

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN
LEIBNIZ-INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE RAUMENTWICKLUNG

MASTERARBEIT

Agrarflächenverlust in Deutschland

Bilanzierung und Begegnungsstrategien im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

Betreuer: Prof. Dr. Goddert von Oheimb
Fakultät Umweltwissenschaften

Dr.-Ing Gotthard Meinel
Forschungsbereich Raumbezogene Information und Modellierung

Semester: Wintersemester 2022/23

Vorgelegt von: Lydia Kern

Matrikel-Nummer: 4701209

Fachsemester: 5

Studiengang: M. Sc. Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement

Abgabedatum: 30.03.2023

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Mitarbeitern des Forschungsbereiches Raumbezogene Information und Modellierung am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden bedanken. Ohne die mir zur Verfügung gestellten Daten und Informationen hätte diese Arbeit nicht entstehen können. Im Speziellen danke ich Herrn Dr. Meinel, Herrn Dr. Krüger, sowie Herrn Schorcht, die stets ein offenes Ohr für meine Fragen hatten und mir wertvolle Hinweise gaben.

Außerdem möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken, die mir mein Studium durch ihre Unterstützung ermöglicht haben.

Meinem Freund Dominik danke ich für den Rückhalt seit nunmehr zwölf Jahren.

Selbständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir am heutigen Tage eingereichte Masterarbeit zum Thema Agrarflächenverlust vollkommen selbstständig und nur unter Benutzung der in der Arbeit angegebenen Literatur angefertigt habe.

Dresden, den 30. März 2023

Unterschrift

10.11.2022

Aufgabenstellung für die Masterarbeit

Der Studierenden: Lydia Kern
Studiengang: Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement

Agrarflächenverlust in Deutschland – Bilanzierung und Begegnungsstrategien im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

Loss of Agricultural Land in Germany –
Accounting and Strategies for the Purpose of Sustainable Development

Deutschland verliert immer weiter an Agrarfläche. Derzeit werden täglich 142 ha Agrarfläche in andere Nutzungsarten umgewandelt. Neben der Inanspruchnahme für neue Siedlungs- und Verkehrszwecke sind es auch Flächen für die Energiegewinnung durch Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Quantitative Aussagen über die Dimensionen dieser und anderer Nachnutzungskategorien sind rar.

Mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesrepublik Deutschland u.a. den Übergang zum Ökolandbau vorgenommen. Bei diesem sind die Erträge je Hektar allerdings geringer. So zeigt sich, dass in Zukunft – unter den gleichen Konsumbedingungen – eher mehr Agrarflächen gebraucht werden, was der derzeitigen Entwicklung widerspricht.

In der Masterarbeit sind insbesondere folgende Aufgaben zu bearbeiten:

1. Recherche der einschlägigen Fachliteratur zum Thema Agrarflächen und deren Bedeutung, sowie Aufarbeitung der Thematik „Flächenentwicklung in Deutschland“ und Überblick zu politischen Zielsetzungen
2. Bestimmung des Agrarflächenverlusts seit 2006 in Deutschland, differenziert nach Acker- und Grünland und deren Nachnutzung. Hierbei sollte auch auf Unterschiede zwischen den Bundesländern eingegangen werden. Die Datenbasis bilden abgeleitete Daten aus dem IÖR-Monitor.
3. Kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Nutzung der Agrarflächen (für nachwachsende Rohstoffe, Export, Futtermittel, usw.) und Vergleich mit politischen Zielsetzungen, Darstellung evtl. gegenläufiger Entwicklungen u.a. durch Trendrechnungen
4. Diskussion von Schutzmöglichkeiten für Agrarflächen

Die Masterarbeit ist in zwei Exemplaren und in digitaler Form einzureichen.

Betreuer: Herr Prof. Dr. Goddert von Oheimb
Herr Dr.-Ing. Gotthard Meinel

Goddert
von
Oheimb

Digital
unterschieden von
Goddert von
Oheimb
Datum: 2023.03.08
10:03:49 +01'00'

Kurzfassung

Die Fläche in Deutschland wird zu etwa 50 % landwirtschaftlich genutzt. Zunehmend lässt sich beobachten, dass landwirtschaftliche Flächen weniger werden, was auf verschiedene Ursachen zurückzuführen ist.

In der Forschungsarbeit wird die Entwicklung der Fläche für Acker- und Grünland im Zeitraum von 2006 bis 2021 untersucht. Dabei steht die Frage der Nachnutzung im Vordergrund. Des Weiteren werden Zahlen zur aktuellen und zukünftigen Agrarflächennutzung analysiert. Ziel ist es, die Bedeutung der Agrarflächen im Kontext einer nachhaltigen Gesamtentwicklung zu unterstreichen und Begegnungsstrategien zur Eindämmung des Agrarflächenverlusts zu diskutieren.

Die Auswertung erfolgt mittels quantitativer Methoden. Als Datengrundlage dienen aus dem IÖR-Monitor abgeleitete Zahlen, die vom IÖR zur Verfügung gestellt werden.

Es zeigt sich, dass im genannten Zeitraum etwa 900009 ha Agrarfläche in andere Nutzungen umgewandelt wurde, wobei etwa 60 % davon Grünlandfläche betraf. Als Hauptursache wird die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche identifiziert, die für 44,1 % des Agrarflächenverlusts verantwortlich ist. Waldfläche hat mit 43,5 % eine ähnlich große Bedeutung.

Möglichkeiten, den Agrarflächenverlust einzudämmen, ergeben sich einerseits bei der Betrachtung der jeweiligen Nachnutzungskategorien. Die konsequente Einhaltung des < 30-Hektar-Ziels zur Neuinanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen und eine Ausweitung der Möglichkeiten zur Mehrfachnutzung von Flächen werden daher in der Forschungsarbeit betont. Außerdem wird vorgeschlagen, auf den bereits bestehenden Agrarflächen Feldfrüchten, die der menschlichen Ernährung direkt dienen, mehr Gewicht zu geben.

Abstract

Around 50 % of the land in Germany is used for agriculture. Increasingly, it can be observed that the agricultural land is becoming less, which is due to various causes.

In the research work, the development of the area for arable land and grassland in the period from 2006 to 2021 is examined. Thereby, the question of the subsequent use is in the foreground. Furthermore, figures on the current and future use of agricultural land are analyzed. The aim is to underline the importance of agricultural land in the context of sustainable development and to discuss encounter strategies to stem the loss of agricultural land.

The evaluation is carried out by means of quantitative methods. Figures derived from the IÖR-Monitor, which are provided by the IÖR, serve as the data basis.

It is shown that around 900009 ha of arable land were converted to other uses in the period mentioned, with around 60 % of this being grassland. The main cause identified is the expansion of settlement and transport areas, which is responsible for 44.1 % of the loss. At 43.5 % forest is of similar importance.

Possibilities of containing the loss of agricultural land arise one the one hand when considering the respective post-use categories. The consistent compliance with the < 30 ha target for new use of settlement and transport areas and an expansion of possibilities for multiple use of land are strongly advocated in the research work. In addition, it is proposed to give more weight to crops that directly serve human nutrition on the already existing agricultural areas.

Inhalt

Selbständigkeitserklärung.....	I
Aufgabenstellung.....	II
Kurzfassung.....	III
Abstract.....	IV
Abbildungsverzeichnis.....	VII
Tabellenverzeichnis.....	IX
Abkürzungsverzeichnis.....	X
1 Einleitung.....	1
2 Grundlagen: Flächennutzung in Deutschland.....	3
2.1 Siedlungs- und Verkehrsfläche.....	3
2.2 Agrarfläche.....	6
2.2.1 Wirtschaftliche Bedeutung.....	8
2.2.2 Ökologische Bedeutung.....	9
2.3 Agrarflächenverlust: Stand der Forschung.....	11
3 Nachhaltige Entwicklung: Politische Zielsetzungen und Agrarflächen.....	16
4 Methodik.....	19
4.1 Agrarflächenverlust: Bilanz und Nachnutzung.....	19
4.1.1 Datensatz zur Nachnutzung nach IÖR-Flächenschema.....	21
4.1.2 Datensatz zur Nachnutzung für erneuerbare Energien.....	23
4.2 Nutzung der Agrarfläche heute und morgen: Status quo und futurus.....	26
5 Agrarflächenverlust: Ergebnisse.....	28
5.1 Bilanz.....	28
5.2 Nachnutzung.....	31
5.2.1 Siedlungs- und Verkehrsfläche.....	33
5.2.2 Waldfläche.....	37
5.2.3 Nachnutzung in den Bundesländern.....	39
5.2.4 Fläche für erneuerbare Energien.....	41

6	Nutzung der Agrarfläche heute und morgen	43
6.1	Status quo: Nutzung der Agrarfläche heute	43
6.1.1	Futtermittel.....	44
6.1.2	Außenhandel.....	45
6.1.3	Energiepflanzen	47
6.2	Status futurus: Agrarflächen im Wandel	47
6.2.1	Ökolandbau.....	48
6.2.2	Klimaerwärmung	51
7	Diskussion.....	54
7.1	Einordnung der Ergebnisse	54
7.2	Grenzen der Forschung.....	57
7.2.1	Datengrundlage	57
7.2.2	Auswertungsprobleme mit ArcGIS Pro	58
8	Begegnungsstrategien	59
8.1	Brachen rekultivieren	59
8.2	Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstum begrenzen	60
8.3	Flächen mehrfach nutzen	62
8.4	Nutzung der Agrarfläche ändern	65
8.5	30 %-Ziel für Ökolandbau trotz Ertragslücke umsetzen	70
8.6	Besitzverhältnisse hinterfragen	71
8.7	Landwirtschaftsgesetz verabschieden	72
9	Fazit und Ausblick	73
	Literaturverzeichnis	XII
	Anhang.....	XXVII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Entwicklung der der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland im Zeitraum 1993 bis 2020	4
Abbildung 2:	Angebaute Frucht- bzw. Kulturarten auf Ackerland in Deutschland im Jahr 2021.....	7
Abbildung 3:	Nutzung von Grünland in Deutschland im Jahr 2021	7
Abbildung 4:	Veränderung der Flächennutzung in Deutschland zwischen 1992 und 2018.....	12
Abbildung 5:	Symbolbild für Flächenneuanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche zulasten von Agrarfläche.....	12
Abbildung 6:	Nachnutzung von Agrarflächen in Deutschland im Zeitraum 1990 bis 2010 in ausgewählten Nachnutzungskategorien, differenziert nach Acker- und Grünland.....	13
Abbildung 7:	Kompensationsmaßnahme auf Ackerland: Baumpflanzungen im Landkreis Nordsachsen	14
Abbildung 8:	Flächenbelegung für eine Windkraftanlage im Offenland	15
Abbildung 9:	Photovoltaik-Freiflächenanlage.....	15
Abbildung 10:	Nachnutzung von Agrarflächen: Attributtabelle des Datensatzes in ArcGIS Pro	21
Abbildung 11:	ArcGIS Pro-Tool „Intersect“/Überschneiden	24
Abbildung 12:	Anwendung des Überschneiden-Tools in ArcGIS Pro für die Flächennutzungskategorien Agrarfläche und Windkraftanlage	24
Abbildung 13:	Methodik zur Berechnung der für Photovoltaik-Freiflächenanlagen umgenutzten Agrarflächen im Zeitraum 2006 bis 2021	25
Abbildung 14:	Methodik zur Berechnung der für Windkraftanlagen umgenutzten Agrarflächen im Zeitraum 2006 bis 2021	25
Abbildung 15:	Agrarflächenverlust im Zeitraum 2006 bis 2021 in den deutschen Bundesländern, differenziert nach Acker- und Grünland	29
Abbildung 16:	Absoluter und relativer Agrarflächenverlust im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland	30
Abbildung 17:	Abschätzung zur Entwicklung der Agrarfläche in Deutschland	31
Abbildung 18:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland	32
Abbildung 19:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland, differenziert nach Acker- und Grünland.....	33
Abbildung 20:	Nachnutzung von Agrarfläche als baulich geprägte Fläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien, differenziert nach Acker- und Grünland.....	34

Abbildung 21:	Nachnutzung von Agrarfläche als Verkehrsfläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien, differenziert nach Acker- und Grünland	36
Abbildung 22:	Nachnutzung von Agrarfläche als Waldfläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien, differenziert nach Acker- und Grünland	37
Abbildung 23:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland, ausgewählte Unterkategorien	38
Abbildung 24:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in den deutschen Bundesländern, relativ	39
Abbildung 25:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in den deutschen Bundesländern (Karte)	40
Abbildung 26:	Photovoltaik-Freiflächenanlagen und deren Anteil	41
Abbildung 27:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen, inkl. Flächen für erneuerbare Energieträger	42
Abbildung 28:	Agrarflächennutzung nach Verwendungsart im Jahr 2017 in Deutschland	43
Abbildung 29:	Verwendung von Energiepflanzen im Jahr 2021 in Deutschland	47
Abbildung 30:	Abschätzung zur Entwicklung der Anbaufläche für Energiepflanzen in Deutschland	47
Abbildung 31:	Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen an der gesamten Agrarfläche im Jahr 2020 in den deutschen Bundesländern	48
Abbildung 32:	Abschätzung zur Entwicklung ökologisch bewirtschafteter Agrarflächen in Deutschland	49
Abbildung 33:	Theoretisch benötigte Ackerfläche für Getreideanbau bei Umstellung auf Ökolandbau	51
Abbildung 34:	Mittlere Ertragsänderungen in Deutschland mit Standardabweichung für verschiedene Treibhausgaskonzentrationen	52
Abbildung 35:	Doppelnutzung SuV und Landwirtschaft: Brooklyn Navy Yard: Dachfarm	62
Abbildung 36:	Doppelnutzung Wald und Landwirtschaft: Agroforst, Winterweizen mit Baumsaum	63
Abbildung 37:	Doppelnutzung Solarenergie und Landwirtschaft: Agri-PV in Baden-Württemberg	64
Abbildung 38:	Doppelnutzung PiK und Landwirtschaft: Blühstreifen	65
Abbildung 39:	Empfehlung für die Verteilung von Lebensmitteln für eine nachhaltige und gesunde Ernährung	66

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Unterteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland	6
Tabelle 2:	Integration der SDGs in die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie.....	17
Tabelle 3:	Ausbauziele für Erneuerbare Energien nach EEG	18
Tabelle 4:	Nachnutzungskategorien: Übersicht und Definition	23
Tabelle 5:	Übersicht zur Untersuchung der Problembereiche und Modellrechnungen	27
Tabelle 6:	Agrarflächenverlust im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland, differenziert nach Acker- und Grünland	28
Tabelle 7:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland, differenziert nach Acker- und Grünland.....	32
Tabelle 8:	Nachnutzung von Agrarfläche als baulich geprägte Fläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien.....	34
Tabelle 9:	Nachnutzung von Agrarfläche als Siedlungsfreifläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien	35
Tabelle 10:	Nachnutzung von Agrarfläche als Verkehrsfläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien	36
Tabelle 11:	Nachnutzung von Agrarfläche als Waldfläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien.....	37
Tabelle 12:	Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln in Deutschland.....	45
Tabelle 13:	Notwendige Flächen für die Ernährung der deutschen Bevölkerung im Zeitraum 2008 bis 2016 im In- und Ausland.....	46
Tabelle 14:	Minderung des Exports von Agrarprodukten aus Deutschland und dabei „gewonnene“ Agrarflächen.....	46
Tabelle 15:	Theoretischer Mehrbedarf an Agrarfläche für Getreide bei Ertragslücken durch ökologische Bewirtschaftung	50

Abkürzungsverzeichnis

A	Ackerland
AFIS	Amtliches Festpunktinformationssystem
Agri-PV	Agri-Photovoltaik
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
ATKIS	Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
BauGB	Baugesetzbuch
BB	Brandenburg
BE	Berlin
BMEL	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMUV	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
BMWK	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BW	Baden-Württemberg
BY	Bayern
D	Deutschland
DBV	Deutscher Bauernverband
DeFAF	Deutscher Verband für Agroforstwirtschaft
DGE	Deutsche Gesellschaft für Ernährung
DIN	Deutsches Institut für Normung
DLM	Digitales Geländemodell
DNS	Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
DWD	Deutscher Wetterdienst
EE	Erneuerbare Energie
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EU	Europäische Union
FAO	Food and Agriculture Organization (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen)
FiBL	Forschungsinstitut für biologischen Landbau
FNI	Flächenneuanspruchnahme
FNR	Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
GAP	Gemeinsame Agrarpolitik
GIS	Geoinformationssystem
GR	Grünland
HB	Hansestadt Bremen
HE	Hessen
HH	Hansestadt Hamburg
IÖR	Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen)
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KNE	Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende
LABO	Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz
MV	Mecklenburg-Vorpommern

NI	Niedersachsen
ÖVF	Ökologische Vorrangfläche
PiK	Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme
PV-FFA	Photovoltaik-Freiflächenanlage
RCP	Representative Concentration Pathway (Repräsentativer Konzentrationspfad)
RP	Rheinland-Pfalz
SDG(s)	Sustainable Development Goal(s) (Ziele für eine nachhaltige Entwicklung)
SFF	Siedlungsfreifläche
SH	Schleswig-Holstein
SL	Saarland
SN	Sachsen
ST	Sachsen-Anhalt
SuV	Siedlungs- und Verkehrsfläche(n)
TH	Thüringen
UBA	Umweltbundesamt
WKA	Windkraftanlage

1 Einleitung

Pünktlich zum internationalen Weltbodentag am 5. Dezember 2022 war es so weit: Das Kuratorium der Aktion „Boden des Jahres“ verkündete den Gewinner für das Jahr 2023 – den Ackerboden (Boden des Jahres, 2022). Ohne den Ackerbau, so Prof. Dr. Thomas Weyer in seiner Laudatio, wäre die Menschheit niemals sesshaft geworden. Neben zahlreichen sozialen und kulturellen Veränderungen ging damit auch eine massive Waldrodung einher (Weyer, 2022). Heute sieht es umgekehrt aus: Die Ausbreitung der Agrarflächen hat sich in einen steten Verlust verwandelt – und das weltweit. Neben Ackerflächen werden auch Grünlandflächen weniger. Auf einem endlichen Planeten stehen diese in Konkurrenz zu anderen Nutzungsformen.

Das Thema Agrarflächenverlust hat in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. So ist bekannt, dass in Deutschland zwischen 1992 und 2018 täglich 142 Hektar Agrarfläche umgenutzt wurden und somit für die Nahrungsmittelproduktion verloren gingen (Jungehülsing, 2020b). Allerdings fehlen bisher Aussagen über die konkrete Nachnutzung. Zwar ist ebenfalls belegt, dass täglich neue Siedlungs- und Verkehrsflächen (SuV) geschaffen werden, allerdings mangelt es an Zahlen über einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Phänomenen. Auch andere Nutzungsformen, z.B. Wald oder Flächen für erneuerbare Energien, deren Rolle es zu erforschen gilt, nehmen Agrarflächen in Anspruch.

Gleichwohl gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Agrarflächenverlust und der Menschheitsaufgabe zur Bekämpfung des Klimawandels. Der Gedanke, dass Agrarflächen auch deshalb erhaltenswert sind, steckt hinter allen Ausführungen. Dass die selbst gesteckten deutschen Nachhaltigkeitsziele möglicherweise bei gleichbleibenden Verlustzahlen nicht einzuhalten sind, ist daher Teil der Arbeit.

Forschungsfragen und Hypothesen

Folgende Forschungsfrage dient als Leitfaden:

Wie hat sich der Agrarflächenverlust in Deutschland seit 2006 entwickelt und welche Bewertung lässt sich vor dem Hintergrund der deutschen Nachhaltigkeitsziele hierzu vornehmen?

Vier Unterfragestellungen sollen bei der Bearbeitung helfen:

1. Wie groß ist die Agrarfläche, die in Deutschland seit 2006 zugunsten anderer Nutzungen umgewandelt wurde?
2. Welche Nachnutzung haben die umgewandelten Agrarflächen erfahren?
3. Wie werden deutsche Agrarflächen aktuell genutzt und welche Herausforderungen kommen in Zukunft auf sie zu?

4. Wie könnte der Agrarflächenverlust eingegrenzt werden bzw. wie ist mit einer kleineren Agrarfläche umzugehen?

Der 3. Unterfragestellung sind zudem zwei Hypothesen angegliedert, die der späteren Analyse und den Begegnungsstrategien eine Stoßrichtung geben sollen:

Status quo: Nutzung der Agrarfläche heute

Bereits heute wird die Agrarfläche in Deutschland teilweise nicht nachhaltig genutzt. Weder die angebauten Pflanzen und deren Verwendung noch der Außenhandel mit den Agrarprodukten tragen zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft bei. Der weitere Verlust von Agrarfläche verschärft diesen Problemzustand.

Status futurus: Agrarflächen im Wandel

In Anbetracht der Tatsache, dass der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Agrarflächen steigen soll und damit eine Ertragslücke einhergeht, steigt der Flächenbedarf insgesamt. Dadurch ist der gegenwärtige Agrarflächenverlust als umso problematischer zu beurteilen. Die Folgen des Klimawandels, d.h. damit evtl. einhergehende Ertragsunterschiede, sind einzupreisen.

Überblick zu Aufbau und Methodik

Nachfolgend werden zunächst theoretische Grundlagen gelegt. Dabei geht es um die Flächennutzung in Deutschland im Allgemeinen, wobei ein besonderer Fokus auf SuV und Agrarflächen und deren Bedeutung liegt. Anschließend wird der Forschungsstand zum Agrarflächenverlust dargelegt. Kapitel 3 gibt einen Überblick zu den politischen Nachhaltigkeitszielen, die im Kontext des Agrarflächenverlusts zu berücksichtigen sind. Anschließend folgen Angaben zur Methodik, bevor in Kapitel 5 die Ergebnisse zum Agrarflächenverlust präsentiert werden. Die Verknüpfung letzterer mit den Aussagen aus o.g. Hypothesen ist unerlässlich, weswegen in Kapitel 6 der Status quo und futurus untersucht werden. Daraufhin werden die Ergebnisse diskutiert. Kapitel 8 vereint die Erkenntnisse aus den Kapiteln 5 und 6. Die darin vorgestellten Begegnungsstrategien zur Eingrenzung des Agrarflächenverlusts sind als Versuch einer Synthese zu verstehen. Die Arbeit endet mit Fazit und Ausblick.

2 Grundlagen: Flächennutzung in Deutschland

Mit ca. 238 Einwohnern je Quadratkilometer ist Deutschland eines der am dichtesten besiedelten Länder Europas (Weltbank, 2022). Für Siedlung und Verkehr wurde 2021 14,5 % der Fläche genutzt. Mit 50,5 % dominierte allerdings die Landwirtschaftsfläche. Wald bedeckte 29,8 % des Bodens in Deutschland, während für Wasser- und sonstige Flächen zusammen 5,2 % genutzt wurden (UBA & Statistisches Bundesamt, 2022b).

Die Kategorien Siedlungs- und Verkehrs-, sowie Landwirtschaftsfläche sollen nachfolgend genauer beschrieben werden.

2.1 Siedlungs- und Verkehrsfläche

Insgesamt wurde in Deutschland im Jahr 2021 5181300 ha SuV registriert. Gut die Hälfte davon (54,1 %) ist Fläche für Wohnbau, Industrie und Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. Die Verkehrsfläche (Straßen, Wege, Plätze, Bahn-, Flug- und Schiffsverkehrsflächen) trägt etwa 35 % bei, während Sport-, Freizeit-, Erholungs- und Friedhofsfläche etwas mehr als ein Zehntel der SuV ausmacht (UBA & Statistisches Bundesamt, o. J.). Aus diesen Kategorien lässt sich bereits erkennen, dass der Boden einer SuV nicht unbedingt vollständig versiegelt wird. Regional kommt es zu Unterschieden, jedoch lässt sich ein Bundesdurchschnitt von etwa 45,1 % Versiegelung annehmen (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022).

Zeitliche Entwicklung

Die Werte zur Flächenneuanspruchnahme (FNI) für Siedlung und Verkehr beruhen auf der amtlichen Flächenstatistik der Bundesländer. Seit 2016 ist das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) überall die Basis der Erhebung, während vorher das Automatisierte Liegenschaftsbuch Grundlage war. Ein Vergleich mit den Jahren vor 2016 ist nur bedingt möglich, u.a. da durch die Umstellung auch die zur SuV gehörenden Nutzungsarten verändert wurden. So waren z.B. vorher Abbauland und Betriebsflächen ohne Ackerland Teil der Kategorie Siedlung. Der Umstellungsprozess kann noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden, da es in manchen Verwaltungen noch zu Nacherfassungen kommt (Statistisches Bundesamt, 2023a).

Zumeist wird die Entwicklung der SuV anhand der durchschnittlichen täglichen FNI dargestellt. Diese beruht auf dem gleitenden Vierjahresdurchschnitt, d.h. für die Ermittlung wird das aktuelle, sowie die drei Jahre davor, betrachtet.

Die SuV insgesamt und damit ihr Anteil an der Gesamtfläche Deutschlands ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen; zwischen 1992 und 2020 um 1138700 ha (UBA, 2022c). Abbildung 1 zeigt die oben beschriebene tägliche FNI.

Abbildung 1: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland im Zeitraum 1993 bis 2020 (UBA & Statistisches Bundesamt, 2022a)

Im Jahr 2006 lag der Wert bei 113 ha pro Tag, wobei neue Flächen überwiegend für Sport, Freizeit und Erholung, sowie für Friedhöfe geschaffen wurden. Seitdem ist der Gesamtwert ständig gesunken. Im Zeitraum von 2018 bis 2021 wurden durchschnittlich 55 ha Boden täglich neu für SuV in Anspruch genommen. Ein Großteil davon (36 ha pro Tag) ist dabei, wie auch schon in den Jahren zuvor, Fläche für Wohnbau, Industrie und Gewerbe. Weitere 11 ha entfallen auf Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen und Friedhöfe, sowie 8 ha für Verkehrsflächen. Der Anstieg in letzterer Kategorie ist stark zurückgegangen, wenn man bedenkt, dass der mittlere Wert in den Jahren 2005-2008 noch bei 24 ha pro Tag lag (Statistisches Bundesamt, 2023b).

Ziel ist es, den täglichen Wert der FNI bis 2030 auf unter 30 Hektar zu begrenzen und 2050 gar keine zusätzliche Fläche mehr neu zu beanspruchen (Flächenkreislaufwirtschaft) (BMU, 2019). Begründet wird dies damit, dass SuV sich negativ auf die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt auswirkt, insofern sie deren Lebensräume verkleinert bzw. verinselt. Auch die Lebensqualität der Menschen wird beeinträchtigt, etwa durch Zersiedelung oder Lärm (BMUV, o. J.).

Regionale Entwicklung

Das Ausmaß der FNI ist je nach Kreistyp unterschiedlich (Typisierung nach BBSR, o. J.). 60 % der FNI fand 2016 in ländlichen Kreistypen statt. Die Bevölkerung dort war aber nur zu 10 % am Bevölkerungswachstum beteiligt. Umgekehrt war das Verhältnis in den kreisfreien Großstädten: Mehr als die Hälfte des Bevölkerungszuwachses standen nur 6 % der neuen SuV gegenüber (Bundesregierung, 2017, S. 3). Dies zeigt auch die Entwicklung zwischen 2016 und 2020: Absolut gesehen sind die meisten SuV in dünn besiedelten ländlichen Kreisen hinzugekommen (34300 ha) (BBSR, 2022).

Die beschriebene Verteilung spiegelt sich auch im Ist-Zustand wider. Im Jahr 2017 bezifferte sich die durchschnittliche pro Einwohner beanspruchte SuV in Deutschland auf 525 m², wobei alle drei Stadtstaaten, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und das Saarland unter diesem Wert lagen. Am wenigsten Fläche für Siedlung und Verkehr pro Einwohner wurde 2018 in München mit durchschnittlich 157 m² gemessen. Stuttgart (169 m² pro Einwohner) und Berlin (170 m² pro Einwohner) folgen auf den weiteren Positionen. Im Gegensatz zu den urbanen vorderen Rängen sind die Gebiete mit der höchsten Pro-Kopf-SuV ländlich. Prignitz in Brandenburg verzeichnete 2017 mit 1559 m² pro Einwohner den höchsten Wert (IÖR-Monitor, o. J.-i).

Ursachen für die andauernde Flächenneuanspruchnahme

Für die tägliche FNI für SuV gibt es verschiedene Gründe. Betrachtet man das Bruttoinlandsprodukt pro Person als Indikator, so hat der Wohlstand in Deutschland in den letzten Jahrzehnten zugenommen (Dolls et al., 2022), womit auch gesteigerte individuelle Flächenansprüche einhergingen. Ein Beispiel ist die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner. Bezogen auf die alte Bundesrepublik betrug diese im Jahr 1965 noch 22,3 m² (Statistisches Bundesamt, 2000); 2021 hatte sich dieser Wert auf 47,7 m² mehr als verdoppelt¹ (UBA, 2022g). Zudem hat das Auto als Mobilitätsform es ermöglicht, längere Pendelwege in Kauf zu nehmen und damit die Dekonzentration von Siedlungen begünstigt (Siedentop, 2018). Die Entfernungspauschale ist ein steuerliches Instrument, das zu dieser Entwicklung beitrug und weiter beiträgt.

Niedrige Bodenpreise auf dem Land machten über viele Jahre den „Traum vom Eigenheim“ möglich. Im Gegensatz dazu gestaltet sich die Innenentwicklung, also die Ausweisung von Flächen in bereits erschlossenen (innerörtlichen) Bereichen, als zu komplex (Bundesregierung, 2017). Auf politischer Ebene sorgt die Steuerpolitik (z.B. niedrige Zinsen) dafür, dass

¹ Gleichzeitig liegt die sog. Überbelegungsquote in Städten bei 15,5 %, d.h. 8,6 Mio. Menschen leben in einer Wohnung, die „zu wenige Zimmer im Verhältnis zur Personenzahl hat“ (Statistisches Bundesamt, 2022b).

Bauland und Immobilien als attraktive Finanzinvestition gesehen und ihr Neubau dementsprechend nachgefragt wird (Siedentop, 2018).

Neue SuV entstanden zwischen 2015 und 2020 zu 71% auf landwirtschaftlichen Nutzflächen (IÖR-Monitor, o. J.-c). Diese sollen daher nachfolgend betrachtet werden.

2.2 Agrarfläche

Als Agrarfläche wird in dieser Arbeit die Gesamtheit aus Acker- und Grünland bezeichnet. Letztere gehören entsprechend der offiziellen Flächenerhebungen zusammen mit den Dauerkulturen zur landwirtschaftlichen Nutzfläche. In Tabelle 1 sind diese drei Nutzungsarten beschrieben.

Tabelle 1: Unterteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland (eigene Darstellung)

Nutzungsart	Definition	Fläche im Jahr 2020 [ha] (BMEL, 2022a)	Anteil an landwirtschaftlicher Nutzfläche [%]
Ackerland	„Land, das regelmäßig bearbeitet wird und im Allgemeinen einer Fruchtfolge unterliegt“ (Statistisches Bundesamt, o. J.)	11663800	70,3
Grünland	„Grasfläche, die gemäht oder beweidet wird“ (IÖR-Monitor, o. J.-f)	4730300	28,5
Dauerkulturen	„[...] nicht in der Fruchtfolge einbezogene Kulturen, die für die Dauer von mindestens 5 Jahren auf den Flächen verbleiben und wiederkehrende Erträge liefern“ (Statistisches Bundesamt, o. J.)	198200	1,2

Da Acker- und Grünland in den weiteren Kapiteln immer wieder eine Rolle spielen, sollen sie nachfolgend kurz vorgestellt werden.

Ackerland

In Deutschland wird Ackerland zu über 50 % für den Anbau von Getreide genutzt, wie Abbildung 2 zeigt. Ca. 6 Mio. ha Weizen, Roggen, Gerste und weitere Getreidearten tragen so zur Produktion von Lebens- und Futtermitteln bei. Die nächstgrößere Nutzungskategorie (ca. 3 Mio. ha bzw. 26 %) sind Pflanzen zur Grünernte, also u.a. Silomais oder Leguminosen. Diese werden z.B. zur Erzeugung von Biogas verwendet. Seit 2010 hat sich deren Fläche in Deutschland stark vergrößert, worauf noch einzugehen sein wird. Handelsgewächse belegen ca. 10 % der Ackerfläche. Dabei handelt es sich bspw. um Ölfrüchte wie Raps oder Sonnenblumen.

Abbildung 2: Angebaute Frucht- bzw. Kulturarten auf Ackerland in Deutschland im Jahr 2021 (eigene Darstellung, Datengrundlage: Statistisches Bundesamt, 2022c)

Grünland

Auch beim Grünland gibt es eine Nutzung, die mehr als die Hälfte der insgesamt 4,7 Mio. ha großen Fläche dominiert (siehe Abbildung 3). So nehmen Weiden mehr als 2,5 Mio. ha in Anspruch. Diese sind z.B. für Nutztiere als Fläche zum Grasens wichtig. Auch Almen zählen dazu. Wiesen wiederum, die mit ca. 41 % nächstgrößere Nutzungsart des Grünlandes, dienen der Schnittnutzung, d.h. dort werden Gras und Kräuter gemäht und dann z.B. als Heu weiterverarbeitet.

Abbildung 3: Nutzung von Grünland in Deutschland im Jahr 2021 (eigene Darstellung, Datengrundlage: Statistisches Bundesamt, 2022d)

Gemeinsam spielen Acker- und Grünland in der deutschen Wirtschaft eine Rolle, wie nachfolgend erläutert werden soll.

2.2.1 Wirtschaftliche Bedeutung

Arbeitsplätze und Betriebsstruktur

Agrarflächen nehmen einen großen Teil der Landschaft in Deutschland ein; dabei ist ihre direkte Bedeutung für die Volkswirtschaft ungleich geringer. Landwirtschaft diente Jahrhunderte lang vorrangig der Eigenversorgung und war je nach Bauernhof divers aufgestellt: Ein Landwirt besaß mehrere Tierarten und baute für diese und seine Familie Lebensmittel auf den eigenen Flächen an. Ernährte ein Landwirt im Jahr 1900 durchschnittlich vier Personen, so stieg dieser Wert auf 145 im Jahr 2016 (Mahlerwein, 2020). U.a. dank des Einsatzes von künstlichen Düngemitteln und neuer Technik waren enorme Produktivitätssteigerungen möglich: Um 1900 wurde auf einem Hektar Weizenfeld in Deutschland ein Ertrag von 18,5 dt erzielt. Diese Zahl betrug 100 Jahre später 78,2 dt, was in etwa dem Vierfachen entspricht (DBV, 2022, S. 18). Die Struktur der Agrarwirtschaft veränderte sich also grundlegend. Zum einen waren nun viel weniger Arbeitskräfte für den gleichen Ertrag notwendig. Zum anderen wurde die Gesellschaft arbeitsteiliger, d.h. mit den hergestellten Produkten wurde nicht mehr zwingend primär die eigene Familie versorgt. Immer weniger Betriebe produzieren auf größeren Flächen – im Durchschnitt bewirtschaftete 2016 einer der 275400 Betriebe in Deutschland rund 60,5 ha Land (BMEL, 2018b, S. 7). Zudem sind die Landwirte zu ca. 90 % auf einen Bereich (z.B. Schweinezucht, Ackerbau) spezialisiert (UBA, 2018, S. 10) und etwa die Hälfte der Unternehmen wird im Nebenerwerb betrieben (BMEL 2018, S. 8). In der heutigen Dienstleistungsgesellschaft ist der Anteil der Beschäftigten in Land- und Forstwirtschaft auf ca. 1,3 % (938000) gesunken (Statista Research Department, 2022), wobei 46 % dieser Menschen Familienarbeitskräfte sind (Statistisches Bundesamt, 2021d). Dem Agrarsektor sind viele Vor- und Nachleistungen nachgelagert, die indirekt zum Wohlstand in Deutschland beitragen (z.B. Handel, Industrie, Handwerk).

Anlageobjekt

Agrarflächen sind v.a. nach der Weltfinanzkrise 2007/08 ein beliebtes Anlageobjekt für Nicht-Landwirte geworden, nicht zuletzt, weil die Bewirtschaftung im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) durch die Europäische Union (EU) finanziell gefördert wird. Insgesamt 60 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Deutschlands gehören Nicht-Landwirten und Investoren (BMEL, 2021b); 11 %, primär in den sog. neuen Bundesländern, werden von Unternehmensgruppen kontrolliert, deren Betriebsgröße den deutschen Durchschnitt um das nahezu Achtfache übersteigt (Statistisches Bundesamt, 2021b). Auf EU-Ebene sind die Besitzverhältnisse noch dramatischer: „3,1 % der Betriebe [kontrollierten im Jahr 2013] 52,2 % der europäischen landwirtschaftlich genutzten Fläche [...] im Gegensatz zu 76,2 % der Betriebe, [die] lediglich über 11,2 % des Agrarlandes verfügten“ (Noichl, 2017, S. 3). Oft-

mals werden Landwirtschaftsbetriebe in Form von „share deals“ übernommen, d.h. juristische Personen kaufen die Mehrheit der Anteile, ohne die bestehenden Vertragsbeziehungen zu ändern (Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Bodenmarktpolitik“, 2015).

Für viele Landwirte ist die eigene Existenzgrundlage unleistbar geworden. Die Mehrheit der Agrarfläche (ca. 60 %) wird gepachtet. Die Pachtpreise stiegen zwischen 2007 und 2020 von 183 auf 329 € je ha (DBV, 2022), während die Kaufpreise sich verdreifachten; von 8692 € je ha im Jahr 2005 auf 27667 € je ha im Jahr 2021 (BMEL, 2021b; Zinke, 2021).

Exportgut

Der Wert der deutschen Agrarausfuhren stagnierte zuletzt, belief sich im Jahr 2020 dennoch auf ca. 71 Mrd. €. Im Vergleich zu 2005 hat er sich verdoppelt (BMEL & Statistisches Bundesamt, o. J.). Dabei ist die Bilanz immer negativ geblieben, denn es werden Güter in größerem Wert importiert als umgekehrt. Deutschland ist weltweit gesehen damit jeweils drittgrößter Importeur und Exporteur (BMEL, 2018b).

Importiert werden v.a. unverarbeitete Agrarrohstoffe, die in Deutschland weiterverarbeitet und wiederum exportiert werden. Dies betrifft z.B. in starkem Maße die Fleischindustrie, bei der Deutschland auf die Einfuhr von Eiweiß (u.a. in Form von Sojabohnen) zur Fütterung angewiesen ist (UBA, 2018). Fleisch- und Milcherzeugnisse sind zusammen mit Getreide- und Backwaren die bedeutenden Exportgüter. Lediglich 10 % der Ausfuhren sind unverarbeitete Agrarerzeugnisse, also z.B. Getreide oder Kartoffeln (BMEL, 2018a).

Im Jahr 2020 lieferte Deutschland ca. 70 % seiner Gesamt-Agrarausfuhren in die Mitgliedsländer der EU, v.a. in die Niederlande und nach Frankreich. In Asien wurde ein Anteil von 9,1 % verzeichnet, wobei China mit 2,4 % dort am wichtigsten war. Nach Nord- und Südamerika gingen ca. 4 % der Ausfuhren (DBV, 2022, S. 249). Umgekehrt stammen Importe nach Deutschland ebenfalls aus den EU-Ländern. Vertreten sind außerdem Länder des globalen Südens, die z.B. Kaffee oder Südfrüchte liefern (DBV, 2022, S. 251).

Nicht zu vernachlässigen ist die Bedeutung der Agrarflächen für das natürliche Ökosystem, wie der folgende Abschnitt 2.2.2 anreißt.

2.2.2 Ökologische Bedeutung

Die (nicht vermehrbare) Produktionsgrundlage für landwirtschaftliche Güter jeder Art ist der Boden, dessen herausragende Bedeutung innerhalb des Ökosystems anhand von vier Leistungsbereichen gezeigt werden soll.

Basisleistung: Lebensraum

Zunächst einmal ist der Boden ein Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. Bekanntermaßen befinden sich in einer Handvoll Erde mehr Individuen als Menschen auf

der Erde leben. Jedes Bakterium, jeder Pilz und jeder Regenwurm hat dabei einen Platz in einem äußerst komplexen Ökosystem. Die Gesamtheit der Bodenlebewesen nennt man Edaphon. 91 % des Edaphons besteht aus Mikroorganismen, die an der Bodenbildung selbst beteiligt sind (Stahr et al., 2012). Acker- und Grünland stellen außerdem einen Lebensraum für speziell angepasste Tierarten dar: Feldhamster, Feldlerche oder Feldhase machen dies auch in ihrem Namen kenntlich. Füchse, Mäuse, Maulwürfe und eine Vielzahl von Insektenarten braucht Agrarflächen als Versteck, Lebensraum oder Futterquelle (NABU Kreisverband Heinsberg, o. J.).

Regulierung: Kohlenstoffspeicher

Der im Boden enthaltene Humus ist der größte terrestrische Speicher für organischen Kohlenstoff (Flessa et al., 2018). Dieser besteht aus abgestorbenem organischem Material, also Wurzeln und Pflanzen, sowie deren Umsetzungsprodukten.

Vergleicht man die verschiedenen Nutzungsarten, so zeigt sich, dass der Boden unter Grünland im oberen Meter mit durchschnittlich 135 t Kohlenstoff je ha gehaltvoller ist als Ackerboden mit 96 t Kohlenstoff je ha (Flessa et al., 2018, S. 10). Insgesamt speichern landwirtschaftlich genutzte Böden in Deutschland 2,4 Mrd. t Kohlenstoff, und damit mehr als doppelt so viel wie alle Bäume in Deutschland (Flessa et al., 2018, S. 16).

Natürlicherweise wird Humus in einem langwierigen Prozess zu einem kleinen Teil dauerhaft stabilisiert, während der Rest des Kohlenstoffs in Form von Kohlenstoffdioxid (CO₂) freigesetzt wird. Dies bedeutet, dass Landnutzungsänderungen die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre beeinflussen können. Der Erhalt von Humus (Humusmanagement) ist daher ein wichtiger Bestandteil des Klimaschutzes.

Neben der Kohlenstoffspeicherung kommt dem Boden auch eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Überschwemmungen, der Reinigung und Speicherung von Wasser, sowie der Filterung von Schadstoffen zu (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

Versorgung: Nahrung

Ohne landwirtschaftlich genutzte Böden könnte die Menschheit in ihrer heutigen Lebensweise, d.h. sesshaft, urban, vielzählig, usw. wohl nicht überleben. Der Anbau von Lebens- und Futtermitteln ist entscheidend für die Ernährung. Getreide ist die Grundzutat von Brot und Nudeln; Reis dient Milliarden von Menschen als Kohlenhydratlieferant. So kann auf einem Hektar Boden etwa 5000 kg Brot produziert werden (Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt, 2014, S. 6). Auch die Proteinversorgung über bspw. Linsen, Fleisch und Bohnen wird direkt und indirekt über die Bearbeitung von Agrarböden gewährleistet.

Kultur

(Agar-)Boden kommt nicht zuletzt eine Archivfunktion zu: Durch seinen Aufbau lässt sich menschliche Kulturtechnik ablesen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Plaggenwirtschaft im Norden Deutschlands, die über Jahrhunderte mit einer besonderen Düngung einherging, welche man den Böden heute noch aufgrund seiner Färbung ansieht (Lexikon der Geographie, o. J.-b). Außerdem werden historische Artefakte konserviert, die z.B. für Historiker und Archäologen relevant sind. Allein die Formation und Existenz bestimmter Bodenarten gibt Aufschluss über „Vegetations- und Klimageschichte, Landschaftsgeschichte, Reliefbildung und Einfluss von Naturkatastrophen [...]“ (Lazar & Schippers, 2011, S. 10). Auch der Verlauf historischer Straßen kann man so teilweise noch erkennen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Agrarflächen in vielerlei Hinsicht bedeutsam für die Gesellschaft als Ganzes sind. In Deutschland nimmt die Agrarfläche allerdings seit Jahren ab. Welche genaueren Erkenntnisse darüber existieren, zeigt der folgende Abschnitt.

2.3 Agrarflächenverlust: Stand der Forschung

Nach Angaben des statistischen Bundesamts war die Landwirtschaftsfläche im Jahr 2021 18059000 ha groß (Statistisches Bundesamt, 2022a)². 1992, als sie erstmals für das wiedervereinigte Deutschland erhoben wurde, betrug sie noch 19511200 ha (Statistisches Bundesamt, 2015). Zu beachten ist hier, dass sich die Erhebungsmethoden zwischenzeitlich verändert haben und die Zahlen nur bedingt vergleichbar sind. Trotzdem hat man es mit einem großen Unterschied zu tun: Um etwa 1452200 ha ist die Landwirtschaftsfläche kleiner geworden.

Andreas Tietz (2020) hat für einen ungleich kürzeren Zeitraum (1992 bis 2018) auch die Entwicklung anderer Nutzungen analysiert. In Abbildung 4 wird gezeigt, dass mit der Abnahme der Landwirtschaftsfläche um ca. 1348700 ha eine gleichzeitige Zunahme von SuV, Wald- und Gewässerfläche zu beobachten ist.

² Hierbei werden auch Betriebsflächen, sowie Flächen für Dauerkulturen und sonstige Flächen erfasst, wodurch der Wert größer ist als die Summe der in Tabelle 1 beschriebenen Nutzungskategorien.

Abbildung 4: Veränderung der Flächennutzung in Deutschland zwischen 1992 und 2018 (Jungehülsing 2020a, S. 28 nach Tietz, 2020)

Nachfolgend werden diese und weitere konkurrierenden Nutzungsformen und deren Auswirkung auf die Agrarfläche in den Blick genommen.

Siedlungs- und Verkehrsfläche

Wie Abbildung 4 veranschaulicht, ist die Fläche für SuV zwischen 1992 und 2018 um 951300 ha angestiegen. Dies bedeutet zunächst nicht, dass hier ein direkter Zusammenhang mit dem Verschwinden der Agrarflächen besteht. Untersuchungen zeigen jedoch, dass zwischen 1990 und 2010 ca. 537000 ha Agrarfläche in SuV umgewandelt wurde (Tietz et al., 2012, S. 16), wobei v.a. Ackerland dominant war (ca. 400000 ha).

Weiterhin setzt die Zunahme von SuV dem Grünland zu. So wurden dafür zwischen 2010 und 2015 allein in den Bundesländern BB, BW, NI, NW, RP und SH ca. 40 000 ha umgenutzt (Schoof et al., 2019).

In Zukunft ist diese Umnutzung sogar stellenweise politisch festgelegt. Aus einer kleinen Anfrage im Deutschen Bundestag geht hervor, dass im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030 ca. 23000 ha weitere Flächen in Anspruch genommen werden (Bundesregierung, 2016, S. 2). Wie groß der Anteil der Agrar-

Abbildung 5: Symbolbild für Flächenneuanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche zulasten von Agrarfläche (dpa, o. J.)

flächen dafür sein wird, bleibt abzuwarten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass für den Straßenbau v.a. Agrarfläche umgenutzt wird, wie auch aus einer offiziellen Broschüre des sächsischen Umweltministeriums hervorgeht (Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, 2018) und wie mitunter zu beobachten ist (siehe Abbildung 5).

Waldfläche

Laut Tietz et al. (2012) wurden zwischen 1990 und 2010 ca. 170000 ha Acker- und Grünland in Waldfläche umgewandelt (siehe Abbildung 6). Dies betrifft relativ gesehen eher Grünlandflächen, was v.a. durch natürliche Sukzession erklärt wird. Aber auch aktive Aufforstungsmaßnahmen haben in den letzten Jahren zu einem generellen leichten Anstieg der Waldfläche in Deutschland geführt (BMEL, 2021a).

Abbildung 6: Nachnutzung von Agrarflächen in Deutschland im Zeitraum 1990 bis 2010 in ausgewählten Nachnutzungskategorien, differenziert nach Acker- und Grünland (Tietz et al., 2012, S. 16)

Grünlandumbruch

Nicht zu vernachlässigen sind Veränderungen innerhalb der Agrarflächenkategorie. Grünlandflächen werden v.a. deshalb weniger, weil sie in Ackerland „umgebrochen“ werden (siehe Abbildung 6). Es handelt sich um eine Größenordnung von 300000 ha im Zeitraum 1990-2010 (Tietz et al., 2012). Vergleicht man die Fläche für Dauergrünland heute mit jener von vor 30 Jahren, so lässt sich tatsächlich ein starker Verlust feststellen: Waren 1991 noch 5,3 Mio. ha Dauergrünland vorhanden, so sind es 2021 nur noch 4,7 Mio. ha (UBA, 2022d) und damit 11,3 % weniger. Die Hauptursache ist der Rückgang der Rinderbestände und die gleichzeitige Veränderung der Futtermittel für diese Tiere. So wurde Grünland in Ackerland umgebrochen und „Gras, Heu, und Grassilage durch Maissilage als Grundfutter“ (Röder, 2018, S. 5) ersetzt. Dieser Grünlandumbruch war vor der EU-Agrarreform 2013 sehr verbreitet, v.a. durch den Bedarf an immer mehr Fläche für Futtermittel und Energiepflanzen. Über die „Greening-Auflagen“ wird seither der Erhalt von Dauergrünland zur Voraussetzung für die EU-Direktzahlungen gemacht. Dank dieser Maßnahme sowie landesrechtlicher Regelungen steigt der Anteil seit 2014 wieder (UBA, 2022d).

Kompensationsfläche

Agrarflächen können nach ihrer Umwandlung – neben den offiziellen Flächennutzungskategorien – auch abstrakteren Zwecken dienen. Dazu gehören z.B. die für den Naturschutz erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Diese sind u.a. notwendig, wenn Fläche neu bebaut wird: Um die Beeinträchtigung der Landschaft zu kompensieren, wird an anderer Stelle Naturraum wiederhergestellt bzw. neu geschaffen. Pro Hektar neu bebauter Fläche sind so laut

Abbildung 7: Kompensationsmaßnahme auf Ackerland: Baumpflanzungen im Landkreis Nordsachsen (eigene Aufnahme, 26.03.23)

Andreas Tietz et al. (2012) etwa 0,76 ha Kompensationsfläche fällig (S. 18, Wert bezogen auf westliche Bundesländer). Nach § 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG soll dabei die „Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen“ besonders geprüft werden, da ansonsten landwirtschaftlich hochwertige Böden vernichtet werden könnten. Auch wenn es statistisch nicht belegt ist, so kommt es hierfür doch trotzdem häufig zu Nutzungsänderungen (siehe Abbildung 7).

Flächen für erneuerbare Energien

In den letzten Jahren hat der Anteil der durch Wind- und Solarkraft erzeugten Energie stetig zugenommen (UBA, 2022h). Um die „Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern“, muss der Ausbau in Zukunft in stärkerem Maße und mit erhöhter Geschwindigkeit geschehen (Bundesregierung, 2022b).

Windkraft

In Deutschland standen im Jahr 2022 28443 Windkraftanlagen an Land (WKA) (Bundesverband Windenergie, o. J.). 95 % aller WKA befinden sich im Offenland und wiederum ein Großteil (95 %) davon auf Ackerland (Fehrenbach et al., 2021, S. 49). Die Flächeninanspruchnahme beinhaltet dabei einen Turmfuß inkl. Fundament, eine Trafostation, eine Zuwegung, sowie einen Kranstellplatz. Die Agrarflächen können dabei „in aller Regel bis dicht an den Turmfuß [...] mehr oder weniger unbeeinträchtigt genutzt werden“ (Fehrenbach et al., 2021, S. 46). Nichtsdestotrotz ergibt sich eine Fläche von 2882 m², die durchschnittlich für eine WKA verwendet und der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen wird (siehe Abbildung 8).

Solarenergie

Was Photovoltaikanlagen angeht, so spielen diese im Kontext des Agrarflächenverlusts v.a. als sogenannte Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) eine Rolle. Bei einer solchen Anlage „zur Nutzung von Solarenergie außerhalb von Gebäuden“ (IÖR-Monitor, o. J.-g) werden Photovoltaik-Module auf Metallgestellen relativ dicht am Boden aufgeständert (siehe Abbildung 9). Diese „Solarparks“ sind nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) v.a. auf Konversionsflächen und Seitenrandstreifen vorgesehen. Je nach Bundesland ist es aber auch möglich, PV-FFA auf Acker- und Grünland zu errichten; nämlich in benachteiligten Gebieten, d.h. auf „landwirtschaftlichen Flächen, die sich schwer bewirtschaften lassen“ (BMWK, 2017).

So waren im Jahr 2018 in Deutschland 25500 ha Fläche mit PV-FFA überbaut, 17100 ha (67 %) davon betraf ehemalige Agrarflächen (J. Böhm & Tietz, 2022, S. 1). Jonas Böhm und Andreas Tietz (2022) sind der Meinung, dass das Potenzial an Konversionsflächen zur Errichtung von PV-FFA größtenteils ausgeschöpft ist, sodass für weitere Anlagen v.a. Agrarflächen infrage kämen. Diesen Wechsel hin zu Ackerflächen im Speziellen bestätigt auch eine aktuelle Untersuchung für den Zeitraum ab 2004. Während Gewerbegebiete und Konversionsflächen noch 2015 dominierten, stiegen die Anteile der Kategorien Ackerland und Seitenrandstreifen (Günnewig et al., 2022, S. 59).

Abbildung 8: Flächenbelegung für eine Windkraftanlage im Offenland (Fehrenbach et al., 2021, S. 47)

Abbildung 9: Photovoltaik-Freiflächenanlage (Sanders, o. J.)

In diesem Kapitel sollte verdeutlicht werden, dass die Fläche in Deutschland unterschiedlich genutzt wird. Die einzelnen Nutzungsarten beeinflussen sich dabei gegenseitig. So ist es nachweislich in den letzten Jahrzehnten zu einem Rückgang der Agrarfläche zugunsten von Wald- und SuV gekommen. Da Agrarflächen bedeutsam für die Ernährung sind und u.a. große Mengen Kohlenstoff speichern, stellt sich die Frage, ob dieser Rückgang als nachhaltig zu bewerten ist. Im nächsten Kapitel erfolgt daher eine Bestandsaufnahme zu politischen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen, die mit der (zukünftigen) Agrarflächenentwicklung zusammenhängen.

3 Nachhaltige Entwicklung: Politische Zielsetzungen und Agrarflächen

Im vorangegangenen Kapitel wurden bereits einige Zielsetzungen zu einer nachhaltigen Entwicklung im Kontext der Flächennutzung angedeutet, die nachfolgend etwas näher beschrieben werden sollen.

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

Das zentrale Dokument für eine nachhaltige Entwicklung auf nationaler Ebene ist die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (DNS). 2002 wurde sie erstmals als „Nationale Nachhaltigkeitsstrategie“ beschlossen und in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben (Bundesregierung, 2022a). Seit 2015 orientiert sie sich an den von den Vereinten Nationen festgelegten 17 „Sustainable Development Goals“ (SDGs) bzw. Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Im Kontext der DNS wird nachhaltiges Handeln so definiert, dass es „gleichermaßen den Bedürfnissen der heutigen sowie künftiger Generationen gerecht [wird]“ (Bundesregierung, 2020, S. 14).

Den SDGs sind in der DNS Indikatoren zur Erfolgskontrolle zugeordnet, die von der Bundesregierung verabschiedet wurden. In Tabelle 2 werden ausgewählte Indikatoren vorgestellt, da die damit gemessenen Dynamiken Einfluss auf die Entwicklung der Agrarfläche haben und daher für die vorliegende Arbeit relevant sind. Grundsätzlich beziehen sich die Indikatoren auf die aktuelle Fortschreibung der DNS (2021). Mit der neuen Bundesregierung (Kabinett Scholz) wurden im Jahr 2022 einige Änderungen beschlossen. Diese sind entsprechend kenntlich gemacht.

In Anhang 1 findet sich eine Gesamtübersicht aller Indikatoren.

Tabelle 2: Integration der SDGs in die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesregierung, 2020, 2022a)

SDG	Indikator	Ziel	Änderung 2022	Bezug zu Agrarflächen
2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern	2.1.b: Ökologischer Landbau	Anstieg des Anteils ökologischen Landbaus an der landwirtschaftlichen Fläche auf 30 % bis 2030	Anstieg auf 30 % bis 2030	Ertragslücke bei Ökolandbau bedeutet Mehrbedarf an Agrarfläche für den gleichen Ertrag
7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern	7.2.a: Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch	Anstieg auf 30 % bis 2030, 45 % bis 2040 und 60 % bis 2050		Ausbau der erneuerbaren Energien benötigt Flächen (u.a. auf Kosten von Agrarflächen)
	7.2.b: Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch	Anstieg auf 65 % bis 2030, Treibhausgasneutralität bis 2050	Anstieg auf 80 % bis 2030	
11: Städte und Siedlungen inklusiver, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten	11.1.a: Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche	bis 2030: FNI < 30 ha/Tag für SuV		< 30 ha-Ziel wichtig, um weitere FNI auf Kosten von Agrarflächen zu stoppen
13: Umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen	13.1.a: Treibhausgasemissionen	Minderung um 55 % bis 2030 gegenüber 1990, Treibhausgasneutralität bis 2050	Minderung um 65 % bis 2030, Treibhausgasneutralität bis 2045	Agrarflächen als Kohlenstoffspeicher → Relevanz für Klimaschutz; gleichzeitig Ertragsänderungen auf Agrarflächen durch Klimaerwärmung

Für die erneuerbaren Energieträger im Stromsektor (Indikator 7.2.b) gelten nach der Fassung des EEG vom 20.07.2022 im Speziellen die in Tabelle 3 aufgeführten Ausbauziele. Für Windenergie an Land ist bis 2030 noch einmal das Doppelte der bereits installierten Leistung nötig; bei Solaranlagen (inkl. Dachflächen) steht eine Verdreifachung an. Die Leistung aus Biomassenanlagen soll nicht weiter erhöht werden.

Tabelle 3: Ausbauziele für Erneuerbare Energien nach EEG (eigene Darstellung)

Kategorie	Ist-Zustand 2021 [GW] (BMWK & AGEE-Stat, 2022)	Ziel 2030 [GW]	Quelle
Windenergie an Land	56	115	§ 4 S. 1 d) EEG
Solaranlagen	59,4	215	§ 4 S. 3 d) EEG
Biomasseanlagen	9,4	8,4	§ 4 S. 4 EEG

Europäischer Grüner Deal

Auch über die DNS und den Nationalstaat hinaus gibt es politische Vereinbarungen, die Einfluss auf die weitere Entwicklung der Agrarflächen(verluste) haben. Der 2019 vorgestellte Europäische Grüne Deal ist ein solches Konzept, welches im Kern das Ziel hat, die Mitgliedsstaaten der EU bis 2050 mit verschiedenen Maßnahmen zur Klimaneutralität zu führen. D.h. ab diesem Jahr sollen „keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt werden“ (Europäische Kommission, 2019, S. 2). Man kann sich diesen Deal als einen Rahmen vorstellen, auf Grundlage dessen verschiedene Pakete, Leitlinien und Verordnungen verabschiedet werden sollen, die teilweise in den Mitgliedsstaaten rechtlich bindend sind.

Ein Teil des Grünen Deals ist die Biodiversitätsstrategie 2030. Darin verankert, und in Deutschland im aktuellen Koalitionsvertrag unterstützt, ist die die Erhöhung des Anteils der Schutzgebiete an der Landfläche auf 30 % (Bundesregierung, 2021; Europäische Kommission, 2020). Laut europäischer Kommission (2020) soll in diesem Rahmen auch eine „Wiederherstellung der Natur auf landwirtschaftlich genutzten Flächen“ (S. 8) stattfinden. D.h. z.B., dass 10 % der Flächen mit Landschaftselementen ausgestattet werden sollen, die Flora und Fauna Platz bieten (Hecken, Teiche, ...). Dabei wird auch betont, dass die Ernährungssicherheit nicht beeinträchtigt werden soll.

Aktuell wird außerdem an einem „Gesetz zur Wiederherstellung der Natur“ gearbeitet. Darin geht es u.a. um die „Wiederherstellung und Wiedervernässung von landwirtschaftlich genutzten entwässerten Torfmooren und Torfabbaugebieten“ (Europäische Kommission, 2022). In Deutschland würde dies 6 % der Agrarfläche betreffen, die sich auf Moorböden bzw. moorähnlichen kohlenstoffreichen Böden befinden (Flessa et al., 2018, S. 11).

Diese Ziele mögen zwar eine nachhaltige Entwicklung im Sinn haben. Allerdings gehen mit der Umsetzung immer auch Veränderungen der Flächennutzung einher. Sind es Agrarflächen, die dadurch anderen Nutzungszwecken zugeführt werden, muss beachtet werden, dass dadurch möglicherweise die Nachhaltigkeit (i.S.v. Generationengerechtigkeit) gefährdet wird.

Mit diesem Kapitel wird die Vorbetrachtung abgeschlossen. Nachfolgend geht es um die Methodik für die eigene Forschung.

4 Methodik

Der praktische Teil untergliedert sich in zwei größere Abschnitte: Zum einen gilt es, den Agrarflächenverlust in Deutschland zu ergründen (Abschnitt 4.1). Die Ergebnisse sollen in einen größeren Kontext eingebettet werden, weshalb in einem zweiten Teil die Nutzung der Agrarflächen selbst untersucht wird (Abschnitt 4.2).

Im Mittelpunkt stehen jeweils die Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland und ihren Bundesländern. Auf dieser Ebene gibt es einheitliches Zahlen- und Datenmaterial. Die Erfassung der Flächennutzung basiert auf dem gleichen System, wodurch sich Entwicklungen ableiten lassen. Ein Land als politische Einheit besitzt außerdem Gesetze und Ziele, die nur innerhalb der administrativen Grenzen gelten und dort rechtlich bindend sind (siehe Kapitel 3). Daran lassen sich die inländischen Dynamiken einfacher messen.

4.1 Agrarflächenverlust: Bilanz und Nachnutzung

Die Erforschung des Agrarflächenverlusts beinhaltet in dieser Arbeit zum einen das quantitative Ausmaß und zum anderen die Nachnutzung der umgewandelten Agrarflächen. Hierfür liegen verschiedene Datensätze vor, die nachfolgend vorgestellt und auf ihre Aussagekraft überprüft werden sollen. Beide werden vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) zur Verfügung gestellt.

Datengrundlage

Die Daten zur (Nach-)Nutzung werden aus dem Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung des IÖR (IÖR-Monitor) abgeleitet. Der IÖR-Monitor zeigt die Flächennutzung, sowie deren Entwicklung in Deutschland. Die Daten hierfür werden größtenteils aus dem „Basisinformationssystem der Bundesrepublik Deutschland für digitale topographische Geodaten“ (IÖR-Monitor, o. J.-b), dem ATKIS Basis-DLM, abgeleitet. Dabei steht ATKIS für Amtlich Topographisch-Kartographisches Informationssystem.

Beim ATKIS Basis-DLM werden die „topographischen Objekte der Landschaft im Vektorformat“ (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, o. J.) beschrieben. Damit wird die Gebietsfläche in Deutschland einheitlich erfasst. Das ATKIS Basis-DLM gehört zum sogenannten AAA-Modell (ALKIS-ATKIS-AFIS-Modell) und setzt sich aus „digitalen Landschaftsmodellen (DLM), digitalen Geländemodellen (DGM), digitalen topographischen Karten (DTK) sowie digitalen Orthophotos (DOP)“ (IÖR-Monitor, o. J.-b) zusammen. Grundlage für die Klassifizierung ist der ATKIS-Objektartenkatalog.

Die Bundesländer sind für die regelmäßige Aktualisierung der Flächennutzungsdaten verantwortlich. Da diese unterschiedliche Meldezeitpunkte haben, erfolgt die Aktualisierung

für ganz Deutschland etwa alle fünf Jahre (Grundaktualität), wobei einzelne Objektarten (z.B. Verkehr oder WKA) häufiger aktualisiert werden (IÖR-Monitor, o. J.-h, o. J.-a).

Die Auswertung der Daten für die vorliegende Arbeit erfolgt für den Zeitraum von 2006 bis 2021, da für das Jahr 2021 die aktuellsten Zahlen vorliegen. 2006 wird als Startjahr gewählt, da sich so ein Betrachtungszeitraum von fünfzehn Jahren ergibt, der dem o.g. 5-Jahres-Zyklus entspricht. Innerhalb dieser Zeit haben alle Bundesländer ihre Flächennutzungsdaten mehrmals aktualisiert, weswegen ein ausreichender Überblick darüber gegeben werden sollte, wie sich die Flächennutzung in einem bestimmten Gebiet entwickelt hat.

Kategorien der Vornutzung

Im Mittelpunkt steht die Nachnutzung des Acker- und Grünlands. Zur Kategorie „Landwirtschaftlich genutzte Fläche“ gehören neben diesen beiden Nutzungsformen auch Dauerkulturen (Rebflächen, Obstbau, siehe Tabelle 1). Laut der Bodennutzungshaupterhebung 2020 betrifft dies allerdings nur 1,2 % (198200 ha) der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (Statistisches Bundesamt, 2022e). Aufgrund der zeitlichen Begrenzung zur Bearbeitung des Themas liegt es daher nahe, sich ausschließlich auf die zwei größten Nutzungsarten zu konzentrieren.

Kategorien der Nachnutzung

Die verschiedenen Nachnutzungen ergeben sich zum einen aus dem Datensatz selbst, der auf die Kategorien des IÖR-Flächenschemas ausgerichtet ist (siehe Abschnitt 4.1.1). Daraus abzulesen ist zum anderen aber nicht, welche Bedeutung Flächen für erneuerbare Energien (EE) haben. PV-FFA und WKA sollen in Deutschland weiter ausgebaut werden (siehe Tabelle 3). Wenn auch verhältnismäßig wenig, so beanspruchen diese beiden Energieerzeuger Platz. Da PV-FFA und WKA keine eigene Flächennutzungskategorie bilden, müssen sie in einem zweiten Geodatensatz (siehe Abschnitt 4.1.2) betrachtet werden.

Unterscheidung auf Bundesländerebene

Der Agrarflächenverlust wirkt sich in Bayern anders aus als in Bremen und hat womöglich auch andere Ursachen. Um sicherzustellen, dass Muster nicht übersehen werden, soll bei der Auswertung möglichst nach Bundesländern unterschieden werden.

4.1.1 Datensatz zur Nachnutzung nach IÖR-Flächenschema

Aufbau

Der Datensatz liegt sowohl im Shapefile-, als auch im Excel-Spreadsheet-Format vor und lässt somit verschiedene Auswertungen zu. Er enthält Informationen zu jeder einzelnen Agrarfläche, deren Nutzung sich im Zeitraum von 2006 bis 2021 verändert hat. Die Einteilung in die Nutzungskategorien erfolgt über das Flächenschema des IÖR-Monitors (siehe Anhang 2). Jeder Flächennutzung ist ein Schlüssel zugeordnet. In Abbildung 10 ist dies beispielhaft dargestellt. Aus der Spalte „VON“ lässt sich die ursprüngliche Nutzung (z.B. F04AG – Grünland) ablesen. „NACH“ zeigt die Nachnutzung (z.B. F09AG – Wald). Des Weiteren lassen sich Aussagen zum betroffenen Bundesland, sowie der Größe der umgewidmeten Agrarfläche treffen.

#	VON	NACH	NACH_KAT	BL	AGS	GEN	BEZ	IBZ	AG55	AG52	AGSROR	AGS_VWG	AGS_Dtl	SHAPE_Area	OBJECTID	SHAPE *
5901917	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778173	Mindelheim	Stadt	61	09778	09	0904ROR	097780173	99	9.815489	5901917	Polygon
5901918	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778173	Mindelheim	Stadt	61	09778	09	0904ROR	097780173	99	673.434403	5901918	Polygon
5901919	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	1584.048545	5901919	Polygon
5901920	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	32.04264	5901920	Polygon
5901921	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778173	Mindelheim	Stadt	61	09778	09	0904ROR	097780173	99	1625.479698	5901921	Polygon
5901922	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	106.098362	5901922	Polygon
5901923	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	4645.533952	5901923	Polygon
5901924	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	229.859893	5901924	Polygon
5901925	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	67.130507	5901925	Polygon
5901926	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	41.131229	5901926	Polygon
5901927	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	204.158532	5901927	Polygon
5901928	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	710.442724	5901928	Polygon
5901929	F04AG	F20AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	2.105159	5901929	Polygon
5901930	F04AG	F20AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	167.231569	5901930	Polygon
5901931	F04AG	F09AG	Wald	Bayern	09778204	Tussenhausen	Gemeinde	62	09778	09	0904ROR	097780204	99	57.776547	5901931	Polygon

Abbildung 10: Nachnutzung von Agrarflächen: Attributtabelle des Datensatzes in ArcGIS Pro (eigene Darstellung)

Filter

Es muss beachtet werden, dass der Datensatz verschiedene Filter durchlaufen hat:

1. Kleinräumige Lageabweichungen werden unter einer Größe von 3 m für Linienobjekte bzw. 10 m für Flächenobjekte ignoriert.
2. Durch Änderungen im Objektartenkatalog kam es zu Objektneuzuordnungen, die aber nicht auf „realweltliche Veränderungen zurückzuführen waren“ (Schorch et al., 2022, S. 160). Diese wurden aus der Änderungsbilanz ausgeschlossen (siehe Anhang 3 für detaillierte Ansicht).
3. Gewisse Objektumwidmungen werden nicht als solche erfasst, da sie teils dem Interpretationsspielraum der Luftbilder unterliegen bzw. Modellierungsvorschriften sich geändert haben. Ein Beispiel dafür ist die Änderung von „Freiraumfläche“ zu „Verkehrsbegleitfläche“. Liegen die Freiraumflächen nahe an Straßen, so ist davon auszugehen, dass es sich um Verkehrsbegleitflächen handelt.

Limitationen

Es handelt sich bei dem Datensatz um die Darstellung von Veränderungen aus einer Richtung, nämlich von Agrarflächen zu anderen Nutzungen. Somit lässt sich nicht auf Flächen an anderer Stelle schließen, die im untersuchten Zeitraum möglicherweise neu als Agrarflächen ausgewiesen worden sind.

Zudem wurden im Abschnitt 2.3 verschiedene Nachnutzungen für Agrarflächen beschrieben. In dieser Arbeit kann auf die folgenden nicht eingegangen werden:

1. Grünlandumbruch

Veränderungen innerhalb der Kategorie „Landwirtschaft“ (F02AG) werden nicht berücksichtigt. Wurde Grünland zu Ackerland umgenutzt oder umgekehrt, ist dies nicht ablesbar.

2. Kompensationsflächen

Die Betrachtung der Nachnutzung von Agrarflächen für Kompensationsmaßnahmen entsprechend § 15 BNatSchG ist nicht möglich. Hierbei handelt es sich zum einen um eine Kategorie der Flächennutzung, die sehr unterschiedlich aussehen kann. Es könnte zu Überlagerungen mit anderen Nutzungskategorien kommen. Zum anderen existiert in Deutschland kein Kompensationsflächenkataster, aus dem sich die entsprechenden Flächen ableiten und quantifizieren ließen.

Auswertung

Die Nachnutzungskategorien erlauben eine tiefere Unter kategorisierung. Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die im ersten Datensatz betrachteten Nachnutzungskategorien, dazu gehörige Unterkategorien, sowie deren Bedeutung. Farbig hervorgehoben sind diejenigen Kategorien, deren Unterkategorien genauer betrachtet werden. Für Abbau- und Haldenfläche, unkultivierte Bodenfläche und Wasserfläche gilt, dass sie als Nachnutzungskategorie entsprechend dem aktuellen Forschungsstand eine eher geringe Rolle spielen und daher nur oberflächlich betrachtet werden.

Die Auswertung erfolgt mithilfe der GIS-Software ArcGIS Pro. Das Selektionstool ermöglicht eine Differenzierung der Flächen nach folgenden Merkmalen:

- Bundesland
- Vornutzung (Acker- bzw. Grünland)
- Nachnutzung (siehe Tabelle 4 bzw. IÖR-Flächenschema in Anhang 2)

Tabelle 4: Nachnutzungskategorien: Übersicht und Definition (eigene Darstellung in Anlehnung an IÖR-Monitor, o.J.-f)

Nachnutzungskategorie (Oberkategorie)	Schlüssel entspr. IÖR-Flächenschema	Definition (IÖR-Monitor, o. J.-f) und Unterkategorien
Abbau- und Haldenfläche	F13AG	Tagebau, Grube, Steinbruch bzw. Flächen zur langfristigen Materiallagerung
Baulich geprägte Fläche	S15AG	Wohnbau, Industrie/Gewerbe, Mischnutzung, besondere (z.B. Verwaltung) inkl. Fläche bis zur Baublockgrenze
Siedlungsfreifläche	S08AG	Bereiche für Erholung, Freizeit und Sport (Parks/Grünanlagen, Golfplätze, Kleingärten, Wochenendsiedlungen, sonstige), Friedhöfe, sonstige
Unkultivierte Bodenfläche	F30AG	naturnahe, teils vegetationslose Flächen (Heide, Moor, Sumpf, u.a.)
Wald	F07AG	Fläche mit Waldbäumen und Waldsträuchern Laubholz, Nadelholz, Mischholz, Gehölz (einzelne Bäume, Buschwerk, ...)
Wasserfläche	F11AG	stehende und fließende Gewässer, Hafenbecken, Meer/Bodden
Verkehr	V01AG	Flächen für Straßen-, Schienen- und Flugverkehr (inkl. Gebäuden wie Terminals), Verkehrsbegleitgrün

4.1.2 Datensatz zur Nachnutzung für erneuerbare Energien

Aufbau

Die Flächennutzung wird in diesem Geodatensatz nicht in Form einer Veränderung gezeigt, sondern als Ist-Zustand zu zwei Zeitpunkten (2006 und 2021). Diese werden gewählt, damit eine Vergleichbarkeit mit dem oben beschriebenen Nachnutungsdatensatz möglich ist. So sind 2006 und 2021 Beginn- bzw. Enddatum.

Dargestellt sind jeweils Flächen, die als Acker- und Grünland genutzt werden, sowie solche für WKA und PV-FFA. Letztere und die Agrarflächen liegen als Flächen-Polygone und WKA als Punktobjekte vor.

Limitationen

Grundsätzlich handelt es sich bei WKA und PV-FFA um von den Klassifizierungen im IÖR-Flächenschema unabhängige Kategorien, sog. Überlagerungs- bzw. multifunktionale Flächen. Dies hängt damit zusammen, dass z.B. PV-FFA auf verschiedenen Flächen errichtet werden können. Man findet sie bspw. auf Industriegelände (S15AG), teilweise aber auch an anderer Stelle (z.B. Siedlungsfreiflächen - S08AG). WKA stehen vorrangig im Wald und auf landwirtschaftlicher Nutzfläche (Lipfert, 2023). Es ist also nicht möglich, die Ergebnisse aus

diesem Datensatz mit jenen des Nachnutzungsdatensatzes zu kombinieren. Die Auswertung erfolgt separat.

Auswertung

Um herauszufinden, in welcher Größenordnung WKA und PV-FFA Agrarflächen beanspruchen, werden ArcGIS Pro-Werkzeuge angewendet. Mittels „Intersect“ (dt. überschneiden) werden Überlappungsflächen zweier oder mehr Datensätze ausgegeben (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: ArcGIS Pro-Tool „Intersect“/„Überschneiden“ (esri, o. J.)

Für diese Forschungsarbeit sollen in einem ersten Schritt Agrarflächen aus dem Jahr 2006 mit den Flächen, auf denen im Jahr 2021 WKA bzw. PV-FFA stehen, überschritten werden (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12: Anwendung des Überschneiden-Tools in ArcGIS Pro für die Flächennutzungskategorien Agrarfläche und Windkraftanlage (eigene Darstellung)

Dahinter steht folgendes Prinzip: Wenn im Jahr 2006 eine Fläche als Acker- bzw. Grünland genutzt wird und diese Fläche sich mit derjenigen für erneuerbaren Energien (PV-FFA und WKA) aus dem Jahr 2021 deckt, so ist es wahrscheinlich, dass sich die Nutzung zugunsten letzterer (PV-FFA oder WKA) verändert hat.

In einem zweiten Schritt werden die Agrarflächen aus dem Jahr 2006 mit den Flächen, auf denen im gleichen Jahr (2006) PV-FFA und WKA standen, überschritten. Dies ist notwendig, da nur der Zeitraum von 2006 bis 2021 betrachtet wird. EE, die 2006 bereits auf Agrarflächen standen, sollen nicht in die Auswertung einbezogen werden. Der ermittelte Wert aus diesem zweiten Schritt wird später subtrahiert.

Für PV-FFA und WKA ist die Vorgehensweise dabei jeweils etwas unterschiedlich: Geodaten für die PV-FFA sind in Form von Polygonen hinterlegt. Die Daten zu Agrarflächen sind ebenfalls in dieser Form angegeben, wodurch als Endergebnis eine Flächenangabe stehen wird (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13: Methodik zur Berechnung der für Photovoltaik-Freiflächenanlagen umgenutzten Agrarflächen im Zeitraum 2006 bis 2021 (eigene Darstellung)

Die WKA-Daten liegen als Punkt-Datensätze vor, wodurch ihnen eine konkrete Flächeninanspruchnahme fehlt. Eine aktuelle Forschungsarbeit füllt diese Wissenslücke. Dort wird je WKA in Deutschland eine durchschnittliche Flächeninanspruchnahme von 3318 m² angenommen (Lipfert, 2023, S. 43). Dazu gehören das Anlagenfundament, die Kranstellfläche, sowie eine Zuwegung. Gegenüber der in Abschnitt 2.3 vorgestellten Flächeninanspruchnahme von 2882 m² pro WKA ist dieser Wert geeigneter, da er sich auf den aktuellen Bestand in Deutschland bezieht und ebenfalls aus dem ATKIS Basis-DLM abgeleitet wird. Für die Analyse wird also die Anzahl der Punktobjekte, die sich mit Agrarflächen überschneiden mit 3318 m² multipliziert (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: Methodik zur Berechnung der für Windkraftanlagen umgenutzten Agrarflächen im Zeitraum 2006 bis 2021 (eigene Darstellung)

Analog zum Nachnutzungsdatensatz werden im Anschluss PV-FFA- und WKA-Flächen unter folgenden Aspekten selektiert:

- Vornutzung (Acker- bzw. Grünland)
- Bundesland

4.2 Nutzung der Agrarfläche heute und morgen: Status quo und futurus

Das Ausmaß des Agrarflächenverlusts lässt sich schwer interpretieren, wenn nicht auch andere Themenbereiche, die damit direkt und indirekt verbunden sind, betrachtet werden. Für den zweiten praktischen Teil gilt es daher, die in Kapitel 1 beschriebenen Probleme mit Zahlen zu untermauern. Dabei wird auf den heutigen (Status quo) und zukünftigen (wahrscheinlichen) Zustand der Flächennutzung (Status futurus) geschaut.

Die Ergebnisse werden in Form von Diagrammen, Karten und Tabellen dargestellt.

Indikatoren

Zur Untersuchung sind jeweils Indikatoren notwendig. Sie werden direkt aus den Problem-bereichen abgeleitet. Die Daten hierfür werden nicht eigenständig erhoben, sondern es wird auf die entsprechenden Statistikbehörden zurückgegriffen. Zunächst werden die Indikatoren einzeln analysiert und ausgewertet.

Modellrechnungen

Anschließend erfolgen einfache Modellrechnungen. Damit soll einerseits der weitere Flächenbedarf gezeigt werden, unter der Annahme, dass bestimmte Entwicklungen sich so fortsetzen. Andererseits werden auch Alternativszenarien vorgestellt, die mit der aktuellen Entwicklung brechen und stattdessen fragen „Was wäre, wenn es anders liefe?“.

Die Modellrechnungen beruhen auf linearen Trendfortschreibungen, die durch das Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel ausgegeben werden. Aufgrund der zeitlichen Limitation der Forschungsarbeit soll dabei teilweise auf bereits existierende wissenschaftliche Berechnungen zurückgegriffen werden. Besonders für Modellrechnungen zum Klimawandel und zur Ernährung ist dies der Fall, da in diesen Bereichen eine Vielzahl von Variablen beachtet werden müssen.

Zur Ableitung von Trends werden möglichst große Zeiträume betrachtet. Die Jahre 2030 und 2050 sind dabei auch als Horizont für viele politische Ziele zu verstehen (siehe Kapitel 3). Die Auswahl der Prozentzahlen hingegen beruht auf der Motivation, Szenarien greifbar zu machen, also Formulierungen i.S.v. „die Hälfte (50 %), ein Bruchteil (10 %) oder alles (100 %)“ zu ermöglichen.

Tabelle 5 zeigt, welche Indikatoren für die einzelnen Problembereiche in den Blick genommen werden, um darauf aufbauende Modellrechnungen anzustellen.

Tabelle 5: Übersicht zur Untersuchung der Problembereiche und Modellrechnungen (eigene Darstellung)

Problembereich		Indikator	Modellrechnung	
			Szenario	Variable
Status quo	Bereits heute wird die Agrarfläche in Deutschland teilweise nicht nachhaltig genutzt. Weder die angebauten Pflanzen und deren Verwendung noch der Außenhandel mit den Agrarprodukten tragen zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft bei. Der weitere Verlust von Agrarfläche verschärft diesen Problemzustand.	Fläche für den Anbau von Futtermitteln	verminderter Fleischkonsum	<i>Rückgriff auf existierende Studien</i>
		Fläche für den Export	verminderter Export um ... %	10, 30, 50, 90, 100
		Fläche für Energiepflanzen	Fortsetzung des aktuellen Trends im Jahr ...	2030, 2050, 2100
Status futurus	In Anbetracht der Tatsache, dass der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Agrarflächen steigen soll und damit eine Ertragslücke einhergeht, steigt der Flächenbedarf insgesamt. Dadurch ist der gegenwärtige Agrarflächenverlust als umso problematischer zu beurteilen.	Entwicklung des Anteils ökologisch bewirtschafteter Flächen	Fortsetzung des aktuellen Trends im Jahr ...	2030, 2050, 2100
		Ertragsvergleich	Ökolandbau auf ... % der Getreidefläche	30, 50, 100
	Die Folgen des Klimawandels, d.h. damit evtl. einhergehende Ertragsunterschiede, sind bei der Betrachtung des Agrarflächenverlusts einzupreisen.	Ertragsveränderung	Ertrag für Getreide bei Klimaerwärmung	<i>Rückgriff auf existierende Studien</i>

5 Agrarflächenverlust: Ergebnisse

Nachfolgend soll das genaue Ausmaß des Agrarflächenverlusts vorgestellt werden. Insbesondere die Unterfragestellungen 1 und 2 rücken dabei in den Vordergrund:

Wie groß ist die Agrarfläche, die in Deutschland seit 2006 zugunsten anderer Nutzungen umgewandelt wurde?

Welche Nachnutzung haben die umgewandelten Flächen erfahren?

5.1 Bilanz

Zunächst lässt sich festhalten, dass zwischen 2006 und 2021 rund 900009 ha Agrarfläche anderen, nicht landwirtschaftlichen Nutzungen zugeführt wurden. Dies entspricht rund 4,7 % der Fläche, die noch im Jahr 2006 in ganz Deutschland als Agrarfläche genutzt wurde. Differenziert man zwischen Acker- und Grünland, so zeigt sich, dass es für letztere Kategorie sowohl absolut als auch relativ höhere Verluste gibt (siehe Tabelle 6).

Tabelle 6: Agrarflächenverlust im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

		Ackerland (A)	Grünland (GR)	Agrarfläche (A + GR)
Ist-Zustand 2006	ha	12887742	6114347	19002089
Verlust	ha	374832	525177	900009
	%	41,6	58,4	100,0
Anteil des Verlusts an Fläche 2006	%	2,9	8,6	4,7

Zum Ist-Zustand im Jahr 2021, also zum Ende der betrachteten Periode, lässt sich an dieser Stelle keine Aussage treffen. Wie in Abschnitt 4.1.1 erläutert, gibt der verwendete Datensatz nur Auskunft über Umnutzungen, aber nicht über neu entstandene Agrarflächen. Kenntnis über letztere Flächengröße ist aber nötig, um eine Angabe zur Fläche 2021 zu machen.

Agrarflächenverlust in den Bundesländern

Aus der Analyse der Umnutzungen in den deutschen Bundesländern lässt sich schließen, dass die zwei höchsten Werte in den flächenmäßig größten Ländern zu verzeichnen sind. So haben Bayern und Niedersachsen zusammen 292366 ha Agrarfläche anderweitig umgenutzt, wodurch sie für knapp ein Drittel des deutschen Agrarflächenverlusts verantwortlich sind. Gemessen an der Agrarfläche, die sie 2006 noch hatten, bewegen sich diese Bundesländer aber noch um den deutschen Durchschnitt von 4,7 %. Für beide gilt, dass sie in etwa zu gleichen Teilen Acker- und Grünland umgenutzt haben (siehe Abbildung 15, für relative Zahlen siehe Anhang 4).

Abbildung 15: Agrarflächenverlust im Zeitraum 2006 bis 2021 in den deutschen Bundesländern, differenziert nach Acker- und Grünland (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Die darauffolgenden Bundesländer sind nicht die flächenmäßig nächstgrößten. Baden-Württemberg nutzte insgesamt 64243 ha Agrarfläche um und damit weniger als das zweimal kleinere Sachsen (71757 ha). Generell haben die östlichen Bundesländer, mit Ausnahme Brandenburgs, einen überdurchschnittlich hohen Verlust zu verzeichnen (siehe Nebeneinanderstellung in Abbildung 16). Deren³ Agrarfläche nahm 2006 für ganz Deutschland einen Anteil von 25,1 % ein. Am gesamtdeutschen Verlust sind sie mit 29,4 % beteiligt. Meist dominiert dort das Grünland als Vornutzung (60,4 – 68,1 %). Noch mehr Grünland ist verhältnismäßig vor allem in den Flächenländern Rheinland-Pfalz (76,1 %) und im Saarland umgenutzt worden (70,3 %). In den Stadtstaaten, die zusammen 6597 ha Agrarfläche umnutzten, überwiegt Grünland als Vornutzung noch deutlicher. Zwar ist deren Anteil am gesamtdeutschen Verlust mit 0,7 % gering, jedoch haben sie relativ gesehen die größten Verluste (gemessen an der Agrarfläche, die noch 2006 gemeldet war). Mit 39 % hat Berlin dabei den höchsten Wert. Hamburg, Bremen, aber auch das Saarland folgen mit einigem Abstand. Als einziges Bundesland hat Schleswig-Holstein zwischen 2006 und 2021 mehr Acker- als Grünland anderweitigen Nutzungen zugeführt.

Eine ausführliche Datentabelle findet sich in Anhang 5.

³ Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern

Abbildung 16: Absoluter und relativer Agrarflächenverlust im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Trendfortschreibung

Die Auswertung des 15-jährigen Zeitraums zeigt, dass pro Jahr durchschnittlich 60000 ha Agrarfläche in andere Nutzungen umgewandelt wurden. Dies entspricht in etwa der Größe der kanadischen Großstadt Toronto. Schreibt man diese Zahl linear fort (siehe Abbildung 17), so ist von 2021 bis 2030 mit einem weiteren Verlust von rund 540000 ha zu rechnen und die Fläche für Acker- und Grünland in Deutschland würde 17491673 ha betragen.

Im Verlaufe des 21. Jahrhunderts würden so ca. 4,7 Mio. ha Agrarfläche verschwinden, was etwa der heutigen Fläche für Grünland in Deutschland entspricht (siehe Abschnitt 2.2).

Abbildung 17: Abschätzung zur Entwicklung der Agrarfläche in Deutschland, lineare Trendfortschreibung (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Kenntnis über die genaue Größe der Agrarfläche, die zwischen 2006 und 2021 anderweitig umgenutzt wurde, ist wichtig. Ebenso muss die konkrete Nachnutzung analysiert werden, um die Gründe dafür herauszufinden. Dies soll der nachfolgende Abschnitt aufzeigen.

5.2 Nachnutzung

Zunächst gibt Abbildung 18 einen Überblick für die Oberkategorien (siehe Tabelle 4). Erkennbar ist, dass Wald mit ca. 43,5 % den höchsten Anteil an der Nachnutzung einnimmt. Der zweitgrößte Bereich ist die baulich geprägte Fläche. Fast 300000 ha Acker- und Grünland wurden dafür umgewandelt. Die Kategorien unkultivierte Bodenfläche, Verkehr, sowie Siedlungsfreifläche bewegen sich jede für sich genommen im niedrigen Prozent-Bereich (zwischen 5 und 8 %). Wasser- bzw. Abbau- und Haldenfläche nehmen zusammen 4,6 % (41495 ha) ein.

Abbildung 18: Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Differenzierung nach Acker- und Grünland

Absolut gesehen werden sowohl Acker- als auch Grünland ähnlich stark als baulich geprägte Fläche umgenutzt (jeweils ca. 150000 ha, siehe Tabelle 7). Waldflächen sind in beiden Kategorien vertreten, allerdings beziffert sich der Wert für Grünland auf mehr als das Doppelte als jener für Ackerland (263516 ha im Vergleich zu 127730 ha). Abbau- und Haldenfläche wurde ausschließlich auf ehemaligen Grünlandflächen geschaffen. Verkehrsflächen dagegen sind mehrheitlich auf Kosten von Ackerland entstanden.

Tabelle 7: Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland, differenziert nach Acker- und Grünland [ha] (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

	Ackerland (A)	Grünland (GR)	Agrarfläche (A + GR)
Abbau- und Haldenfläche	0	7301	7301
Baulich geprägte Fläche	150469	146466	296936
Siedlungsfreifläche	18021	31020	49042
Unkultivierte Bodenfläche	31446	38195	69640
Wald	127730	263516	391246
Wasserfläche	14077	20117	34194
Verkehr	33088	18562	51650
Gesamt	374832	525178	900009

Während Wald im Gesamtschnitt die Kategorie mit der größten Nachnutzungsfläche ist, ergibt sich in der relativen Differenzierung nach Acker- und Grünland ein anderes Bild (siehe Abbildung 19). Ackerland wird dabei vorrangig in baulich geprägte Fläche umgenutzt. Für Grünland dominiert mit über 50 % Wald als Nachnutzung.

Abbildung 19: Nachnutzung von Agrarflächen im Zeitraum 2006 bis 2021, differenziert nach Acker- und Grünland (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

SuV und Waldfläche als größte Nachnutzer von Agrarfläche sollen nachfolgend genauer analysiert werden.

5.2.1 Siedlungs- und Verkehrsfläche

Die Einzelkategorien baulich geprägte Fläche, Siedlungsfreifläche und Verkehr zählen in die größere Kategorie der SuV (siehe IÖR-Flächenschema in Anhang 2). Addiert man deren jeweiligen Anteil am Agrarflächenverlust, ergibt sich eine Zahl von 44,1 %. Somit ist SuV die größte Nachnutzungsart (zusammen ca. 397628 ha).

a) Baulich geprägte Fläche

Bei der baulich geprägten Fläche ergibt sich bei der Detailbetrachtung, d.h. der Analyse der Unterkategorien, ein heterogenes Bild. Industrie- und Gewerbeflächen bzw. Mischnutzungen (z.B. Hoffläche, Hausgarten) nehmen jeweils etwas mehr als ein Drittel an der Oberkategorie baulich geprägte Fläche ein (siehe Tabelle 8).

Tabelle 8: Nachnutzung von Agrarfläche als baulich geprägte Fläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Unterkategorie	Fläche [ha]	Anteil an ...	
		Oberkategorie baulich geprägte Fläche [%]	Gesamtverlust [%]
Industrie/Gewerbe	110574	37,2	12,3
Mischnutzung	106390	35,8	11,8
Wohnbau	72643	24,5	8,1
Besondere funktionale Prägung ⁴	7329	2,5	0,8

Wohnbau ist ebenfalls relevant, wenn es um den Agrarflächenverlust geht: 72643 ha Agrarfläche musste zwischen 2006 und 2021 dafür umgewandelt werden.

Differenziert nach Acker- und Grünland sieht man, dass für baulich geprägte Flächen jeweils fast gleich viel Fläche verwendet wird (siehe Abbildung 20). Industrie- und Gewerbeflächen stehen tendenziell auf ehemaligem Ackerland (68462 ha); Mischnutzungen hingegen waren vorher eher Grünlandflächen (62512 ha). Für Wohnbaufläche wird zu fast gleichen Teilen Acker- und Grünlandfläche umgenutzt.

Abbildung 20: Nachnutzung von Agrarfläche als baulich geprägte Fläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien, differenziert nach Acker- und Grünland (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

⁴ Baulich geprägte Fläche mit Gebäuden/Anlagen für öffentliche Zwecke/historische Anlagen (z.B. Verwaltung, Kultur, Gesundheit) (IÖR-Monitor, o. J.-d)

b) Siedlungsfreifläche

Insgesamt gesehen haben Siedlungsfreiflächen einen geringen Anteil am Gesamtverlust von Agrarfläche (5,4 %, siehe Abbildung 18). Die Unterkategorie „sonstige Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche“ hat mit 2,2 % den höchsten Anteil (siehe Tabelle 9). Dazu gehören u.a. Sportanlagen, Zoos, Wildparks, Schwimmbäder und Campingplätze (IÖR-Monitor, o. J.-f). Für deren Errichtung werden relativ gesehen etwa gleich viel Acker- und Grünland beansprucht (40,5 bzw. 39,3 %, siehe Anhang 6).

Parks und Grünanlagen folgen mit einem Anteil von etwa 1,5 % am Gesamtverlust. Vor allem Grünland wird hierfür umgewandelt (76 %). Werden auf Agrarflächen Golfplätze geschaffen, so geschieht dies vor allem (zu 70 %) auf Kosten von Ackerland.

Tabelle 9: Nachnutzung von Agrarfläche als Siedlungsfreifläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Unterkategorie	Fläche [ha]	Anteil an ...	
		Oberkategorie Siedlungsfreifläche [%]	Gesamtverlust [%]
sonst. Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	19479	39,7	2,2
Park/Grünanlage	13493	27,5	1,5
Golfplatz	6879	14,0	0,8
Kleingarten	3315	6,7	0,4
sonstige SFF	2589	5,3	0,3
Wochenendsiedlung	2323	4,7	0,3
Friedhof	964	2,0	0,1

c) Verkehrsfläche

Auffällig für die Umnutzung von Agrar- in Verkehrsflächen ist die große Dominanz einer Unterkategorie: Straßen und Plätze nehmen fast 75 % der Oberkategorie Verkehr ein (siehe Tabelle 10). Danach folgen mit ca. 20 % Hauptwirtschaftswege. Flug- und Bahnverkehr nehmen einen geringen Anteil (zusammen 4931 ha) an der Verkehrskategorie ein und sind somit auch für den Agrarflächenverlust kaum bedeutsam.

Tabelle 10: Nachnutzung von Agrarfläche als Verkehrsfläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien, * inkl. Verkehrsbegleitflächen (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Unterkategorie	Fläche [ha]	Anteil an ...	
		Oberkategorie Verkehrsfläche [%]	Gesamtverlust [%]
Straße, Platz	36832	71,3	4,1
Hauptwirtschaftsweg	9888	19,1	1,1
Flugverkehr*	2749	5,3	0,3
Bahnverkehr*	2182	4,2	0,2

Verkehrsfläche ist eine der wenigen Nachnutzungen, die eindeutig zulasten einer der beiden Vornutzungen fallen. Insgesamt 33088 ha (64,1 %) Ackerland stehen 18562 ha (25,9 %) Grünlandverlust gegenüber. Dies zeigt sich auch in Abbildung 21. Fast 25000 ha neue Straßen und Plätze stehen auf vorherigen Ackerflächen. Hauptwirtschaftswege nehmen ca. 20 % der umgenutzten Grünlandflächen in der Kategorie Verkehr in Anspruch. Flug- und Bahnverkehr spielen sowohl relativ als auch absolut gesehen in beiden Vornutzungsarten eine marginale Rolle.

Abbildung 21: Nachnutzung von Agrarfläche als Verkehrsfläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien, differenziert nach Acker- und Grünland; * inkl. Verkehrsbegleitflächen (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

5.2.2 Waldfläche

Mit 36 % ist es die Nutzung „Gehölz“, die in der Oberkategorie Wald dominiert (siehe Tabelle 11). Allein diese Unterkategorie nimmt knapp 16 % am Gesamtverlust der Agrarfläche in Deutschland ein. Etwa 100000 ha Agrarfläche wurde von 2006 bis 2021 in Laubwald umgenutzt. Vergleichsweise wenig ins Gewicht fallen Nadelwälder mit ca. 17 % Anteil an den für Wald umgenutzten Agrarflächen.

Tabelle 11: Nachnutzung von Agrarfläche als Waldfläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Unterkategorie	Fläche [ha]	Anteil an ...	
		Oberkategorie Waldfläche [%]	Gesamtverlust [%]
Gehölz	141380	36,1	15,7
Laubholz	103281	26,4	11,5
Mischholz	80791	20,6	9,0
Nadelholz	65793	16,8	7,3

Abbildung 22 verdeutlicht noch einmal, dass Grünland erheblich mehr von Umnutzungen als Wald betroffen ist als Ackerland. Es zeigt sich auch, dass der relative Anteil für Gehölzflächen in dieser Vornutzungskategorie größer ist.

Abbildung 22: Nachnutzung von Agrarfläche als Waldfläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland: Analyse der Unterkategorien, differenziert nach Acker- und Grünland (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Zwischenfazit I: Bedeutendste Nachnutzungskategorien

Abbildung 23 visualisiert die zehn größten Nachnutzungen. Bis auf unkultivierte Bodenfläche und Wasserfläche handelt es sich dabei um Unterkategorien (siehe Tabelle 4). Keine nimmt mehr als ca. 16 % des Verlusts in Anspruch. Gehölz ist zwar die größte Kategorie; zu den Folgeplätzen Industrie/Gewerbe bzw. Mischnutzung ist der Abstand aber relativ gering. Diese stammen beide aus der Oberkategorie baulich geprägte Fläche. An der Tatsache, dass bereits an zehnter Position nur noch 3,8 % Anteil am Gesamtverlust stehen, zeigt sich, dass die Verteilung sehr kleinteilig ist.

Abbildung 23: Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland, ausgewählte Unterkategorien (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Eine Tabelle mit detaillierten Zahlen, auch für Abbau- und Haldenfläche, Wasserfläche, sowie unkultivierte Bodenfläche findet sich in Anhang 7. Anhang 8 stellt alle Ober- und Unterkategorien in einem Diagramm dar.

5.2.3 Nachnutzung in den Bundesländern

Wieder auf die Oberkategorien geschaut, soll es nachfolgend um die einzelnen Bundesländer gehen. In Anhang 9 und Anhang 10 finden sich absolute Angaben, nachfolgend soll der Fokus allerdings auf den relativen Zahlen liegen, um eine bessere Vergleichbarkeit herzu-

Abbildung 24: Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in den deutschen Bundesländern, relativ (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022) stellen.

Abbildung 24 lässt folgende Erkenntnisse zu:

Die Kategorie *Wald* ist in 10 von 16 Bundesländern die dominante Nachnutzungsart. Am größten ist der Anteil im Südwesten, etwa im Saarland (62,2 %) und in Rheinland-Pfalz (60,2 %). Den geringsten Wert weisen Berlin (19,0 %) und Bremen (21,0 %) auf.

In fünf von sechs Bundesländern, in denen Wald nicht den Spitzenplatz besetzt, ist es stattdessen *baulich geprägte Fläche*. Diese Nutzungsform ist in Nordrhein-Westfalen mit 48,0 % am stärksten ausgeprägt. Bremen (42,7 %), Niedersachsen, Baden-Württemberg (39,7 %) und Schleswig-Holstein (37,9 %) folgen darauf.

Was die *Siedlungsfreifläche* anbelangt, nimmt der Stadtstaat Berlin eine Sonderposition ein. Fast 50 % der umgewandelten Agrarflächen sind dort heute Teil dieser Kategorie. Auch

in Hamburg und Bremen sind die Werte vergleichsweise hoch (21,4 bzw. 10,9 %). Am geringsten ist der Anteil in Sachsen mit 3,7 %.

Betrachtet man die ehemaligen Länder der DDR, ergibt sich ein relativ ähnliches Bild. Wald ist jeweils die hauptsächliche Nachnutzung (Werte zwischen 41,1 und 53,2 %; tendenziell mehr als im deutschen Gesamtschnitt). Baulich geprägte Fläche ist überall auf Platz zwei, wobei Sachsen mit 30,8 % den höchsten Anteil hat. Nichtsdestotrotz liegen die Werte unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 33 %.

Anteilmäßig am meisten *Verkehrsfläche* wurde mit 9,4 % in Thüringen zuungunsten von Agrarflächen ausgewiesen. Auch Bayern (8,2 %), Baden-Württemberg (7,0 %) und Hessen (6,0 %) liegen über dem Deutschlandwert von 5,7 %.

Unkultivierte Bodenfläche (Heide, Moor, Sumpf und Unland) ist vor allem in den Flächenländern Mecklenburg-Vorpommern (19,0 %), Sachsen-Anhalt (16,7 %) und Brandenburg (13,3 %) stärker vertreten als im Rest des Landes.

Abbildung 25 zeigt die Nachnutzung als Karte. Dabei werden die unterschiedlichen Gewichtungen der Nachnutzungskategorien noch einmal deutlich. Die Größe der Kreisdiagramme macht den Unterschied im absoluten Verlust deutlich.

Ein Teil der Ergebnisse, der bisher noch nicht präsentiert wurde, ist die Nachnutzung von Agrarflächen für EE. Dies soll im nächsten Abschnitt nachgeholt werden.

Abbildung 25: Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in den deutschen Bundesländern (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

5.2.4 Fläche für erneuerbare Energien

Insgesamt 23022 ha Agrarfläche wurde im betrachteten Zeitraum für EE beansprucht. Der Großteil davon (83,4 %) betraf PV-FFA, wie nachfolgend gezeigt wird.

Photovoltaik-Freiflächenanlagen

Die Überschneidung der Flächendaten hat ergeben, dass von 2006 bis 2021 19192 ha Agrarfläche mit PV-FFA überbaut wurden. Deutschlandweit gesehen ist die Vornutzung zu 59 % (11233 ha) Ackerland und zu 41 % (7959 ha) Grünland.

Abbildung 26 ordnet die Ergebnisse auf Bundesländerebene ein. Misst man den Anteil der hinzugekommenen PV-FFA an der Agrarfläche 2006, ist der Wert in allen Ländern gering, wobei in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt mit 0,2 % das Maximum liegt. Übertragen auf den Agrarflächenverlust im betrachteten Zeitraum ergibt sich ein anderes Bild. Bundesweit beziffert sich der Wert auf 2,1 %. Auch hier sind die südlichen Flächenländer Spitzenreiter (4,5 % in Baden-Württemberg bzw. 4,1 % in Bayern). Auffällig ist der Unterschied zum zweitgrößten Land Niedersachsen. Der Anteil in beiden Kategorien ist unterdurchschnittlich (gerundet 0 bzw. 0,6 %). Ähnlich verhält es sich in Nordrhein-Westfalen. Im Gegensatz dazu steht das verhältnismäßig kleine Schleswig-Holstein mit einem Wert von 3,0 %. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Brandenburg wurden gänzlich vernachlässigt, da die Entwicklungen dort kaum Einfluss auf den Agrarflächenverlust nehmen. Anhang 11 sind die genauen Zahlenwerte zu entnehmen.

Abbildung 26: Photovoltaik-Freiflächenanlagen und deren Anteil ... (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Windkraftanlagen

Von 2006 bis 2021 wurden auf deutschen Agrarflächen 11544 WKA errichtet. Nimmt man eine durchschnittliche Flächeninanspruchnahme von 3318 m² an, so ergibt sich, dass rund 3830 ha Agrarfläche für die Errichtung von WKA umgenutzt worden.

Zwischenfazit II: Nebeneinanderstellung aller Nachnutzungskategorien

Die Auswertung zeigt, dass die Nutzung von PV-FFA und WKA einen verhältnismäßig geringen Anteil am Agrarflächenverlust ausmacht. Aus der Nebeneinanderstellung mit anderen Nachnutzungen in ihren Oberkategorien ergibt sich, dass WKA sogar an letzter Stelle stehen (siehe Abbildung 27). Mit etwa 19000 ha haben PV-FFA fünfmal mehr Agrarfläche in Anspruch genommen als WKA im gleichen Zeitraum (ca. 4000 ha).

Abbildung 27: Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen, inkl. Flächen für erneuerbare Energieträger (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

6 Nutzung der Agrarfläche heute und morgen

Die Analyse des Agrarflächenverlusts im Zeitraum 2006 bis 2021 ist der eine Teil der Auseinandersetzung. Zum anderen Teil gehört es, Begegnungsstrategien zu präsentieren. Bevor dies geschieht, ist es notwendig, sich mit Agrarflächen und ihrer Nutzung zu beschäftigen. Auf dieser Grundlage lassen sich Lösungsansätze ableiten, die den Nutzungsanforderungen heute und in Zukunft gerecht werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt zunächst die Analyse des Status quo (Abschnitt 6.1) und anschließend die des Status futurus (Abschnitt 6.2). Das Ziel dieses Kapitels ist die Beantwortung der Unterfragestellung 3:

Wie werden deutsche Agrarflächen aktuell genutzt und welche Herausforderungen kommen in Zukunft auf sie zu?

6.1 Status quo: Nutzung der Agrarfläche heute

Als Einstieg in die nachfolgende Thematik eignet sich Abbildung 28. Sie zeigt die Verwendung der Agrarflächen in Deutschland im Jahr 2017. Dabei wird deutlich, dass eine Nutzung mit mehr als der Hälfte der Fläche dominiert – die Futtermittelproduktion. Dies bedeutet, dass zwar damit irgendwann Lebensmittel (in Form von Fleisch) erzeugt werden. Der Weg dahin ist aber länger und mit mehr Energieaufwand verbunden, wenn man annimmt, dass die angebauten Lebensmittel auch der menschlichen Ernährung – ohne Umwege – dienen könnten. Lediglich etwas mehr als ein Viertel der Agrarfläche ist für die pflanzliche Ernährung vorgesehen. Gleichzeitig ist etwa jeder 12. Hektar für den Anbau von Energiepflanzen belegt.

Abbildung 28: Agrarflächennutzung nach Verwendungsart im Jahr 2017 in Deutschland, Gesamtläche: 16,69 Mio. ha (eigene Darstellung, Datengrundlage: Statistisches Bundesamt, 2019b)

Hinzu kommt die Verwendung für den Export, die sich nicht mit dem obigen Diagramm kombinieren lässt, weil sie alle Segmente der Nutzung betrifft.

Die Nutzung der deutschen Agrarflächen und das, was darauf angebaut wird, sind mitentscheidend für eine nachhaltige Entwicklung. Daher soll an dieser Stelle auf die drei Nutzungsarten eingegangen werden, die bereits heute in räumlicher Konkurrenz zu anderen Verwendungsarten stehen: Futtermittel, Export (bzw. Außenhandel) und Energiepflanzen.

6.1.1 Futtermittel

Ca. 9,55 Mio. ha (57,2 %) der Agrarfläche diente 2017 dem Futtermittelanbau. Im Vergleich zum weltweiten Wert von 33 % im Jahr 2015 ist dies überdurchschnittlich viel (Statista Research Department, 2016).

Laut Zahlen des BMEL wurden 2008 in Deutschland noch rund 12,97 Mio. Rinder gehalten. Diese Zahl lag 2022 bei 10,99 Mio. (BMEL, 2022b). Für Schweine hingegen gilt der umgekehrte Trend. Langfristig gesehen hat sich der Bestand vergrößert, auch wenn er in den letzten Jahren wieder leicht sinkt bzw. stagniert (2010: 11,17 Mio.; 2021: 11,24 Mio.) (BMEL, 2022c).

Schweine fressen Futtergetreide und benötigen zusätzliches Protein in Form von Sonnenblumen- oder Sojaschrot. Das unterscheidet sie von Rindern, die vorrangig Raufutter brauchen. Da Grünland etwa die Hälfte der Flächen für den Futtermittelanbau belegt, so liegt dies v.a. an der Rinderzucht. Für die Herstellung eines Kilogramms Rindfleisch benötigt man rund 37 m² Fläche (Jungmichel et al., 2020, S. 15).

Die Landwirtschaft trägt ca. 7 % zu den Treibhausgas-Emissionen in Deutschland bei (UBA, 2022b). Innerhalb dieses Segments ist Methan mit über 56 % beteiligt, wobei dieses v.a. aus der Tierhaltung stammt, weil es bei Verdauungsprozessen von Wiederkäufern ausgestoßen wird (für ausführliche Werte siehe Anhang 12).

Der Bedarf an Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs entspricht nicht der dafür vorhandenen Fläche. Nach Berechnungen der Zukunftsstiftung Landwirtschaft würde der Verzicht von einer Fleischmahlzeit pro Woche und Deutschem zu 595000 ha freier Ackerfläche (in Deutschland) führen (Haerlin & Beck, 2013, S. 11). Der Fleischkonsum hat also einen großen Einfluss auf die Verteilung der Flächennutzung in Deutschland, aber auch anderswo.

6.1.2 Außenhandel

Der Austausch landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist eine uralte Handlung und erfolgt heutzutage auf den internationalen Märkten. Er ist notwendig, weil bestimmte Produkte nicht überall angebaut werden können, es regional zu Missernten kommen kann oder die Fläche eines Landes für die Eigenversorgung zu klein ist. So sind deutsche Konsumenten auf den Import von Kaffee oder Orangen angewiesen, weil hierzulande schlicht nicht das geeignete Klima zum Eigenanbau herrscht.

Der Selbstversorgungsgrad, also das Verhältnis von inländischem Verbrauch und inländischer Produktion betrug 2020 insgesamt 88 %. Wie in Tabelle 12 jedoch ersichtlich wird, sinkt dieser Wert auf 80 %, wenn keine ausländischen Futtermittel importiert werden.

Tabelle 12: Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln in Deutschland [%] (eigene Darstellung in Anlehnung an DBV, 2022, S. 18)

Jahr	1995/96	2019/20
insgesamt	94	88
ohne Auslandsfutter	85	80

Die hiesigen Flächen reichen also nicht für die Versorgung der deutschen Rinder- und Schweinebestände aus, was auch Zahlen des statistischen Bundesamtes belegen: 2017 wurden Futtermittel mit einem Flächenäquivalent von 3084000 ha aus dem Ausland nach Deutschland importiert (Statistisches Bundesamt, 2019a, S. 8). Dies betraf v.a. Flächen für Kraftfutter, die in Deutschland selbst nur wenige Hektar belegen.

Für Fleisch insgesamt belief sich der Selbstversorgungsgrad in Deutschland 2020 auf 118 %. Rindfleisch lag allerdings unter diesem Wert (95 %), während Schweinefleisch zu 125 % den inländischen Verbrauch deckt (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 2021, S. 22). Lag der exportierte Anteil des Schweinefleischs 2001 noch bei 16 %, so stieg er bis 2021 auf 47 % (Rohlmann et al., 2022, S. 2). Umgekehrt werden aber auch hohe Mengen Schweinefleisch importiert. Im Jahr 2021 standen 4,9 Mio. t Schlachtmenge im Inland ca. einer Mio. t Fleischimporten gegenüber (Rohlmann et al., 2022, S. 1). Dies liegt an der Nachfrage nach sogenannten Edelteilen (Schnitzel, Schinken, etc.) hierzulande. Der „Rest“ des Tieres, die weniger beliebten Füße, Köpfe und Innereien, wird exportiert.

Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 gezeigt, ist Deutschland ein wichtiger Agrarexporteur. Am Wert der Gesamtausfuhren sind Agrargüter im Jahr 2017 mit 5,7 % beteiligt gewesen. Fleisch und Fleischwaren nahmen dabei mit 13,3 % die größte Einzelposition ein. Milch(erzeugnisse) waren mit 12,4 % ähnlich bedeutsam (BMEL, 2018a, S. 7).

Tabelle 13 stellt dar, wie das deutsche Ernährungs- und Exportverhalten zu einer hohen Beanspruchung von Flächen führt. Während die für die deutsche Ernährung benötigte Fläche insgesamt zwischen 2008 und 2016 leicht abnahm, erhöhte sich der Anteil der Flächennutzung dafür im Ausland (sog. virtuelle Flächen) auf 63,9 %.

Tabelle 13: Notwendige Flächen für die Ernährung der deutschen Bevölkerung im Zeitraum 2008 bis 2016 im In- und Ausland im (eigene Darstellung in Anlehnung an Jungmichel et al., 2020, S. 14)

Jahr	2008	2012	2016
Fläche gesamt [Mio. ha]	19,8	18,7	18,3
Inland			
[Mio. ha]	8,4	7,6	6,6
[%]	42,4	40,6	36,1
Ausland (virtuelle Fläche)			
[Mio. ha]	11,4	11,1	11,7
[%]	57,6	59,4	63,9

V.a. Flächen für Güter pflanzlichen Ursprungs werden im Ausland belegt. So wurden 2017 Futtermittel mit einem Flächenäquivalent von 3,08 Mio. ha importiert (Statistisches Bundesamt, 2019a, S. 8). Dies ist in besonderer Weise für das in Deutschland verarbeitete Schweinefleisch notwendig. Rinder hingegen können größtenteils aus Futtermitteln hierzulande ernährt werden. Flächennutzung im Ausland entsteht für Rindfleisch v.a. durch den Import des Fleisches an sich.

Umgekehrt wurden 2017 insgesamt ca. 6,94 Mio. ha Agrarfläche in Deutschland allein für den Export genutzt (Statistisches Bundesamt, 2019a, S. 10). Dies entspricht einem Anteil von 41,6 % an der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Dieser Wert ist vor 13 Jahren höher gewesen: 7,48 Mio. ha deutscher Agrarflächen wurden dafür in Anspruch genommen. Der Trend geht in diesem Bereich eher nach unten. In Tabelle 14 werden Überlegungen dazu angestellt, wie viele Hektar Agrarfläche in Deutschland „frei“ würden, wenn die Exporte gemindert würden.

Tabelle 14: Minderung des Exports von Agrarprodukten aus Deutschland und dabei „gewonnene“ Agrarflächen; Basis: 6,94 Mio. ha Flächennutzung für Export in 2017 (eigene Darstellung, Datengrundlage: Statistisches Bundesamt, 2019a, S. 10)

Minderung um ... [%]	„gewonnene“ Agrarfläche [Mio. ha]
10	0,69
30	2,08
50	3,47
90	6,25
100	6,94

Die Reduktion um 50 % würde mehr als die Hälfte der Flächen für den inländischen Verbrauch freisetzen, die bisher als Futtermittel aus dem Ausland importiert werden. Eine Reduktion der Exporte um 30 % würde Flächen in der Größenordnung freisetzen, die bisher den Anbau für Energiepflanzen verwendet werden, wie nachfolgend aufgezeigt wird.

6.1.3 Energiepflanzen

2014000 ha (12,1 %) der Agrarfläche wurde 2017 für den Anbau von Energiepflanzen genutzt. Diese gehören neben den Industriepflanzen (z.B. Öl-, Stärke- oder Arzneipflanzen) zur Gruppe der nachwachsenden Rohstoffe. Etwa zwei Drittel der Energiepflanzen wird für die Gewinnung von Biogas verwendet (siehe Abbildung 29), wobei hier v.a. Mais (56 %) zum Einsatz kommt (FNR, 2022a). Die nächstgrößere Anbaukategorie ist Raps. Diese Pflanze wird für die Produktion von Biokraftstoffen verwendet.

Abbildung 29: Verwendung von Energiepflanzen im Jahr 2021 in Deutschland (eigene Darstellung in Anlehnung an FNR, o.J.)

Es gibt eine hohe Nachfrage nach Alternativen zu fossilen Energiestoffen, wodurch der knappe Agrarboden zunehmend beansprucht wird. Dies und eine eigene Trendrechnung stellt Abbildung 30 dar.

Abbildung 30: Abschätzung zur Entwicklung der Anbaufläche für Energiepflanzen in Deutschland, lineare Trendfortschreibung (eigene Darstellung, Datengrundlage: FNR, 2022b)

Die Anbaufläche für Energiepflanzen liegt seit 2010 konstant über 2 Mio. ha. Seither nahm sie durchschnittlich um ca. 28000 ha pro Jahr zu. Setzte man diesen Trend fort, wären 2050 über 3 Mio. ha Agrarfläche in Deutschland mit Mais, Raps, usw. belegt. Wenn man bedenkt, dass der Agrarflächenverlust ebenfalls in dem Maße wie bisher weitergeht, würden Energiepflanzen relativ gesehen etwa 19,2 % der Agrarfläche einnehmen.

6.2 Status futurus: Agrarflächen im Wandel

Für die Zukunft der Agrarflächen in Deutschland gilt zum einen, dass sie stärker ökologisch bewirtschaftet werden sollen (s. Kapitel 3) und zum anderen, dass sie unter dem Einfluss des weltweit stattfindenden Klimawandels stehen. Während der erste Punkt etwas abstrak-

ter und eher vom politischen Handlungswillen bestimmt ist, so ist die Klimaerwärmung unausweichlich bzw. bereits in vollem Gang. Beide Bereiche und ihre Auswirkungen auf den Flächenbedarf sollen nachfolgend ausgewertet werden.

6.2.1 Ökolandbau

Beim Ökolandbau handelt es sich um eine Form der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, bei der u.a. folgende Merkmale gegeben sind (UBA, 2022f):

- Verzicht auf mineralische Stickstoffdüngemittel und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel
- möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe
- flächengebundene Tierhaltung
- verschiedene Fruchtfolgen, Anbau von Zwischenfrüchten.

Damit leisten ökologisch bewirtschaftete Flächen einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Ressourcen- und Energieverbrauchs im Landwirtschaftssektor.

Fläche

Im Jahr 2006 waren etwa 4,9 % (825538 ha) der deutschen Agrarfläche ökologisch bewirtschaftet. Dieser Wert hatte sich 2020, 14 Jahre später, auf 10,2 % verdoppelt, was einer Fläche von 1702240 ha entsprach (FiBL Statistics, 2022). Eine Darstellung der Prozentsätze für die einzelnen Jahre seit 2006 findet sich in Anhang 13.

Zwischen den Bundesländern kommt es dabei zu Unterschieden. Den höchsten Wert, mit Ausnahme der drei Stadtstaaten, verzeichnet das Saarland mit 18 % im Jahr 2020 (siehe Abbildung 31).

Abbildung 31: Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen an der gesamten Agrarfläche im Jahr 2020 in den deutschen Bundesländern (eigene Darstellung, Datengrundlage: Statistisches Bundesamt, 2021a)

Auch Hessen (15,0 %) und Brandenburg (13,3 %) befinden sich über dem deutschen Durchschnitt. Die Bundesländer Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen liegen dagegen unter 8 %. Es gibt regional teilweise deutlichen Aufholbedarf.

An dieser Stelle soll der weitere Fokus auf der Zukunft liegen: Wenn die gesamtdeutsche Entwicklung so langsam fortschreitet, ist man erst im Jahr 2079 erstmals über einem Anteil des Ökolandbaus an der gesamten Agrarfläche von 30 % (siehe Abbildung 32), was einer absoluten Fläche von 5032500 ha entspräche

Abbildung 32: Abschätzung zur Entwicklung ökologisch bewirtschafteter Agrarflächen in Deutschland, lineare Trendfortschreibung (eigene Darstellung, Datengrundlage: FiBL Statistics, 2022)

Am eigentlichen Zielhorizont 2030 wären bei Fortsetzung der aktuellen Entwicklung gerade einmal 2180594 ha oder 13,1 % der Fläche ökologisch bewirtschaftet. Nicht beachtet wurde hierbei der in Kapitel 5 ausgewertete Agrarflächenverlust, der in Zukunft auch dafür sorgt, dass die absolute Fläche, die ökologisch bewirtschaftet wird, abnimmt bzw. nicht so stark wächst.

Ertragsunterschiede

Im Kontext des Ökolandbaus gibt es einen entscheidenden Faktor, der sich auf den zukünftigen Flächenbedarf auswirkt. Es ist der Ertragsunterschied, der sich im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft ergibt. Über das Ausmaß dieser Lücke wird noch geforscht, denn es kommt regional und je nach Sorte zu Unterschieden. In Anhang 14 sind einige Daten dazu zusammengefasst. Sie zeigen für Deutschland im Durchschnitt eine höhere Lücke als global betrachtet. Fallen die Erträge pro Hektar geringer aus, bedarf es – bei gleicher Nachfrage – dementsprechend mehr Fläche.

2021 wuchs auf 52 % des deutschen Ackerlandes Getreide. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer u.a. belegten eine Fläche von 6063500 ha. 6 % davon (364094 ha) werden ökologisch bewirtschaftet (Statistisches Bundesamt, 2022f). Da es sich also um eine Kulturart mit einer großen Anbaufläche handelt, soll auch an ihr veranschaulicht werden, wie viel zusätzliche

Fläche theoretisch benötigt wird, würde der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche steigen.

Dabei werden zwei verschiedene Ertragslücken angenommen: Zum einen -23 %. Dieser Wert ergibt sich aus dem Durchschnitt der in Anhang 14 für Getreide (G) angegebenen Unterschiede für die weltweiten Ernten (de Ponti et al., 2012; Ponisio et al., 2015; Seufert et al., 2012). Der spezifische Blick auf die deutschen (Klima-)Verhältnisse lässt sich, und das ist die zweite angenommene Ertragslücke, aus den Agrarstrukturerhebungen des BMEL ableiten. Für das Erntejahr 2017/18 wurde dabei ein Unterschied für Getreide von -47,3 % angegeben (siehe Anhang 14).

Geht man davon aus, dass der Anteil der ökologisch bewirtschaftete Getreidefläche steigt, entsteht, bedingt durch geringere Erträge, ein Mehrbedarf an Fläche. Tabelle 15 listet diese Mehrbedarfe für unterschiedliche Anteile ökologisch bewirtschafteter Fläche und Ertragsunterschiede auf.

Tabelle 15: Theoretischer Mehrbedarf an Ackerfläche für Getreide bei Ertragslücken durch ökologische Bewirtschaftung (eigene Darstellung, Datengrundlage: Statistisches Bundesamt, 2022f)

Ist-Zustand 2021: Getreideanbau in Deutschland [ha]		
Konventionelle Fläche	Ökologische Fläche	Gesamt
5699406	364094	6063500
Szenario-Rechnung		
	Ertragslücke [%]	
	-23	-47,3
Anteil der ökologisch bewirtschafteten Getreidefläche [%]	Mehrbedarf für gleiche Ernte [ha]	
30	393259	808746
50	655432	1347910
100	1310863	2695819

So kann man z.B. für das den 30 %-Anteil folgende Ableitung anstellen: Würde auf den bisher konventionell bewirtschafteten Getreideflächen durchschnittlich 23 % weniger Ertrag herrschen, bräuchte man 393259 ha mehr Fläche, um diese Lücke auszugleichen. Dies entspricht mehr als der Ackerfläche, die zwischen 2006 und 2021 in andere Nutzungen umgewandelt wurde (siehe Tabelle 6). Legt man hingegen den spezifischen deutschen Ertragsunterschied von -47,3 % zugrunde und geht man einmal vom „Extremfall“ aus, also einer 100%igen Umstellung auf Ökolandbau im Getreidebereich, würde man 2695819 ha mehr Fläche, also insgesamt 8759319 ha benötigen.

Abbildung 33 zeigt die Gesamtflächen für den Getreideanbau inklusive der 2021 bereits bestehenden ökologisch bewirtschafteten Fläche.

Abbildung 33: Theoretisch benötigte Ackerfläche für Getreideanbau bei Umstellung auf Ökolandbau (eigene Darstellung, Datengrundlage: Haller et al. (2020, S. 93) nach BMEL (2019a); Getreidefläche 2021: Statistisches Bundesamt, 2022c)

6.2.2 Klimaerwärmung

Vom Menschen verursacht, ist die globale Oberflächentemperatur zwischen 1850-1900 bis 2010-2019 um rund 1,1°C gestiegen (IPCC, 2022, S. 3). Der Ausstoß der dafür verantwortlichen Treibhausgase mag während der Corona-Pandemie kurzzeitig zurückgegangen sein. Mit der Erholung der Weltwirtschaft stiegen die CO₂-Emissionen im Jahr 2021 aber auf ein Rekordlevel von 36,3 Mrd. t (International Energy Agency, 2022, S. 3). Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die globale Erderwärmung weiter voranschreiten wird, selbst wenn ab sofort – unrealistischerweise – keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangen. Diese Tatsache hat entsprechende Auswirkungen auf die Landwirtschaft, wie nachfolgend gezeigt werden soll.

Höhere Erträge einerseits ...

Auf regionaler Ebene können aus den höheren Temperaturen auch höhere durchschnittliche Erträge für verschiedene Feldfrüchte resultieren.

In einer Studie für Deutschland wurden so für den Zeitraum 2031-2060 Ertragszuwächse von 11-14 % für Winterweizen (je nach repräsentativem Konzentrationspfad – RCP) im Vergleich zum Zeitraum 1971-2000 ermittelt (siehe Abbildung 34). Auch Wintergerste, Winter-

raps und Sommergerste werden aller Voraussicht nach höhere Erträge verzeichnen. Verantwortlich dafür wird die höhere CO₂-Konzentration in der Atmosphäre sein, die als Dünger wirken kann (Söder et al., 2022; Webber et al., 2018).

Abbildung 34: Mittlere Ertragsänderungen in Deutschland (Punkte) mit Standardabweichung (Striche) für verschiedene Treibhausgaskonzentrationen (Söder et al., 2022, S. 31)

Zudem wirkt sich die aufgrund milderer Durchschnittstemperaturen längere Vegetationsperiode vorteilhaft aus. Mais ist von den Veränderungen nicht betroffen bzw. muss man für diese Feldfrucht eher mit geringeren Erträgen rechnen, da es sich hierbei um eine C4-Pflanze handelt, die „schon heute ihre CO₂-Bindung maximiert [hat]“ (Söder et al., 2022, S. 34) und nicht wirklich von der erhöhten CO₂-Konzentration profitiert.

... höheres Ausfallrisiko andererseits

Die höheren Erträge werden allerdings von einem Problem wieder ausgeglichen, welches mit dem Klimawandel einhergeht: Seit über 60 Jahren lässt sich auf der ganzen Welt beobachten, dass plötzliche Verlustereignisse, die ganze Ernten zerstören, zunehmen. Dies geschieht z.B. in Form von Dürren, Überschwemmungen und Stürmen. Global gesehen hat dies zu einer Reduktion der Ernten um 4-10 % geführt (Pörtner et al., 2022, S. 2829).

Konkret gibt es fünf Faktoren, die sich durch die Temperaturveränderungen auf die Erträge auswirken: 1. Nährstoffe im Boden, 2. Krankheiten, 3. Ozon, 4. Hitzestress und 5. Trockenheit. Kombiniert lässt sich daraus ableiten, wie stark die Weltregionen von dadurch folgenden Ernteeinbußen betroffen sind. Am Beispiel Weizen zeigt sich, dass Deutschland davon aktuell vergleichsweise wenig betroffen ist. Auf einer Skala von 1 (low) bis 5 (high) findet es sich im Bereich 1-2 (siehe Anhang 15). Bei einer globalen durchschnittlichen Erwärmung um 1,5 °C werden Verlustereignisse in Europa allerdings um 12 % wahrscheinlicher (Ben-Ari et al., 2018). Auch Deutschland wird davon in höherem Maße betroffen sein. Bereits im Erntejahr 2018 war ein Einbruch der gesamtdeutschen Getreideerträge von 18,6 % (im Vergleich zum dreijährigen Durchschnitt 2015-2017) zu verzeichnen, wobei es regional zu teils deutlichen Unterschieden kam. Begründet wird dies mit einer Mischung aus einer zunächst zu hohen Bodenfeuchte im Herbst 2017 und einer im Sommer 2018 folgenden zu trockenen Periode, bei der es zu entsprechenden Trockenschäden kam (BMEL, 2018c, S. 9).

U.a. bedingt durch die steigende Oberflächentemperatur auf der Erde, nimmt die Anzahl der Extremwetterereignisse zu. Besonders Hitzeextreme werden wahrscheinlicher (IPCC, 2022). Für Deutschland wird eine Zunahme extremer Hitzetage bis 2100 angenommen, wenn die Pariser Klimaziele (RCP 2.6) nicht global eingehalten werden (DWD, 2020). Im Zuge dieser Ereignisse kommt es häufig auch zur Ausbreitung von Krankheiten auf den Feldern, die die Erträge schmälern bzw. unbrauchbar machen. Für die nächsten 30 Jahre wird sich dieses Problem verstärken und das Risiko von Ernteaussfällen erhöhen (Moretti et al., 2019). Es ist diese Mischung aus einerseits Ertragssteigerungen und andererseits Extremwetterereignissen, die insgesamt geringe Ertragssteigerungen erwarten lassen (Söder et al., 2022).

Eines ist bei der Auswertung des aktuellen und zukünftigen Zustands der Agrarflächennutzung klar geworden: Es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen, die es bereits jetzt zu bewältigen gilt. Dass zusätzlich noch ein Agrarflächenverlust im Gange ist, verschärft die Problemlage. Im Folgenden sollen die Ergebnisse zu diesem Verlustprozess diskutiert werden.

7 Diskussion

Der Agrarflächenverlust ist ein Vorgang, welcher langsam vonstatten geht und dadurch zunächst nicht sehr dramatisch erscheinen mag. Wirft man allerdings einen Blick auf die Dimensionen, in denen die Flächen innerhalb weniger Jahre in andere Nutzungen umgewandelt werden, so zeigt sich, dass jede kleine Veränderung einen Teil zu diesem Verlust beiträgt. Ca. 900000 ha sind so in Deutschland innerhalb von gerade einmal 15 Jahren umgenutzt worden – eine Fläche, die fast so groß wie die Insel Zypern ist. Oder anders ausgedrückt: Der daraus abgeleitete jährliche durchschnittliche Verlust von 60000 ha entspricht in etwa der Fläche von Leipzig und Dresden zusammen.

Dabei lässt sich überall auf der Welt eine Abnahme der Agrarfläche beobachten. Der jährliche Verlust allein aufgrund von Bodenerosion beläuft sich für Ackerland auf ca. 10 Mio. ha (Pimentel & Burgess, 2013). Dieses globale Phänomen sollte in dieser Arbeit auf nationaler Ebene für Deutschland untersucht werden. Nachfolgend werden die Ergebnisse entsprechend eingeordnet. Es erfolgt außerdem ein Abgleich mit der bereits existierenden Forschung, sowie die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Forschungsmethoden.

7.1 Einordnung der Ergebnisse

Absoluter Verlust

Der in dieser Forschungsarbeit betrachtete Zeitraum von 15 Jahren ist etwas kürzer als die in Abschnitt 2.3 beschriebene Entwicklung von 1992-2021 vom statistischen Bundesamt. 1,45 Mio. ha Gesamtverlust sind demnach zu verzeichnen, was einem durchschnittlichen jährlichen Verlust von 50000 ha entspricht. Darin enthalten sind auch Flächen für Dauerkulturen und Betriebsflächen, wodurch der Vergleich nur bedingt aussagekräftig ist. Trotzdem ist der jährliche Durchschnittswert um etwa 17 % geringer als für den Zeitraum 2006 bis 2021, der mit rund 60000 ha beziffert wird (siehe Abschnitt 5.1). Auch die Analysen von Andreas Tietz (2020) für die Jahre 1992 bis 2018 ergeben einen geringeren Jahreschnitt: 1,35 Mio. ha Gesamtverlust kommt einem jährlichen Schnitt von 52000 ha gleich (13 % weniger). Dies lässt sich damit erklären, dass der in der vorliegenden Arbeit zugrunde liegende Datensatz die Entwicklung lediglich in eine Richtung, nämlich von Agrarfläche in andere Nutzung, beinhaltet und nicht das an anderer Stelle hinzugekommene Acker- und Grünland. Wie groß die Fläche dafür ist und auf Grundlage welcher vorherigen Nutzung neue Agrarflächen geschaffen wurden, konnte demnach nicht geklärt werden.

Trendfortschreibung

Während in dieser Arbeit durch die lineare Trendfortschreibung bis 2030 ein Verlust von 540000 ha errechnet wurde, gehen andere Trendprognosen von einem weiteren Agrarflächenverlust von 700000 ha zwischen 2010 und 2030 aus (35000 ha pro Jahr) (BBSR, 2014, S. 12). Dieser Unterschied lässt sich dadurch begründen, dass bei letzterer Prognose eine Veränderung der zukünftigen FNI auf 45 ha pro Tag angenommen wurde. Für die vorliegende Arbeit wurde hingegen nur die Entwicklung der Vergangenheit, in der die FNI für SuV (und damit auch der Agrarflächenverlust) teilweise noch sehr hoch war, in die Zukunft fortgeschrieben. Wenn das < 30-Hektar-Ziel also konsequent verfolgt wird, würden entsprechend weniger Agrarflächen umgenutzt.

Rolle von Siedlungs- und Verkehrsflächen

Bedenklich ist bei der Analyse der Nachnutzung v.a. der große Anteil der SuV. Zwischen 2006 und 2021 wuchsen auf deutschen Äckern und Weiden keine Feldfrüchte und Gras, sondern rund 400000 ha neuer Häuser, Straßen und Industriegebiete. Ein Teil davon ist den Siedlungsfreiflächen zuzuordnen, was aus ökologischer Perspektive erst einmal weniger nachteilig ist, da es sich z.B. um Parks, Kleingärten oder Friedhöfe handelt. Geht man davon aus, dass trotzdem ca. 45 % der FNI für SuV mit Bodenversiegelung einhergeht, so ist hier ein echtes Problem – neben der Zerstörung des Lebensraums für Pflanzen und Tiere – erkennbar. Bodenversiegelung sorgt für die irreversible Zerstörung von natürlichen Bodenfunktionen und wirkt sich negativ auf viele Bereiche aus: Die Wasserverdunstung und der Gasaustausch des Bodens mit der Atmosphäre werden erschwert, Überschwemmungen und (lokale) Erhitzungen werden wahrscheinlicher (UBA, 2023). Perspektivisch wird bis mindestens 2050, wenn also eine Flächenkreislaufwirtschaft etabliert sein soll, weiter Agrarfläche in SuV umgenutzt werden. Dies betrifft v.a. fruchtbare Böden, wenn man davon ausgeht, dass Siedlungsflächen sich historisch in Gebieten mit eben solch hochwertigen Böden entwickelten (LABO, 2020).

Rolle von Waldflächen

Abgesehen davon, dass zwischen 2006 und 2021 durch neue Waldflächen etwa 390000 ha Acker- und v.a. Grünland für die Lebensmittelproduktion unnutzbar gemacht wurden, erscheint diese Nachnutzungsform weniger dramatisch als das Wachstum der SuV. Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist auch die deutsche Waldfläche, immerhin ca. ein Drittel des Landes, in keinem guten Zustand. Laut BMEL sorgen Trockenheit und die u.a. damit einhergehenden Ausbreitung des Borkenkäfers dafür, dass in den nächsten Jahren 450000 ha Fläche wiederbewaldet werden müssen (BMEL, 2022e). Dies wird u.a. auch deswegen nötig sein, weil Waldflächen für 19 % aller neuen SuV erhalten müssen (IÖR-Monitor, o. J.-c). Der Druck auf Agrarflächen wird also durch Aufforstungsmaßnahmen steigen.

Hierzulande hat man es mit einer Umkehrung des globalen Trends, Waldfläche zugunsten von Agrarfläche zu roden, zu tun. Weltweit sind 90 % der Entwaldung durch die Ausbreitung der Landwirtschaft bedingt, wobei die Nachfrage nach Flächen für Palmöl, Soja und Kakao v.a. die tropischen Regionen betroffen macht (BMEL & FAO, 2023).

Rolle von Photovoltaik-Freiflächenanlagen

Die ermittelten 19192 ha neuer Flächen für PV-FFA innerhalb von 15 Jahren haben einen geringen Anteil am gesamten Agrarflächenverlust (2,1 % für Deutschland, siehe Abschnitt 5.2.4). Trotz dieser (noch) marginalen Bedeutung sollte der Ausbau von PV-FFA regionale Obergrenzen haben, damit ein Gleichgewicht zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung und der Stromerzeugung zustande kommen kann. Auf eine mögliche Doppelnutzung durch Agri-PV wird noch zurückzukommen sein (Abschnitt 8.3). Aktuell gibt es bei der Ausweisung von PV-FFA das Problem, dass sie als Siedlungsfläche kategorisiert werden. Dadurch wird ihr Ausbau eher als hinderlich zur Erreichung des < 30-Hektar-Ziels gesehen (J. Böhm & Tietz, 2022).

Vergleicht man die Ergebnisse mit jenen anderer Forschungsarbeiten, zeigen sich einige Unterschiede. So waren im Jahr 2021 rund 5020 ha Ackerfläche und 500 ha Grünland mit PV-FFA überbaut (Günnewig et al., 2022, S. 59). Der Unterschied zu den eigenen Ergebnissen besteht v.a. in der unterschiedlichen Betroffenheit von Acker- und Grünland, die in der vorliegenden Arbeit mit 59 % und 41 % angegeben wurde. Eine andere Studie unter Zuhilfenahme des Marktstammregisters ergab, dass bis 2018 17099 ha Agrarfläche mit PV-FFA überbaut waren, wobei Ackerland mit 77 % mehr betroffen war als Grünland (23 %) (J. Böhm et al., 2022, S. 148). Dies kommt dem Wert von 19192 ha schon näher. Letzterer bezieht sich nur auf die neuen Flächen zwischen 2006 und 2021, sodass sich der übrige Teil möglicherweise auf die Jahre davor verteilt, in denen der Anteil von PV-FFA auf Agrarflächen noch gering war.

In die Zukunft geblickt ist es sehr wahrscheinlich, dass PV-FFA vor allem auf Agrarflächen errichtet werden. Dieser Trend ist in Deutschland bereits seit einigen Jahren erkennbar, da Konversionsflächen größtenteils ausgeschöpft sind (Günnewig et al., 2022, S. 61). Eine Studie hat ergeben, dass bis 2030 150500 ha Agrarfläche (inkl. des aktuellen Bestands) benötigt werden, um den Anteil der PV-FFA an der gesamten PV-Leistung auf 50 % zu erhöhen und gleichzeitig einen wichtigen Teil zu den im EEG festgelegten Ausbauzielen beizutragen (J. Böhm & Tietz, 2022, S. 5). Dies entspricht einem Anteil von 0,9 % der aktuellen Agrarfläche. Selbst unter pessimistischen Annahmen würden etwa 4 % der Agrarfläche gebraucht (J. Böhm & Tietz, 2022, S. 7 f.). Vergleicht man diese Zahl einmal mit jener für die Erzeugung von Biogas (9,4 %), so ist sie immer noch geringer und hat noch dazu eine größere Flächeneffizienz, d.h. pro Hektar wird viel mehr (29-76-fach) Energie erzeugt (J. Böhm & Tietz,

2022, S. 7). Wie für WKA, so gilt auch für PV-FFA, dass diese über die Jahre an Effizienz hinzugewonnen haben, sodass sich ihre spezifische Flächeninanspruchnahme verringert hat und womöglich weiter sinken wird (Schindele, 2021). Würde man z.B. die Flächen substituieren, wie Jonas Böhm und Andreas Tietz (2022) es vorschlagen, bliebe unter dem Strich mehr Fläche zur Nahrungsmittelproduktion.

Rolle von Windkraftanlagen

Der Einfluss von WKA auf den Agrarflächenverlust ist am geringsten und wird wahrscheinlich auch zukünftig nicht bedrohlicher. Wie viele weitere WKA es braucht, um in Zukunft den Strombedarf zu einem großen Teil aus EE decken zu können, ist umstritten. Dirk Sudhaus von der Fachagentur Wind ist der Meinung, dass sich der derzeitige Bestand um lediglich 10-20 % erhöhen müsse, da eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit auf Bestandsanlagen über das sogenannte „Repowering“ oft keiner neuen Flächen bedarf (Sudhaus, 2022). Zu anderen Ergebnissen kommt eine Studie der Akademien der Wissenschaften, die den Gesamtbedarf bis 2050 auf 65000 WKA beziffert (KNE, 2020; nach Leopoldina et al., 2017). Geht man dementsprechend davon aus, dass zusätzlich zu den 2022 bestehenden 28443 WKA noch rund 36500 neue WKA errichtet werden, lässt sich ein weiterer Agrarflächenverlust von rund 12111 ha annehmen, wenn ein Großteil auf Agrarflächen errichtet würde.

7.2 Grenzen der Forschung

Die präsentierten Forschungsergebnisse zum Agrarflächenverlust sind in ihrer Aussagekraft limitiert. Dies liegt zum einen an der Datengrundlage und zum anderen an der Auswertungsmethode selbst, wie nachfolgend dargelegt wird.

7.2.1 Datengrundlage

Erfassungsmethode

Der Datensatz zur Nachnutzung nach IÖR-Flächenschema beruht auf dem ATKIS-Basis-DLM (siehe Abschnitt 4.1). Während der Auswertung wurde klar, dass dadurch Fehlinterpretationen möglich sind, wie das Beispiel der Nachnutzung von Agrarflächen als Wald zeigt. So gehört ein Teil der dortigen Unterkategorie „Gehölz“ korrekterweise zur Kategorie Grünland, ist also nicht als Verlust an Grünland einzuordnen. Es lässt sich vermuten, dass die Fehlzuordnung an der Erfassungsmethode liegt. Gehölz wird dabei als „Fläche mit einzelnen Bäumen, Baumgruppen, Büschen, Hecken und Sträuchern“ und Grünland als „Grasfläche, die gemäht oder beweidet wird“ definiert (IÖR-Monitor, o. J.-f). Es ist aufgrund dieser semantisch nahen Objektarten von einer Verwechslung auszugehen. Wie viele Hektar der Gehölzfläche tatsächlich Erfassungsfehler sind, lässt sich nicht sagen. Grundsätzlich ist zwischen den ATKIS-Geoobjekten und der Realität von einer thematischen Genauigkeit von

90 % auszugehen (IÖR-Monitor, o. J.-h). Eine weitere Möglichkeit ist, dass ein Teil dieser Gehölzfläche als ökologische Vorrangfläche (ÖVF) genutzt wird, d.h. es handelt sich um Acker, der zugunsten des Artenschutzes stillgelegt ist. Um EU-Direktzahlungen zu erhalten, müssen Landwirtschaftsbetriebe, die mehr als 15 ha Ackerland bewirtschaften, 5 % der Ackerflächen „im Umweltinteresse“ nutzen (Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, o. J.-b). Geht man davon aus, dass ein Teil der Gehölzflächen nicht unbedingt der Waldfläche, sondern Grünland- und Vorrangflächen zuzuordnen ist, ergibt sich ein anderes Nachnutzungsschema, bei dem baulich geprägte Fläche die dominante Nachnutzungsart ist (siehe Anhang 16).

Filter

Die in Abschnitt 4.1.1 genannten Filter des Datensatzes zur Nachnutzung führen dazu, dass der Agrarflächenverlust anders ausfällt als die einfache Differenz der Agrarflächen 2006 und 2021. Da die Flächenschemata für die Agrarflächen 2006 und 2021 vorliegen, wurde dies einmal zum Abgleich durchgeführt. Die Datenquelle hierfür ist der IÖR-Monitor. Die Differenz beläuft sich auf ca. 970411 ha und ist damit ca. 70402 ha größer. Auch die Verteilung auf Acker- und Grünland unterscheidet sich: So ist es bei der Differenz der Ist-Zustände ohne Filter die Ackerfläche, die stärker an Fläche verliert (621602 ha). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Datensatz, der in dieser Forschungsarbeit genutzt wurde, keine Änderungen in positiver Richtung registriert, d.h. wenn z.B. an anderer Stelle neue Agrarflächen entstehen.

Nachnutzungskategorien

Die Kategorien zur Nachnutzung sind auf diejenigen des IÖR-Flächenschemas und den eigens hinzugezogenen zu EE begrenzt. Aussagen zu weiteren, evtl. noch unbekanntem Ursachen des Agrarflächenverlusts sind daraus nicht abzulesen.

7.2.2 Auswertungsprobleme mit ArcGIS Pro

Für die Auswertung der Nachnutzung durch WKA hat sich herausgestellt, dass eine Differenzierung nach Bundesländern oder Vornutzung nicht möglich war. Dies liegt darin begründet, dass für die genaue Fläche die Subtraktion der zwei Überschneidungsdatsätze notwendig war (siehe Abbildung 14). Aufgrund der Erfassungsmethode der Flächennutzung lässt sich allerdings nicht annehmen, dass im Jahr 2006 genau die gleichen WKA erfasst wurden wie 2021. Die räumliche Genauigkeit ist dafür zu gering. Man kann einzelne WKA also nicht so identifizieren, dass sich auch Aussagen über ihren Standort innerhalb Deutschlands bzw. der Vornutzung als Acker- oder Grünland treffen ließen.

8 Begegnungsstrategien

Wie klar geworden ist, stehen ganz unterschiedliche Nutzungsarten in räumlicher Konkurrenz mit der Agrarfläche, wodurch es geboten ist, diverse Begegnungsstrategien aufzustellen. Wie diese jeweils aussehen könnten, sollen die nachfolgenden Gedankengänge zeigen. Sie beziehen sich auf die Beantwortung der vierten und letzten Unterfragestellung aus Kapitel 1:

Wie könnte der Agrarflächenverlust eingegrenzt werden bzw. wie ist mit einer kleineren Agrarfläche umzugehen?

8.1 Brachen rekultivieren

Wenn Agrarflächen umgenutzt werden, könnte die erste logische Schlussfolgerung sein, an anderer Stelle neue Agrarflächen zu schaffen. Am geeignetsten erscheinen dabei landwirtschaftliche Brachen, also „aus der Agrarproduktion längerfristig ausscheidende landwirtschaftliche Nutzfläche[n]“ (Lexikon der Geographie, o. J.-a).

Es handelt sich hierbei um ein aktuelles Thema, denn vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine kam es 2022 zu einem Ausfall von Getreideexporten. So wurde zum Ausgleich in vielen EU-Mitgliedsländern die temporäre Bewirtschaftung von ÖVF erlaubt. Auch in Deutschland wurden die zur ÖVF gehörigen Kategorien „Brache“ und „Zwischenfrüchte“ für die Futternutzung freigegeben (BMEL, 2022d). Es zeigt sich, dass derartige politische Entscheidungen große Flächenpotenziale freisetzen: 2020 betrug die deutsche Brachfläche im Rahmen der ÖVF-Regelung 182407 ha. Rechnet man alle weiteren Brachen, die aus anderen Gründen existieren, hinzu, beläuft sich die Gesamtfläche auf 357614 ha (Lakner, 2022). Dies entspricht etwa 40 % der von 2006 bis 2021 umgewidmeten Agrarfläche.

Es gibt hierbei allerdings einige Probleme. Das Offensichtlichste ist, dass ÖVF für den Umwelt- und Artenschutz sehr bedeutend sind. Eine Umwidmung als Agrarfläche kommt einem Lebensraumverlust für verschiedene Tiere (insbes. Bodenbrüter und Insekten) und Pflanzen gleich. Außerdem dienen Brachen dem Klimaschutz, da sie Treibhausgasemissionen einsparen. Ein weiteres Problem ist, dass viele Brachflächen schlicht nicht den gleichen Ertrag liefern wie landwirtschaftlich genutzte Flächen. Dies kann am Produktionsstandort, an der Flächengröße oder an der Anbindung liegen (Lakner, 2022).

Die Nutzung einer Brachfläche für die Nahrungsmittelproduktion mag kurzfristig sinnvoll sein, wirkt sich aber mittel- und langfristig nachteilig auf die Umwelt und den Klimaschutz aus.

8.2 Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstum begrenzen

Der größte Flächennutzungskonkurrent für Agrarflächen ist die SuV. Daher besteht ein Ansatz zum Schutz von Agrarflächen darin, deren Wachstum zu begrenzen.

Wichtig für die Reduzierung der FNI ist, dass zunächst einmal klar ist, an welchem Punkt in der Raumplanung man ansetzt. Eine Studie zeigt, dass über rund zwei Drittel der FNI auf kommunaler Ebene entschieden wird, der Rest entfällt auf Land bzw. Bund (Meinel et al., 2020). Der Handel mit Zertifikaten, bei dem jede Kommune ein gewisses Kontingent für die Neuausweisung von Flächen erhält, wurde in einem Planspiel bereits erfolgreich getestet (Henger et al., 2019). Es zeigt sich, dass diese finanziellen Anreize helfen können, den Blick nach innen zu wenden und nicht die vermeintlich einfachere (weil billigere) Lösung zu wählen und neue Baugebiete auf der „grünen Wiese“ (bzw. auf dem Ackerland) auszuweisen. So ging in den 87 Kommunen die FNI zurück, während im Innenbereich (auf Brachen und Baulücken) nachverdichtet wurde. Die Tatsache, dass dieser Handel nicht auf ganz Deutschland ausgeweitet wird (denn nur so ließe sich das < 30-Hektar-Ziel bis 2030 kontrolliert umsetzen), ist v.a. auf fehlenden politischen Willen zurückzuführen. Eine rechtsverbindliche Zuteilung ist nötig, zumal die Flächensparziele bereits in den letzten Jahren ständig verfehlt wurden, wodurch ein Umsteuern umso dringender erscheint.

Einen weiteren Ansatz benennt der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Wolfgang Köck. Um die kommunale Bauleitplanung stärker am Schutz von Agrarflächen auszurichten, könnten Änderungen am BauGB vorgenommen werden. Dort steht in § 1a Abs. 2 u.a., dass mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll und dass landwirtschaftliche Flächen nur „im notwendigen Umfang umgenutzt werden“ sollen (Satz 2). Im darauffolgenden Satz 3 wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese beiden Grundsätze abgewogen werden müssten. Eine Lösung könnte darin bestehen, den in Satz 2 genannten Schutz der landwirtschaftlichen Flächen bei der Abwägung stärker zu gewichten, etwa indem den Interessen der Landwirtschaft an der Erhaltung landwirtschaftlicher Nutzflächen "so weit wie möglich" Rechnung zu tragen ist. Wirksamer wäre, Köck zufolge, aber, endlich Ernst zu machen mit dem Ziel < 30-Hektar pro Tag, um die SuV quantitativ zu begrenzen und damit den Druck auf die landwirtschaftlichen Flächen signifikant zu senken (W. Köck, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2023).

Auf Landesebene, so regt Köck darüber hinaus an, könnte man beim Raumordnungsgesetz ansetzen und die „Erhaltung der landwirtschaftlichen Nutzfläche zum Zweck der Ernährungssicherung“ als Ziel der Raumordnung etablieren. Durch eine Agrarfachplanung könnten die notwendigen fachlichen Gesichtspunkte vorbereitet werden, damit sich eine entsprechende raumordnerische Festlegung in der Abwägung durchsetzen kann. Auch könnte

über die Bundesraumordnung stärker konkretisierte Grundsätze für die Sicherung landwirtschaftlicher Nutzflächen etabliert werden (W. Köck, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2023).

Für die individuelle Nachfrageseite braucht es andere Lösungsansätze. Das UBA schlägt z.B. vor, Förderinstrumente für „flächenextensive Kleinhausbauten“ zurückzufahren. Dazu gehören KfW-Programme oder das Baukindergeld (UBA & Kommission Nachhaltiges Bauen am Umweltbundesamt, 2023). Obwohl es aufgrund der hohen Preise für immer weniger Menschen möglich ist, so ist in Deutschland der „Traum vom Eigenheim“ nach wie vor real (Behrens, 2022). Wird er einmal auf politischer Ebene hinterfragt, folgen Debatten über Freiheit und Enteignungen, die das eigentliche Problem ignorieren (spiegel.de, 2021). Zu diesem Bereich gehört auch die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen, wie der Pendlerpauschale, da diese die Außenentwicklung begünstigen.

Es sei an dieser Stelle betont, dass das Zurückfahren von Baulandneuausweisungen keinesfalls bedeutet, dass kein neuer Wohnraum geschaffen würde. Dort, wo die Bevölkerung wächst, ist die FNI verhältnismäßig gering. Vielmehr soll es darum gehen, Brachflächenrecycling und die Innenentwicklung zu fördern. Im BauGB ist mit § 1 Abs. 5 S. 3 die textliche Grundlage gegeben: „Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen“. Wichtig ist die Verbesserung der Vollziehung oder gar der Vorrang der Innenentwicklung auch auf Ebene der Landesplanung, wie es die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) vorschlägt (LABO, 2010).

Während weiter neue Bauvorhaben verwirklicht werden, gibt es v.a. in den boomenden Großstädten viele leerstehende Wohnungen, die als Spekulationsobjekte dienen. Das Zweckentfremdungsverbotsgesetz, sowie Bußgelder sollen dem entgegenwirken, jedoch sind sie teilweise nicht hoch genug bzw. werden nicht konsequent erteilt (Siebert, 2018). In dünn besiedelten Gebieten, v.a. in Ostdeutschland, ist der Leerstand noch dramatischer (Thünen & BMEL, o. J.), hat aber teilweise andere Ursachen (Abwanderung, demographischer Wandel). Dabei ist Wohnraum keine Ware wie jede andere. Da Grund und Boden unvermehrbar sind, ist der Gesetzgeber zu „einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung verpflichtet“ (§ 1 Abs. 5 S. 1 BauGB). Dies wurde in verschiedenen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts immer wieder bekräftigt (Deutscher Bundestag, 2019). An dieser Stelle ist also dringend Tatkraft und Mut gefordert.

Bauland wird nicht nur für Wohnzwecke, sondern auch für Industrie und Gewerbe neu geschaffen. So werden Gewerbegebiete von den Kommunen gern ausgewiesen, da sie Einnahmen durch die Gewerbesteuer versprechen. Das jüngste regionale Beispiel ist ein geplantes Industriegebiet im sächsischen Wiedemar, für das ca. 485 ha Ackerfläche (v.a. Raps) weichen müssten (Gemeinde Wiedemar, 2022). Umgekehrt hat eine Kommune in Bayern

(Gilching) per Beschluss im Gemeinderat beschlossen, außerhalb der Bebauungsgrenzen keine Flächen mehr auszuweisen. Begründet wird dies u.a. mit sozialen Problemen: Die Zersiedelung bringe die Menschen nicht mehr zusammen (Lettenbauer, 2019). Selbstverständlich kann sich diese Haltung nicht jede Gemeinde leisten. Der finanzielle Vorteil ist vielerorts zu verlockend, weswegen es andere Fiskalanreize geben muss, damit die Bürgermeister und Gemeinderäte ihre Flächen nicht für Siedlung und Verkehr hergeben – z.B. eine Entsiegelungsprämie, wie es sie in Bayern gibt (Bayerische Staatsregierung, 2019). Umgekehrt kann man mit der Umwandlung von Agrarflächen auch schlicht eine Verteuerung des Bodenpreises verknüpfen, eine sogenannte Baulandausweisungsumlage (Eichstädt-Bohlig, 2021).

An Instrumenten und Vorschlägen zur Einschränkung der FNI für SuV von Seiten der Verbände, Ministerien und weiteren Akteuren mangelt es nicht. Letztendlich muss jede Kommune ihren Beitrag leisten und dafür entsprechend finanziell entlohnt werden.

8.3 Flächen mehrfach nutzen

Angesichts der Knappheit des Bodens muss über das Konzept der Mehrfach- bzw. Doppelnutzung nachgedacht werden. Nachfolgend wird dies anhand dreier Nutzungskategorien, die eigentlich in direkter Konkurrenz zur Agrarflächennutzung stehen, aufgezeigt.

Landwirtschaft auf Siedlungsflächen

Für die Produktion von Lebensmitteln sollte jeder verfügbare, auch urbane, Raum genutzt werden. Ideen dazu existieren bereits.

Die sogenannte vertikale Landwirtschaft ist ein Teilgebiet der urbanen Landwirtschaft, bei dem in Gebäuden über mehrere Ebenen vorrangig Obst und Gemüse angebaut wird. Diese Form der Landwirtschaft verspricht nachhaltig zu sein, da sie auf Kreislaufwirtschaft basiert. Bisher ist „vertical farming“ ein kleiner, aber wachsender Markt.

Inspiration zur Doppelnutzung bieten Praxisbeispiele in vielen Städten der Welt. Abbildung 35 zeigt die agrarische Nutzung eines von mehreren Dächern im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Noch ist es vor allem der Gemüseanbau, der dabei dominiert. Die Bewirtschaftung wird von Freiwilligen übernommen, die regelmäßig zu Veranstaltungen zusammenkommen oder Schulklassen herumführen (Brooklyn Grange, o. J.-b). Diese soziale Komponente

Abbildung 35: Doppelnutzung SuV und Landwirtschaft: Brooklyn Navy Yard: Dachfarm (Brooklyn Grange, o.J.-a)

ist nicht zu vernachlässigen und kann einen erleichterten Zugang zur Lebensmittelproduktion, gerade im städtischen Raum, bieten. Auch in Paris, Peking oder Kopenhagen gibt es solche Projekte auf den Dächern von Messe- oder Industriegebäuden. In Bangkok werden im diesem Kontext gar Reisterrassen imitiert (Thomson Reuters Foundation, 2019). Die Stadtplanerin Dita Leyh jedenfalls geht so weit zu fragen, warum nicht auch Schafherden oder Hühner auf Dächern gehalten werden könnten (Thurn, 2023). Wie nachhaltig und ressourcenschonende solche Bewirtschaftungsmethoden sind, gilt es, zu erforschen. Der Fantasie sollte auf der Suche nach Ideen allerdings keine Grenzen gesetzt werden. Die Stadt Wien z.B. setzt seit 2019 Schafe auf der Donauinsel mitten in der Stadt zur Mahd ein (Stadt Wien, o. J.).

Das Potenzial an Flächen, egal ob auf Dächern, Brach- oder Grünflächen, muss je nach Standort bewertet werden. Praktische Umsetzungen zeigen aber, dass es vielerorts da ist und auf kreative Art genutzt werden sollte.

Agroforstsysteme

Neben der SuV ist Wald die Flächennutzung, die die Fläche für Acker- und besonders Grünland in Deutschland, kleiner werden lässt. Ohne die beiden Nutzungen gegeneinander auszuspielen, bietet sich auch hier eine Mehrfachnutzung in Form von Agroforst an. Dabei wird auf einer Fläche der Anbau von Kulturpflanzen mit Gehölzen (Bäume oder Sträucher) kombiniert (siehe Abbildung 36). Auch Tierhaltung kann integriert werden (DeFAF, o. J.).

Abbildung 36: Doppelnutzung Wald und Landwirtschaft: Agroforst, Winterweizen mit Baumsaum (C. Böhm, o. J.)

Es handelt sich hierbei keinesfalls um eine neue Erfindung. Schon seit dem Mittelalter bewirtschafteten die Menschen Streuobstwiesen oder Hutewälder. Die moderne Form berücksichtigt neue Faktoren, z.B. die Breite der technischen Geräte, die beim Ackerbau im Einsatz sind.

Die Vorteile zeigen sich v.a. auf dem Gebiet des Klimaschutzes. Die Bäume sorgen dafür, dass weniger Wasser auf dem Feld verdunstet und Humus (dank der organischen Substanz der Blätter und Wurzeln) längerfristig im Boden angereichert wird. Außerdem schützen Hecken und andere Gehölze vor Erosion und bieten verschiedenen Lebewesen einen Lebensraum (Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, o. J.-a). Hinzu kommt ein wirtschaftlicher Vorteil: Der seit Jahren steigenden Nachfrage nach dem Rohstoff Holz (Wessels, 2022)

könnte innerhalb der Agroforstsysteme Raum gegeben werden. Umgekehrt zeigen Modellversuche in Frankreich, dass der Ertrag auf Ackern mit Gehölzen größer ist als auf Ackern ohne (FUTUREMAG, 2015).

Aktuell gibt es in Deutschland wenige Agroforste. Dies liegt u.a. daran, dass Landwirte die Wirtschaftlichkeit als zu gering bzw. die Investitionsrisiken als zu hoch einschätzen (Deutsch & Otter, 2021). Das Thema Agroforst gehört vor dem Hintergrund des Agrarflächenverlusts aber unbedingt beachtet.

Agri-PV

PV-FFA bieten im Gegensatz zu Bauland den Vorteil, dass sie die landwirtschaftliche Nutzung nicht ausschließen. So ist Agri-PV ein zukunftsweisendes Konzept, welches unbedingt bedacht werden sollte. Dabei wird der unter der Anlage liegende Boden zu mindestens 85 % weiter bewirtschaftet (DIN, 2021) und es kommt zu einer Mehrfachnutzung (siehe Abbildung 37).

Abbildung 37: Doppelnutzung Solarenergie und Landwirtschaft: Agri-PV in Baden-Württemberg (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, 2018)

Noch steht die Förderung der Doppelnutzung durch Agri-PV am Anfang. Zuletzt veröffentlichten verschiedene Bundesministerien ein gemeinsames Eckpunktepapier, was sich dem Thema widmete und Agri-PV-Anlagen auf allen Ackerflächen für grundsätzlich zulässig erklärte. Die gleichzeitige Fortführung der Förderung mit GAP-Mitteln sei möglich, sofern „nur bis zu 15 % durch die Stromerzeugung beeinträchtigt ist“ (BMWK et al., 2022, S. 1). Auch im Rahmen des EEG sind Agri-PV-Anlagen förderfähig. Womöglich reicht dies aber noch nicht aus. PV-FFA ohne agrarische Nutzung sind bei Bodeneigentümern beliebt, da damit Pachtpreise in Höhe von bis zu 7000 € je ha und Jahr erzielt werden können. Mit zusätzlicher Agrarnutzung sinkt die Grundrente dann allerdings wieder auf etwa die Hälfte (J. Böhm, 2022).

Produktionsintegrierte Kompensation (PiK)

Ein in Abschnitt 2.3 nur angerissenes Problem für Agrarflächen ist ihre Verwendung im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 BNatSchG. Im Gesetzestext wird zwar darauf hingewiesen, dass „auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen [ist]“ und „für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen [sind]“ (§ 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG). Allerdings ist das entscheidende Wort hierbei „notwendig“ und die Definition für diesen Begriff ist Auslegungs-

sache. Die Bedeutung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen konnte im Kontext des Agrarflächenverlusts in dieser Forschungsarbeit nicht quantifiziert werden. Trotzdem ist klar, dass mit einer weiteren Ausweitung der SuV auch immer Maßnahmen nach der Eingriffsregelung einhergehen.

Sollen diese auf Agrarflächen stattfinden, so muss dies nicht automatisch den Produktionsausfall bedeuten. Sogenannte produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PiK) lassen z.B. den weiteren, extensiven Anbau von Getreide zu, halten sich aber gleichzeitig an naturschutzrechtliche Anforderungen wie ausreichend Blühfläche (siehe Abbildung 38), vergrößerten Saatreihenabstand oder Artenschutzmaßnahmen (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, o. J.). Mindererträge werden finanziell entsprechend vom Verursacher ausgeglichen. Funktioniert diese Kombination, profitieren Landwirte genauso wie das Ökosystem.

Abbildung 38: Doppelnutzung PiK und Landwirtschaft: Blühstreifen (Bayerische KulturLandStiftung, o. J.)

8.4 Nutzung der Agrarfläche ändern

Wenn man schon in Kauf nimmt, dass Agrarflächen abnehmen, sollte wenigstens versucht werden, die verbleibende Fläche optimal, d.h. nachhaltig, zu nutzen. In Abschnitt 6.1 wurden drei Agrarflächennutzungskategorien hervorgehoben, bei denen Veränderungen stattfinden könnten. Wie dies gelingen kann, zeigen die folgenden Punkte.

Flächen für Futtermittel reduzieren

Schaut man sich die Verteilung der Nutzung von Agrarflächen an (siehe Abschnitt 6.1.1), liegt die Forderung nahe, die bisher für den Anbau von Futterpflanzen verwendete Fläche so umzunutzen, dass sie auf direkterem Wege der menschlichen Ernährung dienen. Dies ist allerdings nicht so trivial. Vielmehr sind die meisten Produkte für den direkten Verzehr ungeeignet, weswegen die Tierhaltung auf Grünland die vergleichsweise effizienteste Nutzungsvariante ist (DBV, 2021). Ein Lösungsansatz hier wäre, Nutztiere mit Biomasse zu füttern, die nicht für den Menschen verwendbar ist. Im Zusammenspiel mit einem Verzicht von exzessivem Anbau von Futtermitteln würden die Tierzahlen sich automatisch verringern (Windisch, 2021). Alles Umnutzen nützt nichts, wenn sich eines allerdings nichts ändert: der Fleischkonsum.

Reduktion des individuellen Fleischkonsums in Deutschland

Die Anzahl von Menschen, die sich vegan ernähren, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Sie liegt in Deutschland bei 1,58 Mio. (statista, 2022). Zudem lässt sich feststellen, dass der Fleischkonsum insgesamt leicht zurückgeht. Dies betrifft aber v.a. Schweinefleisch. Da im Gegenzug Rindfleisch weiter gern nachgefragt bzw. damit aufgewogen wird, bleibt die Ökobilanz ähnlich schlecht. Insgesamt aß jeder Deutsche im Jahr 2021 im Schnitt 81,7 kg Fleisch (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 2022, S. 23), was 224 g pro Tag entspricht. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt lediglich 300-600 g pro Woche (DGE, o. J.) und soll der Konsum auch noch gut für den Planeten sein, reichen 14 g Rind- bzw. 29 g Hähnchenfleisch täglich (Willett et al., 2019, S. 10). Im Gegenzug stieg der Anteil von Gemüse und anderen pflanzenbasierten Produkten (siehe Abbildung 39).

Abbildung 39: Empfehlung für die Verteilung von Lebensmitteln für eine nachhaltige und gesunde Ernährung (Willett et al., 2019, S. 9)

Wie könnte dies auf Individualebene ins Bewusstsein rücken? Ein Ansatz wäre, Fleisch prinzipiell teurer zu machen. Dazu gehört, die Mehrwertsteuer von aktuell 7 % auf 19 % zu erhöhen, wodurch potenziell die Nachfrage sinken würde. Ebenso besteht die Möglichkeit, Schulessen kostenlos für alle Kinder zu machen und den Anteil von Fleisch dort zu reduzieren. Ein Werbeverbot für Fleischprodukte gilt es, zu diskutieren. Diese Ansätze mögen auf nationaler Ebene umsetzbar sein. Der Fleischkonsum trägt aber mit seinem hohen Ausstoß von Treibhausgasemissionen global zum Klimawandel bei, weswegen es auch auf dieser Ebene Lösungen braucht.

Nachfrage nach Fleisch global drosseln

Während in den westlichen Ländern der Fleischkonsum weitestgehend auf hohem Level stagniert, steigt global gesehen die Nachfrage nach Produkten tierischen Ursprungs (UBA, 2018). Mit zunehmendem Wohlstand der Weltbevölkerung verschärft sich also auch die Nachfrage nach Flächen für den Anbau von Futter- und Lebensmitteln. Nach Berechnungen der FAO wird die landwirtschaftliche Produktion weltweit zwischen 2030 und 2050 jedes Jahr um 0,7 % zunehmen müssen (Alexandratos & Bruinsma, 2012, S. 95 f.). Die Anbauflächen für Getreide ohne notwendige künstliche Bewässerung lassen sich demnach noch um 1412 Mio. ha ausweiten, wobei diese Flächen sich größtenteils in Ländern des globalen Südens befinden (Alexandratos & Bruinsma, 2012, S. 106). Im gleichen Zug wird der Hektarverbrauch pro Kopf v.a. in den Industrieländern sinken müssen (S. 108).

Dies ginge zwangsläufig mit einer Reduktion der Tierbestände einher. Würde man den Fleischkonsum für die reichsten 1,9 Mrd. Menschen senken, würde man weltweit

508 Mio. ha Grünland und 133 Mio. ha Ackerland sparen (World Resources Institute, 2016, S. 39). Dies erscheint nur gerecht, wenn man bedenkt, wie stark die Weltbevölkerung bereits jetzt gespalten ist: Einerseits sind 768 Mio. Menschen, v.a. im globalen Süden, unternährt (FAO et al., 2022, S. 16). Andererseits liegt die Anzahl der übergewichtigen Menschen mittlerweile bei 1,9 Mrd. weltweit (WHO, 2021).

Und die Landwirte?

Vermutlich wird kein Landwirt freiwillig seine Tierbestände reduzieren. Nicht zuletzt aufgrund der Klimawirkung, v.a. von Rindern, ist dies aber notwendig. Geht es nach der Auffassung des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung („Borchert-Kommission“), so müssen die Betriebe Ausgleichszahlungen erhalten, um bspw. eher die Tierwohlstandards zu erhöhen, anstatt (aufgrund des Preisdrucks) ihre Bestände weiter auszubauen. Diese würde aus einer erhöhten Steuer auf Fleischprodukte finanziert (Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, 2020). Bisher liegt allerdings auf politischer Ebene kein ausgefeiltes Konzept zur Ausgestaltung der Reduktionsmaßnahmen vor. Der Vorsitzende des Thinktanks Agora Agrar Harald Grethe macht dafür die starke Lobby der deutschen Bauern im Bundestag verantwortlich. Die Verflechtungen verhinderten Reformen und dienten v.a. der Erfüllung von Einzelinteressen (Grethe, 2023).

Die Nutzung der Agrarflächen lässt sich schwer auf den Einzelbetrieb herunterbrechen. Es ist nicht realistisch, Landwirten vorzuschreiben, welchen Anteil sie z.B. für Futtermittel verwenden sollen. Dieser angebotsgetriebene Ansatz zöge u.a. mit sich, dass schlicht aus anderen Ländern Futtermittel nach Deutschland importiert würden, um die Nachfrage nach Fleisch zu decken. Ein Wandel der Ernährung bei gleichzeitiger finanzieller Unterstützung der lokalen Landwirte erscheint unumgänglich.

Lebensmittelverlust einschränken

Etwa ein Drittel der Lebensmittel wird in Deutschland weggeworfen (UBA, 2022e). Dies kommt einer unglaublichen Ressourcenverschwendung gleich, bei der Wasser, Fläche, Luft Lebewesen unnötig beansprucht werden. Eine Untersuchung zeigt, dass die Reduktion der Lebensmittelabfälle um 50 % dafür sorgen würde, dass der Anteil des Ökolandbaus in Deutschland auf 60 % steigen könnte, ohne anderen Flächennutzungen Konkurrenz zu machen (Haller et al., 2020, S. 128).

Vor allem die privaten Haushalte müssen ihr Verhalten ändern, da sie zu 59 % der anfallenden Abfälle verantwortlich sind (BMEL & Statistisches Bundesamt, 2022). Hier ist Aufklärung gefragt. Auch im Groß- und Einzelhandel kann an verschiedenen Punkten angesetzt wer-

den, wie das Beispiel Frankreich zeigt. Dort ist seit 2016 gesetzlich geregelt, dass Supermärkte nicht verkaufte Produkte spenden müssen, andernfalls droht eine Strafe (Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V., 2020).

Außenhandel

Deutschland exportiert Agrarprodukte mit einem Flächenäquivalent von rund 7 Mio. ha, während es für den inländischen Konsum im Ausland gleichzeitig Flächen in Höhe von 11,7 Mio. ha beansprucht (siehe Abschnitt 6.1.2). Dieses Ungleichgewicht kann in einer Welt mit komplexen wirtschaftlichen Verflechtungen nicht einfach so aufgehoben werden. Es muss allerdings über folgende Ansatzpunkte nachgedacht werden.

Internationalen Fleischhandel verbieten?

Es ist v.a. die hiesige Fleischindustrie, die im Ausland so viele Flächen benötigt. Oftmals wird das vollständige Verbot von Fleischexporten gefordert. Dies ist nicht trivial. Deutschland ist Mitglied der Welthandelsorganisation, die für den Handel klare Regeln festlegt. Demnach sind „Einfuhrquoten oder Zölle auf billige Importe“ verboten (öko-fair, o. J.).

Heimische Eiweißquellen nutzen

Man sollte in Deutschland dazu übergehen, heimische Eiweißquellen für die Versorgung der Nutztiere einzusetzen. Soja-Importe aus Brasilien und Argentinien, von denen man aktuell auf EU-Ebene zu mehr als zwei Dritteln abhängig ist, verursachen Treibhausgasemissionen, sorgen für die Rodung von tropischen Regenwäldern und führen zu wirtschaftlichen Abhängigkeiten, um nur wenige Folgen zu nennen (Wedoux & Schulmeister-Oldenhove, 2021).

Die Umstellung auf Eigenversorgung kommt einer gewaltigen Aufgabe gleich. Zwar wächst die Anbaufläche für Soja hierzulande bereits, da v.a. im Süden die Bedingungen dafür geeignet sind (Statistisches Bundesamt, 2021c). Allerdings wären 3-4 Mio. ha Fläche, auch für andere Feldfrüchte, nötig, um den Eiweiß-Bedarf zu decken (Schmid, 2016). Nach Berechnungen des Deutschen Bauernverbandes ersetzt die inländische Nutzung von 1 ha Grünland zum Anbau von bspw. Raps oder Weizen als Futtermittel den Import von 1,9 ha Soja aus Übersee für den gleichen Zweck (DBV, 2021, S. 11).

Eine schlichte Fütterung der Tiere mit hiesigen Futtermitteln ändert aber nichts an der Verteilung der Flächen zuungunsten direkter menschlicher Ernährung. Es muss also immer auch um eine Änderung der Konsumgewohnheiten gehen.

Bewusstseinschaffung

Am Ende der soeben beschriebenen Nahrungskette steht der Mensch, der meist selbst entscheidet, was er isst und was nicht. Daher muss an dieser Stelle ein generelles Bewusstsein für die Problematik geschaffen werden.

Zum einen sollte dabei der Fokus auf dem Bewerben von regionalen Produkten liegen. Dies geschieht bereits seit vielen Jahren, könnte aber stärker forciert werden. 92 % der deutschen Verbraucher schätzen regionale Erzeugnisse, gleichzeitig empfinden 57 % sie als zu teuer (Consors Finanz, 2019, S. 24). Dafür braucht es eine Lösung, denn regionale Produkte haben den entscheidenden Vorteil, dass die Transportwege kürzer und damit meist (sozial) nachhaltiger sind. Damit soll nicht negiert werden, dass es auch vereinzelt Produkte gibt, die eine schlechtere CO₂-Bilanz haben als vergleichbare, überregionale Produkte (Benz, 2021).

Zum anderen braucht es eine Debatte darüber, welche Fleischteile man konsumiert. Wie in Abschnitt 6.1.2 dargelegt, sind es in Deutschland v.a. die Edelteile, die nachgefragt werden, während das übrige Tier ins Ausland exportiert wird und dort stellenweise die heimischen Märkte zerstört (Göbel, 2019). Dies ist weder ökologisch noch sozial nachhaltig. Traditionell gibt es in Deutschland und Europa ein großes Wissen über die Verarbeitung von Innereien und anderen Körperteilen. Gerichte wie Kutteln, Zunge oder Grützwurst gehören wieder mehr verbreitet.

Energiepflanzen

Der Anteil der Agrarfläche, der für den Anbau von Energiepflanzen genutzt wird, sollte nicht weiter steigen. Begründet wird dies an dieser Stelle zum einen damit, dass die knappe Fläche für den Lebensmittelanbau genutzt werden sollte. Zum anderen ist der Hektarertrag von Mais und Co. im Vergleich zu PV-FFA und WKA gering. Bioenergie muss weiter Bestandteil der nachhaltigen Energieerzeuger sein, allerdings kann sie, zumindest zu einem gewissen Teil, aus anderen Produkten hergestellt werden, etwa aus Abfällen und Reststoffen. Es sollte Obergrenzen bzw. ein gänzlich Verbot der Förderung des Energiepflanzenanbaus geben, wie es die Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt (2014) vorschlägt.

8.5 30 %-Ziel für Ökolandbau trotz Ertragslücke umsetzen

Will man die Ernährung in Deutschland und der EU sichern, liegt die Zukunft der Landwirtschaft nicht allein im Ökolandbau. Dessen Ausweitung ist aber ein unverzichtbarer Baustein für eine nachhaltigere Welt. Abgesehen davon wäre eine vollständige Umstellung auf Ökolandbau – nach bisherigem Forschungsstand – nicht möglich, wenn nicht parallel eine Ernährungsumstellung, sowie ein Stopp der Lebensmittelverschwendung stattfindet. Das schlichte Ertragsdefizit sorgt dafür, dass die Anbauflächen nicht für die bisherige Nachfrage (besonders nach Fleisch und „dessen“ Futtermitteln) reichen werden.

Der Versuch, die Ertragsunterschiede durch eine Intensivierung auf den konventionell bewirtschafteten Flächen auszugleichen, wird an dieser Stelle kritisch gewertet. Es darf nicht vernachlässigt werden, dass die konventionelle Landwirtschaft einen erheblichen Beitrag zum globalen Klimawandel leistet. Neben dem Ausstoß von Treibhausgasen verursacht sie einen Rückgang der Biodiversität, u.a. durch den Anbau von Monokulturen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt, 2014). Der Eintrag von Stickstoff und Phosphor überschreitet bereits heute die planetaren Grenzen (Steffen et al., 2015). Eine Intensivierung der Bewirtschaftung würde diesen Zustand verschärfen. Es gibt für das Problem also keine singulären Lösungsansätze. Vielmehr muss die Flächennutzung insgesamt umgestaltet werden, sodass der Ökolandbau mehr Platz hat.

Berechnungen haben ergeben, dass für das 20 %-Ziel der alten Bundesregierung (Kabinett Merkel IV) 30000-40000 Landwirte auf Ökolandbau umstellen müssten (Begleitausschuss Bundesprogramm Ökologischer Landbau & Begleitkreis Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau, 2022; BMEL, 2019b) – diese Zahl ist mit dem 30 %-Ziel der neuen Bundesregierung und der angepassten DNS gestiegen. Als Anreiz benötigen Biolandwirte eine finanzielle Honorierung ihrer Umweltleistungen. Dazu gehört z.B. auch, die Zahlungen im Rahmen der GAP anzupassen. Bisher beziehen Landwirte durchschnittlich 44,4 % ihres Einkommens aus diesen Transferleistungen (BMEL, 2015, S. 61). Die Architektur der GAP für den neuen Beschlusszeitraum 2023-2027 ist erneut zu wenig an Öko-/Nachhaltigkeits-Standards geknüpft, wie von Experten verlautbart wurde (Deutscher Naturschutzring, 2022).

8.6 Besitzverhältnisse hinterfragen

Im Abschnitt 2.2.1 wurde bereits angedeutet, in welcher prekärer wirtschaftlicher Lage Landwirte sich stellenweise befinden. Da sie zum großen Teil das von ihnen bewirtschaftete Land nicht besitzen, profitieren sie nicht von den seit Jahren steigenden Bodenpreisen. Dies hat Einfluss auf die landwirtschaftliche Flächennutzung. Viele der in Kapitel 6 beschriebenen Entwicklungen sind auf Bodenpreismechanismen zurückzuführen. Es ist nicht verwunderlich, dass lieber lukrativere Feldfrüchte, etwa Energiepflanzen, angebaut werden (anstelle von Lebensmitteln) oder die Agrarfläche für PV-FFA hergegeben wird. Zudem gibt es auch den Effekt, dass es weniger Betriebsgründungen gibt bzw. der Generationenwechsel angesichts der Bedingungen erschwert wird („Höfesterben“) (Junge, 2021).

Dieser Zustand kann nicht im Interesse der Gesellschaft sein. Bis auf wenige Investoren profitiert niemand. Die Spekulation mit Agrarland muss aufhören. Dieser Problematik sind sich auch die zuständigen Ministerien bewusst. Bereits 2014 wurden Vorschläge hierzu gemacht, allerdings ohne Folgen (Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Bodenmarktpolitik“, 2015).

Im brandenburgischen Kyritz ist man dazu übergegangen, kommunales Ackerland entsprechend eines Punktesystems zu verpachten. So werden regionale Landwirte bei der Vergabe präferiert. Menschen, die Höfe neu gründen oder sich für den Umweltschutz auf ihren Flächen einsetzen, werden gefördert. Dadurch wird zusätzlich der Übergang zu einer ökologischen Bewirtschaftung erleichtert, da die Punktzahl dafür höher ist (Friedrichs & Schmitt, 2022). Damit kann zwar nur ein kleiner Teil der Flächen kontrolliert werden. Allerdings zeigt dieses Beispiel, dass es möglich ist.

In einer EU-Plenarsitzung zum Thema machen die Mitglieder des zuständigen Ausschusses darauf aufmerksam, dass die Mitgliedsländer im Rahmen der EU-Verträge den Bodenmarkt regulieren sollten und können. Die Instrumente hierfür sind vielfältig:

Erfordernis einer staatlichen Genehmigung für den Erwerb und die Pacht von Land, Vorkaufsrechte, Erfordernis einer staatlichen Genehmigung für den Erwerb und die Pacht von Land, Vorkaufsrechte, Verpflichtungen für die Pächter, eine landwirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, Einschränkungen des Erwerbs durch juristische Personen, Deckelung der Hektarfläche, die gekauft werden kann, Bevorzugung von Landwirten, Flächenbevorratung, Indexierung der Preise unter Bezugnahme auf die Einkünfte in der Landwirtschaft (Noichl, 2017, S. 12 f.).

Es mangelt also nicht an Vorschlägen, sondern am Umsetzungswillen in den Ländern.

8.7 Landwirtschaftsgesetz verabschieden

Als finale Begegnungsstrategie wird ein Landwirtschaftsgesetz vorgeschlagen. Ein solches gibt es in Deutschland bereits. Inhaltlich trägt es aber wenig zum Umweltschutz bei. Hierfür gibt es eigene Umweltgesetze, darunter das Bodenschutzgesetz oder das Düngemittelrecht. Nach Ansicht vieler Experten reichen diese Einzelgesetze aber nicht aus, um die große Aufgabe, den Agrarsektor einer Nachhaltigkeitstransformation zu unterziehen, zu bewältigen (Köck et al., 2021). Innerhalb dieser Transformation müsse so auch die landwirtschaftliche Nutzfläche gesichert werden. Konkret wird das Landwirtschaftsgesetz als „Rahmengesetz“ gedacht, „das der Agrarpolitik durch ein verbindliches Leitbild und daraus abgeleiteten Zielen Richtung und Maß für den notwendigen Transformationsprozess gibt“ (Köck, 2021, S. 290). Ein Aspekt erscheint dabei entscheidend: Das Gesetz soll auch Instrumente zur Umsetzung enthalten, darunter Grundpflichten der landwirtschaftlichen Bodennutzung und staatlichen Agrarpolitikplanung. Die Bereiche Ökolandbau und Anpassung an den Klimawandel würden in Form von Regeln zum Lastenausgleich in das Landwirtschaftsgesetz aufgenommen werden. Ein mögliches Leitbild sollte über ökonomische Interessen hinausgehen und ein Gleichgewicht zwischen Ernährungssicherung einerseits, und Wahrung der ökologischen Belastungsgrenzen andererseits, anstreben. Die Regionalisierung im Sinne einer Stärkung der regionalen Wertschöpfungskette spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle (Köck, 2021).

Die damit möglicherweise einhergehenden Umsetzungsschwierigkeiten oder Fragen der Rechtssicherheit sollen an anderer Stelle von Rechtsexperten diskutiert werden. Worum es vielmehr gehen soll, ist die Frage, ob ein solches Gesetz „im Zeichen des Umweltschutzes und der Biodiversität“ den Agrarflächenverlust einschränken kann. Wenn man sich anschaut, welche Bestandteile es im vorgestellten Entwurf enthalten würde, so erscheint ein Aspekt für die vorliegende Arbeit als zentral: Würde man als Ziel die Ernährungssicherheit der Bevölkerung integrieren, könnte dies den Schutz von Agrarflächen rechtlich untermauern. Hierbei muss aber unbedingt gleichzeitig auf den Naturschutz Rücksicht genommen werden.

Alle in diesem Kapitel aufgeführten Begegnungsstrategien sind in sehr verschiedenen Bereichen angesiedelt, und unterscheiden sich daher in ihren Umsetzungsmöglichkeiten. So reicht die Bandbreite von Vorschlägen zur individuellen Verhaltensänderung (Fleischkonsum), über Forderungen zum Streichen oder Ausbau staatlicher Subventionen (bei Energiepflanzen oder im Ökolandbau), bis hin zu Gesetzesvorschlägen. Das, was alle vereint, ist, dass sie in irgendeiner Form Einfluss auf die landwirtschaftliche Flächennutzung nehmen sollen.

9 Fazit und Ausblick

Im Zuge der Auswertungen ist klar geworden, dass der Agrarflächenverlust in Deutschland dramatische Ausmaße annimmt. 900009 ha Acker- und Grünland wurden im Zeitraum von 2006 bis 2021 anderweitig umgenutzt. Bei der weiteren Auseinandersetzung wurde außerdem deutlich, dass es Potenzial zur Umnutzung der noch bestehenden Agrarflächen gibt, damit diese für die zukünftigen Herausforderungen gewappnet sind.

Nutzungskonflikte tauchen bei einer begrenzten Gesamtfläche zwangsläufig auf. Für Agrarflächen sind die größten Konkurrenten Siedlung und Verkehr, Wald und auch Flächen für erneuerbare Energien. Hinzu kommen Vereinbarungen auf politischer Ebene, für die Agrarflächen stillgelegt werden müssen, darunter z.B. das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur im Rahmen des Europäischen Grünen Deals, bei dem ca. 6 % der Agrarfläche Deutschlands betroffen ist. Alle diese Nachnutzungen und Bestrebungen haben ihre jeweilige Berechtigung. Für den Schutz von Agrarflächen gibt es allerdings auch gute Gründe, wie versucht wurde, aufzuzeigen. Dafür gibt es nicht einen einfachen Ansatz, sondern viele verschiedene, bei denen ganz unterschiedliche Akteure beteiligt sind.

Es sollte u.a. geklärt werden, welche Bedeutung dem Erhalt von Agrarflächen im Kontext der deutschen Nachhaltigkeitsziele zukommt. Es kann nun gesagt werden, dass die in Kapitel 3 genannten ausgewählten Ziele der DNS nicht so bzw. nicht ohne negative Konsequenzen umsetzbar sind, wenn der Agrarflächenverlust weiter voranschreitet. Ein höherer Anteil ökologisch bewirtschafteter Agrarflächen bringt Ertragsverluste mit sich, die ein Mehr an Agrarfläche notwendig machen. Der Ausbau von EE ist nötig, aber wenn dafür Agrarflächen aus der Nutzung genommen werden, ist auch hier an anderer Stelle ein Ausgleich nötig. Die FNI für SuV soll laut DNS auf unter 30 Hektar pro Tag bis 2030 begrenzt werden. Dies ist nicht umsetzbar, wenn täglich Acker- und Grünland dafür erhalten. Ebenfalls relevant sind Agrarflächen für die Reduktion der Treibhausgasemissionen (Ziel 13.1.a). Auch wenn die Landwirtschaft selbst dazu beiträgt, so speichern Agrarböden doch ungleich mehr Kohlenstoff, der bei Nutzungsänderungen (v.a. in SuV) freigesetzt wird.

Weiterführende Forschung

Für weitere Untersuchungen bietet es sich an, die ökologischen Folgen der Abnahme von Agrarflächen in den Blick zu nehmen. Es wurde bereits angerissen, dass landwirtschaftliche Böden sehr viel Kohlenstoff speichern. Eine Quantifizierung der mit dem Verlust einhergehenden Treibhausgasemissionen bietet sich so bspw. auf nationaler Ebene an. Dass Agrarflächen erhaltenswert sind, könnte damit unterstrichen werden.

Bei der Untersuchung ist außerdem klar geworden, dass die verwendeten Daten durch die Erhebungsmethode fehlerbehaftet sein können, weil es zu Verwechslungen der Bodennutzung kommen kann. In anderen Ländern werden hierfür andere Methoden eingesetzt, teilweise unter Einsatz von künstlicher Intelligenz. Unabhängig von der Methode ist es auch an der Zeit, die Erhebung zur Flächennutzung auf EU-Ebene zu professionalisieren. Der Grüne Deal gibt hinsichtlich der Flächennutzung Leitlinien vor. Daher wird zur Überprüfung des Fortschritts eine einheitliche Datengrundlage benötigt. Einen Ansatz bietet hier bereits das Projekt LUCAS von Eurostat, das die Fläche allerdings nur stichprobenhaft erfasst.

Außerdem könnte überlegt werden, die in dieser Arbeit einzeln betrachteten Flächenentwicklungen (Ökolandbau, SuV, Flächenverlust, usw.) zusammenzubringen. Damit ist gemeint, gleichzeitig stattfindende Phänomene miteinander zu kombinieren und ggf. in die Zukunft fortzuschreiben, um daraus den Flächenbedarf unter verschiedenen Szenarien zu ermitteln.

Schlussbemerkung

Eines sollte bei der Diskussion um den Agrarflächenverlust und mögliche Begegnungsstrategien nicht vergessen werden: Es braucht zwar Mut für die Transformationen, die bevorstehen. Viele der Lösungsansätze sind aber nicht neu oder revolutionär.

Als die ersten Menschen vor rund 10000 Jahren sesshaft wurden, hatten sie sich von Jägern und Sammlern zu Ackerbauern gewandelt. Heute leben 8 Milliarden Menschen auf der Erde, die alle von diesem Ackerbau ernährt werden. Nicht zuletzt die Folgen des Klimawandels sorgen dafür, dass die Agrarflächen unbedingt geschützt werden müssen.

Literaturverzeichnis

- Alexandratos, N., & Bruinsma, J. (2012). *World agriculture towards 2030/2050: The 2012 revision* (ESA Working Paper Nr. 12-03). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). <https://www.fao.org/3/ap106e/ap106e.pdf>
- Bayerische KulturLandStiftung. (o. J.). *Blühstreifen* [Foto]. <http://media.repro-mayr.de//86/616886.jpg>
- Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. (o. J.). *Produktionsintegrierte Kompensation – PIK*. <https://www.lfl.bayern.de/iab/kulturlandschaft/225040/index.php>
- Bayerische Staatsregierung. (2019). *Förderung der Innenentwicklung und Flächenentsiegelung im Rahmen der Städtebauförderung* [Pressebericht]. <https://www.bayern.de/foerderung-der-innenentwicklung-und-flaechenentsiegelung-im-rahmen-der-staedtebaufoerderung/>
- BBSR. (o. J.). *Laufende Raumbewachung—Raumabgrenzungen*. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbewachung/Raumabgrenzungen/deutschland/kreise/siedlungsstrukturelle-kreistypen/kreistypen.html>
- BBSR. (2014). *Flächenverbrauch, Flächenpotentiale und Trends 2030—Beiträge zum Siedlungsflächenmonitoring im Bundesgebiet* (Nr. 07; BBSR Analysen KOMPAKT). Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/analysen-kompakt/2014/DL_07_2014.pdf;jsessionid=43388E48B75BB34748FA3D80DF1EAC74.live11314?__blob=publicationFile&v=1
- BBSR. (2022, Juli 18). *Aktuelle Flächennutzung in Deutschland*. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/energie-umwelt-klima/flaechennutzung/flaechennutzung.html>
- Begleitausschuss Bundesprogramm Ökologischer Landbau, & Begleitkreis Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau. (2022). *Strategiepapier zur Erreichung von 30 Prozent Bio für eine resiliente Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland*. https://www.bmel.de/Shared-Docs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Biologischer-Landbau/bga-strategiepapier-30bis2030.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- Behrens, N. (2022, Juni 24). *Der Traum platzt*. t-online.de. https://www.t-online.de/finanzen/immobilien-wohnen/immobilienmarkt/id_92335734/immobilienmarkt-in-der-krise-der-traum-vom-eigenheim-platzt.html
- Ben-Ari, T., Boé, J., Ciais, P., Lecerf, R., Van der Velde, M., & Makowski, D. (2018). Causes and implications of the unforeseen 2016 extreme yield loss in the breadbasket of France. *Nature Communications*, 9(1), 1627. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-04087-x>
- Benz, M. (2021, Oktober 1). „Regionale Lebensmittel schonen die Umwelt“ – das stimmt nicht immer. Aber es gibt andere Wege, wie Konsumenten ihre Ökobilanz tatsächlich verbessern können. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/wirtschaft/regionale-lebensmittel-ueberschaetzter-effekt-fuer-umwelt-und-klima-ld.1646776>
- BMEL. (2015). *Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 2015*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). <https://www.bmel-statistik.de/fileadmin/daten/DFB-0010010-2015.pdf>

- BMEL. (2018a). *Agrarexporte verstehen. Fakten und Hintergründe*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Agrarexporte-verstehen.pdf?__blob=publicationFile&v=9
- BMEL. (2018b). *Landwirtschaft verstehen. Fakten und Hintergründe*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Landwirtschaft-verstehen.pdf?__blob=publicationFile&v=20
- BMEL. (2018c). *Ernte 2018. Mengen und Preise*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Pflanzenbau/Ernte-Bericht/ernte-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- BMEL. (2019a). *Buchführungsergebnisse der Testbetriebe Landwirtschaft 2017/18*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). <https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/testbetriebsnetz/testbetriebsnetz-landwirtschaft-buchfuehrungsergebnisse/archiv-buchfuehrungsergebnisse-landwirtschaft/buchfuehrungsergebnisse-landwirtschaft-201718/>
- BMEL. (2019b). *Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau. Impulse für mehr Nachhaltigkeit in Deutschland*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ZukunftsstrategieOekologischerLandbau2019.pdf?__blob=publicationFile&v=5
- BMEL. (2021a). *Waldbericht der Bundesregierung 2021*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/waldbericht2021.pdf?__blob=publicationFile&v=9
- BMEL. (2021b, Dezember 7). *Der landwirtschaftliche Bodenmarkt in Deutschland*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). <https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/flaechennutzung-und-bodenmarkt/bodenmarkt-deutschland-landwirtschaft.html>
- BMEL. (2022a). *Daten und Fakten. Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft mit Fischerei und Wein- und Gartenbau*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/daten-fakten-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=5
- BMEL. (2022b). *Rinderhaltung in Deutschland*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). <https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/rinderhaltung>
- BMEL. (2022c). *Schweinehaltung in Deutschland*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). <https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/schweinehaltung>
- BMEL. (2022d). *Özdemir: Mit der Freigabe des Aufwuchses von Zwischenfrüchten ziehen wir die effektivste Karte* (Pressebericht Nr. 43). Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). <https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/43-oekologische-vorrangflaechen.html>
- BMEL. (2022e, Dezember 13). *Massive Schäden—Einsatz für die Wälder*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). <https://www.bmel.de/DE/themen/wald/wald-in-deutschland/wald-trockenheit-klimawandel.html>
- BMEL, & FAO. (2023, Januar 5). *Entwaldungsfreie Lieferketten: Agrarproduktion ohne Waldzerstörung*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). <https://www.bmel.de/DE/themen/wald/waelder-weltweit/entwaldungsfreie-Lieferketten.html>

- BMEL, & Statistisches Bundesamt. (o. J.). *Deutscher Agraraußenhandel von 1995 bis 2020*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). https://www.bmel-statistik.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Bilder/Aussenhandel/Deutscher_Agrarhandel.png
- BMEL, & Statistisches Bundesamt. (2022, Februar 23). *Lebensmittelabfälle in Deutschland: Aktuelle Zahlen zur Höhe der Lebensmittelabfälle nach Sektoren*. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). <https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/studie-lebensmittelabfaelle-deutschland.html>
- BMU. (2019). *Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050*. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1679914/e01d6bd855f09bf05cf7498e06d0a3ff/2019-10-09-klima-masnahmen-data.pdf?download=1>
- BMUV. (o. J.). *Flächenverbrauch – Worum geht es?* Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). <https://www.bmu.de/themen/nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/flaechenverbrauch-worum-geht-es>
- BMWK. (2017, Juni 27). *Was sind eigentlich „benachteiligte Gebiete“?* Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). <https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2017/11/Meldung/direkt-erklaert.html>
- BMWK, & AGEE-Stat. (2022). *Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2021*. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien - Statistik (AGEE-Stat). https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/entwicklung-der-erneuerbaren-energien-in-deutschland-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=33
- BMWK, BMUV, & BMUL. (2022). *Ausbau der Photovoltaik auf Freiflächen im Einklang mit landwirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz* [Eckpunktepapier]. Bundesregierung. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-ausbau-photovoltaik-freiflaechenanlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=12
- Boden des Jahres. (2022). *Startseite*. <https://boden-des-jahres.de>
- Böhm, C. (o. J.). *Winterweizen mit Bäumen* [Foto]. https://www.oekolandbau.de/fileadmin/_processed_/e/c/csm_Winterweizen_mit_Baeumen_Christian_Boehm_cf1a1c95f2.jpg
- Böhm, J. (2022). Die Konflikte entschärfen. *DLG-Mitteilungen*, 4, 14–17.
- Böhm, J., de Witte, T., & Michaud, C. (2022). Land use Prior to Installation of Ground-mounted Photovoltaic in Germany—GIS-analysis Based on MaStR and Basis-DLM. *Zeitschrift Für Energiewirtschaft*, 46(2), 147–156. <https://doi.org/10.1007/s12398-022-00325-4>
- Böhm, J., & Tietz, A. (2022). *Abschätzung des zukünftigen Flächenbedarfs von Photovoltaik-Freiflächenanlagen* (Nr. 204; Thünen Working Paper). <https://www.thuenen.de/de/thueneninstitut/infothek/schriftenreihen/thuenen-working-paper>
- Brooklyn Grange. (o. J.-a). *Brooklyn Navy Yard* [Foto]. <https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6063c397ece4057779563706/b46b6a95-3598-45e4-98b6-e8e874c61a5c/anastasia+navy+yard+shot.jpg?format=1000w>
- Brooklyn Grange. (o. J.-b). *Rooftop Farms & Vegetable Gardens*. <https://www.brooklyngrangefarm.com/urban-farms-vegetable-gardens>

- Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. (o. J.). *Digitales Basis-Landschaftsmodell (Ebenen) (Basis-DLM)*. <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/digitale-geodaten/digitale-landschaftsmodelle/digitales-basis-landschaftsmodell-ebenen-basis-dlm-ebenen.html>
- Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. (2021). *Verwaltungsgebiete 1:250 000 Stand 01.01. (VG250 01.01.)*[Map]. <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data/verwaltungsgebiete-1-250-000-stand-01-01-vg250-01-01.html>
- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. (2021). *Bericht zur Markt- und Versorgungslage mit Fleisch 2021*. https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/BZL/Daten-Berichte/Fleisch/2021BerichtFleisch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. (2022). *Bericht zur Markt- und Versorgungslage mit Fleisch 2022*. https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/BZL/Daten-Berichte/Fleisch/2022BerichtFleisch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. (o. J.-a). *Agroforstwirtschaft—Ökologisch und ökonomisch vielversprechend*. <https://www.praxis-agrar.de/pflanze/ackerbau/agroforstwirtschaft>
- Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. (o. J.-b). *Finanzielle Leistungen für mehr Biodiversität in der Landwirtschaft*. <https://www.praxis-agrar.de/umwelt/biologische-vielfalt/finanzielle-leistungen-fuer-mehr-biodiversitaet>
- Bundesregierung. (2016). *Flächenverbrauch des Bundesverkehrswegeplans* (Nr. 18/9540; Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Valerie Wilms, Friedrich Ostendorff, Annalena Baerbock, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Deutscher Bundestag. <https://dserver.bundestag.de/btd/18/095/1809540.pdf>
- Bundesregierung. (2017). *Flächenverbrauch und Flächenzertifikatehandel* (Nr. 18/12065; Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Kühn (Tübingen), Britta Haßelmann, Peter Meiwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Deutscher Bundestag. <https://dserver.bundestag.de/btd/18/120/1812065.pdf>
- Bundesregierung. (2020). *Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Weiterentwicklung 2021*. <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/998006/1873516/7c0614aff0f2c847f51c4d8e9646e610/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1>
- Bundesregierung. (2021). *Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit* [Koalitionsvertrag]. <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1>
- Bundesregierung. (2022a). *Grundsatzbeschluss 2022 zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie*. <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/2146150/16d54e524cf79a6b8e690d2107226458/2022-11-30-dns-grundsatzbeschluss-data.pdf?download=1>
- Bundesregierung. (2022b, Dezember 23). *Ausbau erneuerbarer Energien massiv beschleunigen*. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/novelle-eeg-gesetz-2023-2023972>
- Bundesverband Windenergie. (o. J.). *Windenergieanlagen in Deutschland*. <https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/deutschland/>
- Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Bodenmarktpolitik“. (2015). *Landwirtschaftliche Bodenmarktpolitik: Allgemeine Situation und Handlungsoptionen*. https://www.bmel.de/Shared-Docs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Flaechennutzung-Bodenmarkt/Bodenmarkt-Abschlussbericht-Bund-Laender-Arbeitsgruppe.pdf?__blob=publicationFile&v=2

- Consors Finanz. (2019). *Konsumbarometer 2019 Europa*.
https://cdn0.scrvt.com/948347fad0a6500ad8e86915cd6bf4fd/1665e25f7867204f/040bb541014a/Konsumbarometer_2019_Consors_Finanz.pdf
- DBV. (2021). *Grünlandagenda des Deutschen Bauernverbandes*. Deutscher Bauernverband (DBV). https://www.bauernverband.de/fileadmin/user_upload/dbv/positionen/2021/Gruenlandagenda/2021-04-27_DBV_Gruenlandagenda_3KB.pdf
- DBV. (2022). *Situationsbericht 2021/22*. Deutscher Bauernverband (DBV).
<https://www.bauernverband.de/situationsbericht>
- de Ponti, T., Rijk, B., & van Ittersum, M. K. (2012). The crop yield gap between organic and conventional agriculture. *Agricultural Systems*, 108, 1–9.
<https://doi.org/10.1016/j.agsy.2011.12.004>
- DeFAF. (o. J.). *Was ist Agroforstwirtschaft?* Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft (DeFAF). <https://agroforst-info.de/agroforstwirtschaft/>
- Deutsch, M., & Otter, V. (2021). Nachhaltigkeit und Förderung? Akzeptanzfaktoren im Entscheidungsprozess deutscher Landwirte zur Anlage von Agroforstsystemen. *Berichte über Landwirtschaft - Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft*, 99.
<https://doi.org/10.12767/BUEL.V99I1.326>
- Deutscher Bundestag. (2019). *Verfassungsrechtliche Rechtsprechung zur Eigentumsgarantie in Bezug auf das Grundeigentum* (Sachstand WD 3-3000-061/19). Wissenschaftliche Dienste.
<https://www.bundestag.de/resource/blob/645732/78d7b348968c1fb84c157b6bd60267a0/WD-3-061-19-pdf-data.pdf>
- Deutscher Naturschutzring. (2022). *Deutschland muss bei der Umsetzung der EU-Agrarpolitik ab 2023 nachbessern* [Pressebericht]. <https://www.dnr.de/presse/pressemitteilungen/deutschland-muss-bei-der-umsetzung-der-eu-agrarpolitik-ab-2023>
- DGE. (o. J.). *10 Regeln der DGE*. Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE).
<https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/>
- DIN. (2021). *Agri-Photovoltaik-Anlagen—Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung* (Technische Regel Nr. 91434; SPEC). Deutsches Institut für Normung (DIN).
<https://doi.org/10.31030/3257526>
- Dolls, M., Lay, M., Necker, S., Peichl, A., & Rathje, A.-C. (2022). Wohlstand für Alle? Gemeinsame Betrachtung von Wachstum und Ungleichheit in Deutschland und Europa. *ifo Schnelldienst*, 75, 47–52.
- dpa. (o. J.). *Flächenverbrauch Natur Umwelt* [Foto]. Deutsche Presseagentur (dpa).
https://cdn.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/flaechenverbrauch-natur-umwelt-102-resimage_v-variantBig24x9_w-1024.jpg?version=48597
- DWD. (2020). *Aus extrem wurde normal: Sommer in Deutschland, der Schweiz und Österreich immer heißer* [Pressebericht]. Deutscher Wetterdienst (DWD).
https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2020/20200702_dach_news.html
- Eichstädt-Bohlig, F. (2021). Bodenverbrauch entschlossen einschränken: Das Modell Baulandabgaben für Renaturierung. In G. Meinel, T. Krüger, M. Behnisch, & D. Ehrhardt (Hrsg.), *Flächennutzungsmonitoring XIII. Flächenpolitik—Konzepte—Analysen—Tools* (Bd. 79, S. 15–27). Rhombos-Verlag.
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/79027/ssoar-2021-eichstadt-bohlig-Bodenverbrauch_entschlossen_einschranken_Das_Modell.pdf?sequence=1&isAllo-

- wed=y&Inkname=ssoar-2021-eichstadt-bohlig-Bodenverbrauch_entschlossen_einschranken_Das_Modell.pdf
- esri. (o. J.). *Überschneiden (Intersect) (Analysis)* [Screenshot]. <https://pro.arcgis.com/de/pro-app/latest/tool-reference/analysis/GUID-93B78EC9-4024-43AC-87BF-765FAD873B00-web.gif>
- Europäische Kommission. (2019). *Der europäische Grüne Deal* [Mitteilung an das europäische Parlament, den Rat, den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen]. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
- Europäische Kommission. (2020). *EU-Biodiversitätsstrategie für 2030* (EU Green Deal) [Mitteilung an das europäische Parlament, den Rat, den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen]. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
- Europäische Kommission. (2022). *Der Grüne Deal: Richtungsweisende Vorschläge zur Wiederherstellung der Natur in Europa bis 2050 und zur Halbierung der Verwendung von Pestiziden bis 2030* [Pressebericht]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_3746
- FAO, International Fund for Agricultural Development, Unicef, World Food Programme, & World Health Organization. (2022). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). <https://www.fao.org/3/cc0639en/cc0639en.pdf>
- Fehrenbach, H., Busch, M., Bürck, S., Bischoff, M., Theis, S., Reinhardt, J., Blömer, J., & Grahl, B. (2021). *Flächenrucksäcke von Gütern und Dienstleistungen. Ermittlung und Verifizierung von Datenquellen und Datengrundlagen für die Berechnung der Flächenrucksäcke von Gütern und Dienstleistungen für Ökobilanzen – Teilbericht III: DATEN* (Nr. 170; TEXTE). Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_170-2021_flaechenrucksaecke_von_guetern_und_dienstleistungen_teilbericht_iii.pdf
- FiBL Statistics. (2022, Januar 6). *Organic area*. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). https://statistics.fibl.org/europe/area.html?tx_statisticdata_pi1%5Bcontroler%5D=Element2Item&cHash=72cfbc753cb538a4b246661c521cf598
- Flessa, H., Don, A., Jacobs, A., Dechow, R., Tiemeyer, & Poeplau, C. (2018). *Landwirtschaftlich genutzte Böden in Deutschland – Ausgewählte Ergebnisse der Bodenzustandserhebung*. Thünen-Institut für Agrarklimaschutz. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Pflanzenbau/Kurzfassung-Bodenzustandserhebung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- FNR. (o. J.). *Anbauzahlen*. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR). <https://pflanzen.fnr.de/anbauzahlen>
- FNR. (2022a). *Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland 2020-2022 (in Hektar)*. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR). https://www.fnr.de/fileadmin/_processed_/c/b/csm_tab_035_9a5f8bcecb.jpg
- FNR. (2022b, Januar 2). *Anbauflächen nachwachsender Rohstoffe in Deutschland*. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR). <https://statistik.fnr.de/anbauflaechen.php>
- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. (2018). *Agri-PV* [Foto]. https://hofgemeinschaft-heggelbach.de/wp-content/uploads/2019/05/DJI_0067-1.jpg

- Friedrichs, J., & Schmitt, M. (Regisseure). (2022, November 1). Die Wahrheit über unsere Landwirtschaft. Von Geldgier, Investoren und Getreide [Dokumentation]. In *ZDFzeit*. ZDF. <https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit-die-wahrheit-ueber-unsere-landwirtschaft-100.html>
- FUTUREMAG (Regisseur). (2015, Oktober 10). *Wie Agroforstwirtschaft die Umwelt schützt*. Arte. <https://www.youtube.com/watch?v=UGx-X-b9c2Y>
- Gemeinde Wiedemar. (2022). *Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich zwischen den Ortsteilen Pohritzsch, Zschernitz und der Bundesstraße B 183a des Verwaltungsverbandes Wiedemar* [Änderung des Flächennutzungsplanes - Vorentwurf]. https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/download/datei/2215167_0/IVG_Wiedemar_Vorentwurf_FNP_Aenderung.pdf
- Göbel, A. (2019, Mai 14). Das Märchen vom fairen Handel. *tagesschau.de*. <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/ghana-gefluegel-101.html>
- Grethe, H. (2023, Januar 4). *Agrarwissenschaftler Harald Grethe über die Zukunft der Landwirtschaft—Jung & Naiv: Folge 618* (T. Jung) [Interview]. <https://www.youtube.com/live/mQ5M-eflGyc?feature=share>
- Günnewig, D., Johannwerner, E., Kelm, T., Metzger, J., Wegner, N., Moog, C., & Kamm, J. (2022). *Umweltverträgliche Standortsteuerung von Solar-Freiflächenanlagen* (Abschlussbericht Nr. 141; TEXTE). Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_141-2022_umweltvertraegliche_standortsteuerung_von_solar-freiflaechenanlagen.pdf
- Haerlin, B., & Beck, A. (2013). *Wege aus der Hungerkrise. Die Erkenntnisse und Folgen des Weltagrарberichts: Vorschläge für eine Landwirtschaft von morgen*. Zukunftsstiftung Landwirtschaft. https://www.weltagrарbericht.de/fileadmin/files/weltagrарbericht/Neuauf-lage/WegeausderHungerkrise_klein.pdf
- Haller, L., Moakes, S., Niggli, U., Riedel, J., Stolze, M., & Thompson, M. (2020). *Entwicklungsperspektiven der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland* (Nr. 32; TEXTE). Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-03-17_texte_32-2020_oekologische-landwirtschaft.pdf
- Henger, R., Daniel, S., Schier, M., Blecken, L., Fahrenkrug, K., Melzer, M., Bizer, K., Meub, L., Proeger, T., Gutsche, J.-M., Tack, A., Ferber, U., Schmidt, T., Siedentop, S., Straub, T., Kranz, T., & Weinhardt, C. (2019). *Modellversuch zum Flächenzertifikatehandel. Realitätsnahes Planspiel zur Erprobung eines überregionalen Handelssystems mit Flächenausweisungszertifikaten für eine begrenzte Anzahl ausgewählter Kommunen* (Abschlussbericht Nr. 116; TEXTE). Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-10-02_texte_116-2019_modellversuch-flaechenzertifikatehandel.pdf
- International Energy Agency. (2022). *Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021. Global emissions rebound sharply to highest ever level*. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/c3086240-732b-4f6a-89d7-db01be018f5e/GlobalEnergyReviewCO2Emissionsin2021.pdf>
- IÖR-Monitor. (o. J.-a). *Anzahl Windkraftanlagen pro 10000 Einwohner* (Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung) [Indikatorenkennblatt]. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. http://www.ioer-monitor.de/?id=44&ID_IND=E01DE

- IÖR-Monitor. (o. J.-b). *ATKIS Basis-DLM* (Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung). Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. <https://www.ioer-monitor.de/methodik/glossar/a/atkis-basis-dlm/>
- IÖR-Monitor. (o. J.-c). *Auf welchen Flächen wird gebaut?* (Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung). Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. <https://www.ioer-monitor.de/ergebnisse/analyseergebnisse/flaechenumwidmung/>
- IÖR-Monitor. (o. J.-d). *Fläche besonderer funktionaler Prägung* (Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung). Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. <https://www.ioer-monitor.de/methodik/glossar/f/flaeche-besonderer-funktionaler-praegung/>
- IÖR-Monitor. (o. J.-e). *Flächenschema* [Interne E-Mail]. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. https://www.ioer-monitor.de/fileadmin/user_upload/monitor/pdf/flaechenschema_01_2018.pdf
- IÖR-Monitor. (o. J.-f). *Glossar* (Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung). Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. <https://www.ioer-monitor.de/methodik/glossar/>
- IÖR-Monitor. (o. J.-g). *Indikatorkennblatt: Anteil Photovoltaik-Freiflächenanlagen an Gebietsfläche* (Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung). Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. http://www.ioer-monitor.de/?id=44&ID_IND=E03RG
- IÖR-Monitor. (o. J.-h). *Methodik* (Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung). Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. <https://www.ioer-monitor.de/methodik/#c249>
- IÖR-Monitor. (o. J.-i). *Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Einwohner (2018)* (Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung). Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. https://monitor.ioer.de/?raeumliche_gliederung=gebiete&opacity=0.8&zoom=6&lat=51.32374658474385&lng=10.458984375000002&time=2018&gluetung=0&ind=B20MT&baselayer=topplus&raumgl=krs&klassenanzahl=7&klassifizierung=haeufigkeit&darstellung=auto&ags_array=&
- IPCC. (2022). Klimawandel 2021. Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung. In V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, Y. Chen, J. B. R. Matthews, E. Lonnoy, O. Yelekci, K. Leitzell, S. Connors, L. Goldfarb, S. Berger, R. Yu, T. K. Maycock, N. Caud, T. Waterfield, B. Zhou, M. Huang, M. Gomis, & C. Péan (Hrsg.), *Beitrag zum Sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen*. https://www.de-ipcc.de/media/content/AR6-WGI-SPM_deutsch_barrierefrei.pdf
- Junge, S. (2021). *Wachsen oder Weichen – Deutsche Landwirtschaft im Strukturwandel*. Bundeszentrale für politische Bildung. <https://www.bpb.de/themen/umwelt/landwirtschaft/325872/wachsen-oder-weichen-deutsche-landwirtschaft-im-strukturwandel/#footnote-target-8>
- Jungehülsing, J. (2020a). Landwirtschaftlicher Flächenverlust – Auswirkungen auf Agrarstruktur und Bodenpreise. In *Flächennutzungsmonitoring XII mit Beiträgen zum Monitoring von Ökosystemleistungen und SDGs* (S. 25–29). Rhombos-Verlag. https://www.ioer-monitor.de/fileadmin/user_upload/monitor/DFNS/2020_12_DFNS/004_jungehuelising.pdf
- Jungehülsing, J. (2020b, Oktober 5). „Landwirtschaftlicher Flächenverlust – Auswirkungen auf Agrarstruktur und Bodenpreise?“ Dresdner Flächennutzungssymposium 2020, Dresden. http://12dfns.ioer.info/fileadmin/user_upload/12dfns/pdf/vortraege/05_Mo/FK1_12.00%20%20Jungehülsing_DFNS%202020-10-13%20ju%20Flächenverlust%20Dresden%20DOK.pdf

- Jungmichel, N., Dr. Nill, M., & Wick, C. (2020). *Von der Welt auf den Teller. Kurzstudie zur globalen Umwelteinanspruchnahme unseres Lebensmittelkonsums* [Kurzstudie]. Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/uba_210121_kurzstudie_nahrung_barr.pdf
- KNE. (2020). *Flächenverfügbarkeit für die Energiewende* [Wortmeldung]. Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE). https://www.naturschutz-energiewende.de/wp-content/uploads/2020-03-17_KNE-Wortmeldung_-Flaechenverfuegbarkeit-fuer-die-Energie-wende.pdf
- Köck, W. (2021). Für ein zukunftsfähiges und umweltgerechtes Landwirtschaftsgesetz in Deutschland. *Agrar- und Umweltrecht*, 8, 287–293.
- Köck, W. (2023, Februar 27). *Experteninterview* (L. Kern) [Videokonferenz].
- Köck, W., Czybulko, D., Fischer-Hüftle, P., Hampicke, U., & Martinez, J. (2021). Ein Landwirtschaftsgesetz für Deutschland im Zeichen von Umweltschutz und Biodiversität. Funktion und Leitbild. *Natur und Recht*, 43, 227–236. <https://doi.org/10.1007/s10357-021-3825-3>
- Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt. (2014). *12 notwendige Schritte auf dem Weg zum Schutz fruchtbarer Böden und zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. Ergebnisse der KBU-Veranstaltung „Wie viel Boden brauchen wir?“ am 6. Dezember 2013* (Position). Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/kbu_12_schritte_april_2014.pdf
- Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. (2020). *Empfehlungen des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung*. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Nutztiere/200211-empfehlung-kompetenznetzwerk-nutztierhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- LABO. (2010). *Reduzierung der Flächeninanspruchnahme*. Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO). https://www.labo-deutschland.de/documents/UMK-Bericht_98a.pdf
- LABO. (2020). *LABO-Statusbericht 2020. Reduzierung der Flächenneuanspruchnahme und der Versiegelung*. Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO). https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO_Statusbericht_2020_Flaechenverbrauch_.pdf
- Lakner, S. (2022, April 19). Ukraine-Krieg und Nahrungsmittel-Krise: Über Vor- und Nachteile der Produktion auf Brachen. *Lakners Kommentare*. <https://slakner.wordpress.com/2022/04/19/ukraine-krieg-und-nahrungsmittel-krise-uber-vor-und-nachteile-der-produktion-auf-brachen%EF%BF%BC/#more-3303>
- Lazar, S., & Schippers, B. (2011). *Archivböden. Empfehlungen zur Bewertung und zum Schutz von Böden mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte*. Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO). https://www.labo-deutschland.de/documents/Leitfaden_Archivboeden_335.pdf
- Leopoldina, acatech, & Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. (2017). *„Sektorkopplung“ – Optionen für die nächste Phase der Energiewende* [Stellungnahme]. https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2018/06/ESYS_Stellungnahme_Sektorkopplung.pdf
- Lettenbauer, S. (Regisseur). (2019, April 5). Obergrenzen gegen Flächenfraß. In *Deutschlandfunk Kultur*. <https://www.deutschlandfunkkultur.de/flaechenversiegelung-in-bayern-obergrenzen-gegen-100.html>
- Lexikon der Geographie. (o. J.-a). *Brache*. Spektrum.de. <https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/brache/1211>

- Lexikon der Geographie. (o. J.-b). *Plaggenwirtschaft*. Spektrum.de.
<https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/plaggenwirtschaft/6033>
- Lipfert, L. (2023). *Analyse der Flächeninanspruchnahme von Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Bundesrepublik Deutschland* [Masterarbeit]. Universität Leipzig.
- Mahlerwein, G. (2020). *Strukturwandel und Agrarentwicklung seit 1880*. Bundeszentrale für politische Bildung. <https://www.bpb.de/themen/umwelt/landwirtschaft/316059/strukturwandel-und-agrarentwicklung-seit-1880/>
- Meinel, G., Henger, R., Krüger, T., Schmidt, T., & Schorcht, M. (2020). Wer treibt die Flächeninanspruchnahme? Ein Planvergleich und deren Flächenwirkung. *Raumforschung und Raumordnung / Spatial Research and Planning*, 78(3), 233–248.
<https://doi.org/10.2478/rara-2020-0003>
- Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and human well-being* (Bd. 5). Island Press. <https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>
- Moretti, A., Pascale, M., & Logrieco, A. F. (2019). Mycotoxin risks under a climate change scenario in Europe. *Trends in Food Science & Technology*, 84, 38–40.
<https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.03.008>
- NABU Kreisverband Heinsberg. (o. J.). *Tiere der Feldflur*. Naturschutzbund Deutschland (NABU). <https://www.nabu-heinsberg.de/rund-um-den-naturschutz/landwirtschaft/tiere-der-feldflur/>
- Noichl, M. (2017). *Bericht zu dem Thema „Aktueller Stand der Konzentration von Agrarland in der EU: Wie kann Landwirten der Zugang zu Land erleichtert werden?“* (Plenarsitzungsdocument Nr. A8-0119/2017). Europäisches Parlament. https://www.bmel.de/Shared-Docs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Flaechennutzung-Bodenmarkt/Bericht-A-8-2017-0119_DE.pdf?_blob=publicationFile&v=1
- öko-fair. (o. J.). *Die Regeln der WTO*. oeko-fair.de. <http://www.oeko-fair.de/clever-konsumieren/essen-trinken/reis/markt-und-handel/die-regeln-der-wto/die-regeln-der-wto2#:~:text=Die%20WTO%20unterteilt%20die%20möglichen,oder%20Zölle%20auf%20billige%20Importe.>
- Pimentel, D., & Burgess, M. (2013). Soil Erosion Threatens Food Production. *Agriculture*, 3(3), 443–463. <https://doi.org/10.3390/agriculture3030443>
- Ponisio, L. C., M'Gonigle, L. K., Mace, K. C., Palomino, J., de Valpine, P., & Kremen, C. (2015). Diversification practices reduce organic to conventional yield gap. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 282(1799), 20141396. <https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396>
- Pörtner, H.-O., Algeria, A., Möller, V., Poloczanska, E. S., Mintenbeck, K., & Fuglestedt, S. (2022). Annex I: Global to Regional Atlas. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2811–2896.
<https://doi.org/10.1017/9781009325844.028>.
- Röder, N. (2018). *Zur Situation der Grünlandbewirtschaftung in Deutschland* [Kurzstellungnahme für den Thüringer Landtag]. Thünen-Institut für Ländliche Räume.
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060605.pdf

- Rohlmann, C., Verhaagh, M., & Efken, J. (2022). *Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: Ferkelerzeugung und Schweinemast*. Thünen-Institut für Betriebswirtschaft. https://www.thuenen.de/media/ti-themenfelder/Nutztierhaltung_und_Aquakultur/Haltungsverfahren_in_Deutschland/Schweinehaltung/Steckbrief_Schweine.pdf
- Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. (2018). *Grund und Boden. Zahlen, Fakten, Informationen aus Land- und Forstwirtschaft* [Broschüre]. Freistaat Sachsen. [smul.2018_broschur.din.lang.quer_boden_web.pdf](https://www.sachsen.de/smul/2018_broschur.din.lang.quer_boden_web.pdf)
- Sanders, G. (o. J.). *Solarpark* [Foto]. <https://www.solaranlage.eu/sites/default/files/bilder/solarpark.jpg>
- Schindele, S. (2021). Nachhaltige Landnutzung mit Agri-Photovoltaik: Photovoltaikausbau im Einklang mit der Lebensmittelproduktion: Szenarioanalyse zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Photovoltaik in Deutschland bis 2050. *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society*, 30(2), 96–105. <https://doi.org/10.14512/gaia.30.2.7>
- Schmid, W. (2016). Eiweißversorgung EU-28 / Deutschland. *Landinfo*, 5, 4–7.
- Schoof, N., Luick, R., Ackermann, A., Baum, S., Böhner, H., Röder, N., Rudolph, S., Schmidt, T., Hötker, H., & Jeromin, H. (2019). *Auswirkungen der neuen Rahmenbedingungen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf die Grünland-bezogene Biodiversität*. Bundesamt für Naturschutz. https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/skripten/skript540_2_auf1.pdf
- Schorcht, M. (2022). *Gefilterte Änderungen LW* [Interne E-Mail]. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung.
- Schorcht, M., Hennersdorf, J., Krüger, T., & Meinel, G. (2022). Entwicklung der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen. In G. Meinel, T. Krüger, M. Behnisch, & D. Ehrhardt (Hrsg.), *Flächennutzungsmonitoring XIV. Beiträge zu Flächenmanagement, Daten, Methoden und Analysen* (S. 157–165). Rhombos. <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/83606>
- Seufert, V., Ramankutty, N., & Foley, J. A. (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. *Nature*, 485(7397), 229–232. <https://doi.org/10.1038/nature11069>
- Siebert, D. (Regisseur). (2018, November 12). Was tun gegen spekulativen Wohnungsleerstand? [Zeitfragen]. In *Deutschlandfunk Kultur*. <https://www.deutschlandfunkkultur.de/immobilienmarkt-was-tun-gegen-spekulativen-wohnungsleerstand-100.html>
- Siedentop, S. (2018). Ursachen der Flächeninanspruchnahme in Deutschland – eine Zwischenbilanz. In M. Behnisch, G. Meinel, & O. Kretschmer (Hrsg.), *Flächeninanspruchnahme in Deutschland: Auf dem Wege zu einem besseren Verständnis der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung* (S. 45–56). Springer Spektrum.
- Söder, M., Mohnicke-Berg, M., Jänicke, C., Bittner, M., Ernst, S., Feike, T., Frühauf, C., Golla, B., Jorzig, C., Leppelt, T., Liedtke, M., Möller, M., Nendel, C., Offermann, F., Riedesel, L., Romanova, V., Schmitt, J., Schulz, S., Seserman, D.-M., & Rahman Shawon, A. (2022). *Klimawandelbedingte Ertragsveränderungen und Flächennutzung* (Nr. 198; Thünen Working Paper). Thünen. https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn065147.pdf
- spiegel.de. (2021, Februar 12). *Hofreiter stößt mit Aussagen zu Eigenheimen auf scharfe Kritik*. <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-anton-hofreiter-stoesst-mit-aussage-zu-eigenheimen-auf-scharfe-kritik-a-73666bfb-7118-47f6-813e-1aa2bb2dbf09>
- Stadt Wien. (o. J.). *Schafe als Rasenmäher auf der Donauinsel*. <https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/donauinsel/dicca/massnahmen/schafe.html>

- Stahr, K., Kandeler, E., Herrmann, L., & Streck, T. (2012). *Bodenkunde und Standortlehre* (2. Aufl.). UTB.
- statista. (2022). *Personen in Deutschland, die sich selbst als Veganer einordnen oder als Leute, die weitgehend auf tierische Produkte verzichten, in den Jahren 2015 bis 2022*. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/445155/umfrage/umfrage-in-deutschland-zur-anzahl-der-veganer/>
- Statista Research Department. (2016, Oktober 27). *Verteilung der globalen Ackerfläche nach Nutzungsart*. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1197161/umfrage/verteilung-der-globalen-ackerflaeche-nach-nutzungsart/>
- Statista Research Department. (2022). *Anteil der Wirtschaftsbereiche an der Gesamtbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland von 1950 bis 2021*. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/275637/umfrage/anteil-der-wirtschaftsbereiche-an-der-gesamtbeschaef-tigung-in-deutschland/>
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder. (2022). *Versiegelte Fläche*) 2016 – 2021 nach Bundesländern* (Umweltökonomische Gesamtrechnungen). https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2023-01/e_4.3.1.xlsx
- Statistisches Bundesamt. (o. J.). *Ackerland und Dauerkulturen*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Glossar/Ackerflaeche.html>
- Statistisches Bundesamt. (2000). *50 Jahre Wohnen in Deutschland*. https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEMonografie_derivate_00000289/5106155-9783824606283.pdf
- Statistisches Bundesamt. (2015). *Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung*. https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-05/II_3_1_11_Bodenflaeche_tatsaechliche_Nutzung.pdf
- Statistisches Bundesamt. (2019a). *Flächenbelegung von Ernährungsgütern 2010-2017* (Umweltökonomische Gesamtrechnungen). https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/landwirtschaft-wald/Publikationen/Downloads/fachbericht-flaechenbelegung-pdf-5385101.pdf?__blob=publicationFile
- Statistisches Bundesamt. (2019b). *Flächenbelegung von Ernährungsgütern tierischen Ursprungs 2010-2017* (Umweltökonomische Gesamtrechnungen). https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/landwirtschaft-wald/Publikationen/Downloads/flaechenbelegung-pdf-5851309.pdf?__blob=publicationFile
- Statistisches Bundesamt. (2021a). *Deutlicher Zuwachs an Ökobetrieben und ökologisch bewirtschafteten Flächen im letzten Jahrzehnt* (Pressebericht Nr. N040). https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/06/PD21_N040_41.html
- Statistisches Bundesamt. (2021b). *Wem gehört die Landwirtschaft? Bedeutung von Unternehmensgruppen erstmals untersucht* (Pressebericht N 047). https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/07/PD21_N047_41.html
- Statistisches Bundesamt. (2021c). *Sojaanbauflächen in Deutschland binnen fünf Jahren mehr als verdoppelt* (Pressebericht Nr. 31; Zahl der Woche). https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2021/PD21_31_p002.html
- Statistisches Bundesamt. (2021d). *Landwirtschaftszählung 2020—Zahl der Arbeitskräfte weiterhin rückläufig* (Pressebericht N 053). https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/09/PD21_N053_13.html

- Statistisches Bundesamt. (2022a, September 21). *Bodenfläche insgesamt nach Nutzungsarten in Deutschland*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Tabellen/bodenflaeche-insgesamt.html>
- Statistisches Bundesamt. (2022b). *10,5 % der Bevölkerung in Deutschland lebten 2021 in überbelegten Wohnungen* (Pressebericht Nr. 067). https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/11/PD22_N067_63.html
- Statistisches Bundesamt. (2022c, November 22). *Ackerland nach Hauptfruchtgruppen und Fruchtarten*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Feldfruechte-Gruenland/Tabellen/ackerland-hauptnutzungsarten-kulturarten.html?nn=371820>
- Statistisches Bundesamt. (2022d, November 22). *Dauergrünland nach Art der Nutzung im Zeitvergleich*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Feldfruechte-Gruenland/Tabellen/zeitreihe-dauergruenland-nachnutzung.html>
- Statistisches Bundesamt. (2022e, November 22). *Landwirtschaftliche Bodennutzung nach ausgewählten Hauptnutzungsarten*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Feldfruechte-Gruenland/Tabellen/flaechen-hauptnutzungsarten.html?nn=371820>
- Statistisches Bundesamt. (2022f, November 23). *Ökologischer Landbau in Deutschland 2021: Ackerland und Dauergrünland*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Feldfruechte-Gruenland/Tabellen/oekologisches-dauergruen-ackerland.html?nn=371820>
- Statistisches Bundesamt. (2023a). *Erläuterungen zum Indikator „Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche“*. https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile
- Statistisches Bundesamt. (2023b, Februar 14). *Flächenindikator „Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche“*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Tabellen/anstieg-suv2.html>
- Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., de Vries, W., de Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B., & Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, *347*(6223), 1259855. <https://doi.org/10.1126/science.1259855>
- Sudhaus, D. (2022, September 22). *Gibt es in Deutschland genug Platz für Windenergie, Dirk Sudhaus?* (Fachagentur Windenergie) [Podcast]. <https://www.fachagentur-windenergie.de/aktuelles/detail/dritte-podcast-folge-zur-windenergie-online/>
- Thomson Reuters Foundation. (2019, Dezember 10). *Thammasat sprouts Asia's biggest rooftop farm*. *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1812764/thammasat-sprouts-asias-biggest-rooftop-farm>
- Thünen, & BMEL. (o. J.). *Wohnungsl Leerstand* [Infoportal Zukunft.Land]. [landatlas.de](https://www.landatlas.de/wohnen/leerstand.html). Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). <https://www.landatlas.de/wohnen/leerstand.html>

- Thurn, P. (Regisseur). (2023, Februar 26). Retten Städte die Welt? [Dokumentation]. In *42—Die Antwort auf fast alles*. Arte.
<https://www.arte.tv/de/videos/104841-011-A/retten-staedte-die-welt/>
- Tietz, A. (2020, März 5). *Verluste an Agrarfläche: Worum geht es und was kann getan werden?* Boden ohne Bauern?, Berlin.
- Tietz, A., Bathke, M., & Osterburg, B. (2012). *Art und Ausmaß der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für außerlandwirtschaftliche Zwecke und Ausgleichsmaßnahmen* (Arbeitsberichte aus der vTI-Agrarökonomie). Thünen-Institut für Ländliche Räume.
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/bitv/dn050574.pdf
- UBA. (2018). *Daten zur Umwelt 2018: Umwelt und Landwirtschaft*. Umweltbundesamt (UBA).
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/uba_dzu2018_umwelt_und_landwirtschaft_web_bf_v7.pdf
- UBA. (2022a, März 15). *Anteile der Treibhausgase an den Emissionen der Landwirtschaft (berechnet in Kohlendioxid-Äquivalenten) 2021*. Umweltbundesamt (UBA). https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/3_abb_anteile-thg-landwirtschaft_2022.pdf
- UBA. (2022b, März 21). *Beitrag der Landwirtschaft zu den Treibhausgas-Emissionen*. Umweltbundesamt (UBA). <https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas#treibhausgas-emissionen-aus-der-landwirtschaft>
- UBA. (2022c, März 23). *Siedlungs- und Verkehrsfläche*. Umweltbundesamt (UBA).
<https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#anhaltender-flachenverbrauch-fur-siedlungs-und-verkehrszwecke>
- UBA. (2022d, April 25). *Grünlandumbruch*. Umweltbundesamt (UBA). <https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/gruenlandumbruch#gefahrung-des-grunlands>
- UBA. (2022e, April 30). *Ein Drittel der Lebensmittel wird verschwendet*. Umweltbundesamt (UBA).
<https://www.umweltbundesamt.de/themen/ein-drittel-der-lebensmittel-wird-verschwendet>
- UBA. (2022f, Juli 27). *Ökolandbau*. Umweltbundesamt (UBA). <https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/landwirtschaft-umweltfreundlich-gestalten/oekolandbau#Umweltleistungen%20des%20Ökolandbaus>
- UBA. (2022g, November 28). *Wohnfläche*. Umweltbundesamt (UBA). <https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wohnflaeche#wohnflaeche-pro-kopfgestiegen>
- UBA. (2022h, Dezember 16). *Erneuerbare Energien in Zahlen*. Umweltbundesamt (UBA).
<https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen#uberblick>
- UBA. (2023, Januar 23). *Bodenversiegelung*. Umweltbundesamt (UBA). <https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#okologische-auswirkungen>
- UBA, & Kommission Nachhaltiges Bauen am Umweltbundesamt. (2023). *Umwelt und Klima schützen – Wohnraum schaffen – Lebensqualität verbessern. Empfehlungen von UBA und KNBau für einen nachhaltigen Wohnungs- und Städtebau* (Position). Umweltbundesamt (UBA). https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/2023_uba_pos_wohnraum_bf.pdf

- UBA, & Statistisches Bundesamt. (o. J.). *Fläche für Siedlung und Verkehr nach Art der tatsächlichen Nutzung** (Stichtag 31. 12.). Umweltbundesamt (UBA). https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/2_abb_suv_art-tats-nutzung_2023-03-14.xlsx
- UBA, & Statistisches Bundesamt. (2022a). *Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche*. Umweltbundesamt (UBA). https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/de_indikator_terr-03_suv_2022-03-23.pdf
- UBA, & Statistisches Bundesamt. (2022b). *Flächennutzung in Deutschland (Stand 31. 12. 2021)*. Umweltbundesamt (UBA). https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/2_abb_flaechennutzung-d_2022-12-14.pdf
- Webber, H., Ewert, F., Olesen, J. E., Müller, C., Fronzek, S., Ruane, A. C., Bourgault, M., Martre, P., Ababaei, B., Bindi, M., Ferrise, R., Finger, R., Fodor, N., Gabaldón-Leal, C., Gaiser, T., Jabloun, M., Kersebaum, K.-C., Lizaso, J. I., Lorite, I. J., ... Wallach, D. (2018). Diverging importance of drought stress for maize and winter wheat in Europe. *Nature Communications*, 9(1), 4249. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-06525-2>
- Wedoux, B., & Schulmeister-Oldenhove, A. (2021). *Stepping Up?: The Continuing Impact of EU Consumption on Nature Worldwide*. World Wide Fund for Nature (WWF). <https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Report-Stepping-up-The-continuing-impact-of-EU-consumption-on-nature-worldwide-FullReport.pdf>
- Weltbank. (2022, Juli 21). *Basistabelle Bevölkerungsdichte*. destatis.de. https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/Tabellen/Basistabelle_Bevoelkerungsdichte.html
- Wessels, U. (2022, Januar 19). Holz ist in. *Süddeutsche Zeitung*. <https://www.sueddeutsche.de/bayern/holz-baustoff-saegewerke-1.5510727>
- Weyer, T. (2022, Dezember 5). *Laudatio – Boden des Jahres 2023: Ackerboden* [Laudatio]. <https://www.youtube.com/watch?v=iGMefa4HFWE>
- WHO. (2021, Juni 9). *Obesity and overweight*. World Health Organization (WHO). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S., Garnett, T., Tilman, D., DeClerck, F., Wood, A., & others. (2019). Food in the Anthropocene: The EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. *The Lancet*, 393(10170). https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
- Windisch, W. (2021). *Klimawandel und Nutztierhaltung*. Fokus Fleisch. https://www.fokusfleisch.de/assets/uploads/downloads/FF_Pressemappe_Medientag_20211019_02.pdf
- World Resources Institute. (2016). *Shifting Diets For A Sustainable Food Future* [Working Paper]. https://files.wri.org/d8/s3fs-public/Shifting_Diets_for_a_Sustainable_Food_Future_1.pdf
- Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V. (2020, Oktober 26). *Lebensmittelverschwendung in Frankreich*. <https://www.cec-zev.eu/de/themen/umwelt/lebensmittelverschwendung-in-frankreich/>
- Zinke, O. (2021, Oktober 28). *Bodenpreise steigen steil an: Das müssen die Bauern jetzt zahlen*. agrarheute.com. <https://www.agrarheute.com/management/finanzen/bodenpreise-steigen-muessen-bauern-zahlen-586766>

Anhang

Anhang 1:	Transformationsbereiche und zugehörige Indikatoren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie	XXVIII
Anhang 2:	IÖR-Flächenschema	XXIX
Anhang 3:	Datensatz zur Nachnutzung: Filter	XXX
Anhang 4:	Agrarflächenverlust im Zeitraum 2006 bis 2021 in den deutschen Bundesländern, relativ, differenziert nach Acker- und Grünland	XXX
Anhang 5:	Agrarflächenverlust im Zeitraum 2006 bis 2021 in den deutschen Bundesländern.....	XXXI
Anhang 6:	Nachnutzung von Agrarfläche als Siedlungsfreifläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland, relativ, differenziert nach Acker- und Grünland	XXXII
Anhang 7:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland: Analyse der Unterkategorien.....	XXXIV
Anhang 8:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland: Analyse der Unterkategorien.....	XXXV
Anhang 9:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in den deutschen Bundesländern, absolut und relativ	XXXVI
Anhang 10:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in den deutschen Bundesländern, absolut.....	XXXVII
Anhang 11:	Für PV-FFA umgenutzte Agrarflächen im Zeitraum 2006 bis 2021 in den deutschen Bundesländern	XXXVII
Anhang 12:	Anteile der Treibhausgase an den Emissionen der Landwirtschaft 2021	XXXVIII
Anhang 13:	Entwicklung des Anteils ökologisch bewirtschafteten Agrarflächen an der gesamten Agrarfläche	XXXVIII
Anhang 14:	Ertragslücke der ökologischen Landwirtschaft im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft, verschiedene Studien	XXXIX
Anhang 15:	Klimatische und ökologische Stressfaktoren im Zusammenhang mit der globalen Weizenproduktion (Pörtner et al., 2022, S. 2830).....	XXXIX
Anhang 16:	Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen, inkl. Gehölz (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022).....	XL

Anhang 1: Transformationsbereiche und zugehörige Indikatoren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (Bundesregierung, 2020, S. 61)

- 1 bei Überlagerung mit Vegetationsfächern (3A: Vegetationsmerkmal Baumbestand/Gehölz/Gras; altes Modell: Wald/Gehölz/Grünland) Fläche zu sonst. Siedlungsstreifenflächen (S88AG); nur altes Modell; Wochenend-/Ferienhausbebauung zu Wochenendsiedlung (Siedlungsfläche S23AG)
- 2 inkl. Bergbaubetriebsfläche, inkl. Hafenterrassen (altes Modell) bzw. AX_Schiffsverkehr (AAA); bei Überlagerung mit Vegetation: Fläche zu sonst. Siedlungsstreifenflächen S88AG
- 3 Kleingarten im alten Modell nur über Ersatzfläche Gartland/Grünland innerhalb Ortslage
- 4 sonst. Siedlungsstreifenflächen: überlagerte Vegetationsflächen auf Bes. fkt. Prtg. und Industrie/Gewerbe
- 5 flächenhaft; Plätze, Raststätten, gepufferte Linien: Straßen, Hauptverkehrswege
- 6 Bahnlängen (gepuffert) und Bahnverkehrsflächen
- 7 Flugverkehr: Rollbahnen, Landebahnen, Vorfeld (ggf. gepuffert, wenn nicht flächenhaft modelliert)
- 8 Verkehrsstreifenflächen: Straßenbegleitflächen (FKI=2312 oder Vegetationsüberlagerung), Bahnbegleitflächen (FKI=2322 oder Vegetationsüberlagerung), Flughafenflächen außerhalb Vorfeld, Rollbahn
- 9 Sonderkulturland (Hopfen, Baumschule)
- 10 bei Überlagerung mit Vegetationsmerkmal Baumbestand/Gehölz/Gras (AAA) bzw. Wald/Gehölz/Grünland (altes Modell); Fläche zu Wald/Gehölz/Grünland
- 11 bei Überlagerung mit Vegetationsmerkmal Baumbestand/Gehölz/Gras (AAA) bzw. Wald/Gehölz/Grünland (altes Modell); Fläche zu Wald/Gehölz/Grünland
- 12 3A: bei Überlagerung mit Gehölz/Gras: Fläche zu Gehölz/Grünland; altes Modell: Fläche zu Gehölz
- 13 Unland, Firm., Eis., Schnee, Geröll, Fels
- 14 Fläche derzeit nicht bestimmbar, Restflächen
- 15 gepufferte Gewässerchen (inkl. Kanal), flächenhaft, modellierte Fließgewässer, flächenhaft modellierte Quellen
- 16 stehende Gewässer, Binnensee (altes Modell), AX_StehendesGewässer (3A)
- 17 Höfenbecken, Binnensee, Seebassin
- 18 Meer/Böden; Meer (abrd. Hafenecken)
- 19 Wasserfläche wird aus allen Siedlungsflächen und allen anderen Freiraumflächen ausgeschnitten
- 20 Verkehrsfläche wird bei Überlagerung aus allen Siedlungsflächen und allen Freiraumflächen ausgeschnitten
- 21 SUV wird bei Überlagerung aus allen Freiraumflächen ausgeschnitten
- 22 Gesamtfreiraumfläche wird subtraktiv durch Herausschneiden der SUV aus Gebietsfläche ermittelt
- 23 Gebietsfläche: bezugsfläche für die Indikatorberechnung; rechnerische vollständige Abdeckung durch Siedlung, Verkehr, Freiraum
- 24 Wald: Fläche mit Forstplänen (Waldpläne und Waldsträucher)
- 25 Gehölz: Fläche mit einzelnen Bäumen, Baumgruppen, Büschen, Hecken und Sträuchern
- allg.: alle Flächenkategorien sind untereinander redundantfrei

Anhang 2: IÖR-Flächenschema (IÖR-Monitor, o.J.-e)

Test Condition	Output Port
If @Value(VON) = F26AG AND @Value(INDI) = S22AG	kleingarten_zugang
Else If @Value(INDI) = F26AG AND @Value(VON) = S22AG	kleingarten_abgang
Else If @Value(VON) = F04AG AND (@Value(INDI) = V15AG OR @Value(INDI) = V18AG)	grünland_verklBegIFl
Else If @Value(INDI) = F04AG AND (@Value(VON) = V15AG OR @Value(VON) = V18AG)	verklBegIFl_grünland
Else If @Value(VON) = F04AG AND @Value(INDI) = F14AG	grünland_veglos
Else If @Value(INDI) = F04AG AND @Value(VON) = F14AG	veglos_grünland
Else If @Value(VON) = F13AG AND @Value(INDI) = F03AG	abbau_acker
Else If @Value(INDI) = F13AG AND @Value(VON) = F03AG	acker_abbau
Else If	
Else <All Other Conditions>	<UNFILTERED>

Anhang 3: Datensatz zur Nachnutzung: Filter (Schorcht, 2022)

Anhang 4: Agrarflächenverlust im Zeitraum 2006 bis 2021 in den deutschen Bundesländern, relativ, differenziert nach Acker- und Grünland (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Bundesland	Fläche (gesamt [ha])	Agrarfläche 2006 [ha]			Verlust (2006-2021) [ha]			Anteil des Agrarflächenverlusts 2006-2021 [%]		Anteil des Verlusts im Vergleich zu 2006 [%]	
		A	GR	Agrarfläche (A + GR)	A	GR	Agrarfläche (A + GR)	... an Gesamtfläche	... an Agrarfläche 2006	A	GR
BY	7054157	2309028	1312307	3621336	85654	91442	177096	2,5	4,9	3,7	7,0
NI	4770982	1881946	1068845	2950790	53819	61451	115271	2,4	3,9	2,9	5,7
BW	3574782	927791	564586	1492377	23259	40984	64242	1,8	4,3	2,5	7,3
NW	3411244	1180779	536707	1717486	38952	38877	77829	2,3	4,5	3,3	7,2
BB	2965435	1087139	371230	1458369	23037	27583	50620	1,7	3,5	2,1	7,4
MV	2329445	1104280	411304	1515585	29928	49084	79012	3,4	5,2	2,7	11,9
HE	2111564	597197	322713	919910	18326	24514	42840	2,0	4,7	3,1	7,6
ST	2045912	1074617	267287	1341905	22194	47377	69570	3,4	5,2	2,1	17,7
RP	1985800	440224	373042	813267	12478	39762	52240	2,6	6,4	2,8	10,7
SN	1844993	742676	270106	1012782	24857	46900	71757	3,9	7,1	3,3	17,4
TH	1620239	655087	245523	900610	17646	26913	44560	2,8	4,9	2,7	11,0
SH	1580430	823680	296215	1119895	20089	18399	38487	2,4	3,4	2,4	6,2
SL	257110	50938	49367	100305	2934	6954	9887	3,8	9,9	5,8	14,1
BE	89112	3366	3045	6411	807	1691	2498	2,8	39,0	24,0	55,5
HH	75509	7323	10889	18212	585	2120	2704	3,6	14,8	8,0	19,5
HB	42002	1669	11181	12850	267	1128	1395	3,3	10,9	16,0	10,1
D	35758716	12887742	6114347	19002089	374831	525177	900009	2,5	4,7	2,9	8,6

Anhang 5: Agrarflächenverlust im Zeitraum 2006 bis 2021 in den deutschen Bundesländern (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Anhang 6: Nachnutzung von Agrarfläche als Siedlungsfreifläche im Zeitraum 2006 bis 2021 in Deutschland, relativ, differenziert nach Acker- und Grünland, (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Vornutzung		Ackerland (A)		Grünland (GR)		Agrarfläche (A + GR)				
Kürzel nach IÖR-Flächenschema	ha	Anteil der Vornutzung an Gesamtverlust		ha	Anteil der Vornutzung an Gesamtverlust		ha	Anteil an Überkategorie		Anteil der Vornutzung an Gesamtverlust
		ha	%		ha	%		ha	%	
Nachnutzung										
Abbau- und Haldenfläche	F13AG	0	0	7301	100	7301	100,0	7301	100,0	0,8
Baulich geprägte Fläche	S15AG	150469		146466		296936	100,0	296936	100,0	33,0
Wohnbau	S04AG	35549		37094		72643	24,5	72643	24,5	8,1
Mischnutzung	S06AG	43877	51	62512	49	106390	35,8	106390	35,8	11,8
Bes. fkt. Prägung	S07AG	2581		4748		7329	2,5	7329	2,5	0,8
Industrie/Gewerbe	S05AG	68462		42112		110574	37,2	110574	37,2	12,3
Siedlungsfreifläche	S08AG	18021		31020		49042	100,0	49042	100,0	5,4
Park/Grünanlage	S21AG	3234		10259		13493	27,5	13493	27,5	1,5
Golfplatz	S24AG	4783		2097		6879	14,0	6879	14,0	0,8
Kleingarten	S22AG	1124		2192		3315	6,8	3315	6,8	0,4
Wochenendsiedlung	S23AG	735	37	1588	63	2323	4,7	2323	4,7	0,3
sonst. Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen	S99AG	7290		12188		19479	39,7	19479	39,7	2,2
Friedhof	S30AG	432		532		964	2,0	964	2,0	0,1
sonstige SFF	S88AG	424		2166		2589	5,3	2589	5,3	0,3
Unkultivierte Bodenfläche	F30AG	31446		38195		69640	100,0	69640	100,0	7,7
Heide	F16AG	1487		15431		16917	24,3	16917	24,3	1,9
Moor	F18AG	402	45	11942	55	12343	17,7	12343	17,7	1,4
Sumpfung	F19AG	906		10800		11707	16,8	11707	16,8	1,3
Derz. unbest. Fläche	F99AG	1		22		23	0,0	23	0,0	0,0
vegetationslose Fläche	F14AG	28649		0		28649	41,1	28649	41,1	3,2
Wald	F07AG	127730	33	263516	67	391246	100,0	391246	100,0	43,5

Laubholz	F08AG	34234			69047			103281	26,4	11,5
Nadelholz	F09AG	24292			41501			65793	16,8	7,3
Mischholz	F10AG	28977			51814			80791	20,6	9,0
Gehölz	F20AG	40226			101155			141380	36,1	15,7
Wasserfläche	F11AG	14077			20117			34194	100,0	3,8
Fließgewässer	F21AG	2879			7361					
Fließgewässer 2	F21AG_gew	476			2598					
Summe		3355	41		9959	59		13314	38,9	1,5
stehendes Gewässer	F22AG	10709			10017			20726	60,6	2,3
Hafenbecken	F23AG	12			14			25	0,1	0,0
Meer/Bodden	F24AG	1			128			129	0,4	0,0
Verkehr	F01AG	33088			18562			51650	100,0	5,7
Straße, Platz	V20AG	15899			10115					
Straße, Platz	V20AG_ver	1734			2249					
Summe Straße, Platz		17633			12364			29997	58,1	3,3
Verkehrsbegleitfläche Straße	V15AG	6835			0			6835	13,2	0,8
Hauptwirtschaftsweg	V21AG	5889			3999			9888	19,1	1,1
Flugverkehr	V07AG	234		64	133	36		367	0,7	0,0
Verkehrsbegleitfläche Flug	V17AG	1206			1176			2382	4,6	0,3
Bahnverkehr	V06AG	455			544					
Bahnverkehr	V06AG_bahn	80			346					
Summe Bahn		536			889			1425	2,8	0,2
Verkehrsbegleitfläche Bahn	V18AG	757			0			757	1,5	0,1
Gesamt		374832	42		525178	58		900009		100,0

Anhang 7: Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland: Analyse der Unterkategorien (eigene Darstellung, abgeleitet aus iÖR-Monitor, 2022)

Anhang 8: *Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in Deutschland: Analyse der Unterkategorien (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)*

Nachnutzung	Abbau- und Haldenfläche		Baulich geprägte Fläche		Siedlungsfrei- fläche		Unkultivierte Bo- denfläche		Waldfläche		Wasserflä- che		Verkehrs- fläche		Summe		PV- FFA		WKA	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Bundesland	1037	0,6	63153	35,7	6985	3,9	5456	3,1	79647	45,0	6262	3,5	14554	8,2	177095		7211			
BY	2689	2,3	45712	39,7	6097	5,3	8465	7,3	39085	33,9	7184	6,2	6038	5,2	115271		712			
NI	337	0,5	26912	41,9	3816	5,9	4010	6,2	23764	37,0	889	1,4	4513	7,0	64242		824			
BW	685	0,9	37366	48,0	4916	6,3	3595	4,6	25552	32,8	2643	3,4	3072	3,9	77829		265			
NW	133	0,3	14026	27,7	1960	3,9	6750	13,3	23810	47,0	1173	2,3	2768	5,5	50620		2274			
BB	239	0,3	19031	24,1	3255	4,1	14986	19,0	32450	41,1	4879	6,2	4172	5,3	79012		1583			
MV	130	0,3	12065	28,2	4282	10,0	2103	4,9	21136	49,3	555	1,3	2568	6,0	42840		378			
HE	380	0,7	13355	25,6	2965	5,7	2047	3,9	31449	60,2	661	1,3	1383	2,6	52240		804			
RP	601	0,9	13476	19,4	2877	4,1	11607	16,7	37002	53,2	1972	2,8	2035	2,9	69570		2049			
ST	540	0,8	22069	30,8	2647	3,7	3727	5,2	35397	49,3	3379	4,7	3997	5,6	71757		1043			
SN	358	0,8	11039	24,8	3644	8,2	1915	4,3	21837	49,0	1586	3,6	4181	9,4	44560		760			
TH	105	0,3	14572	37,9	3057	7,9	3958	10,3	12345	32,1	2532	6,6	1918	5,0	38487		1145			
SH	48	0,5	2180	22,0	575	5,8	680	6,9	6146	62,2	67	0,7	192	1,9	9887		144			
SL	0	0,0	536	21,5	1236	49,5	137	5,5	476	19,0	35	1,4	79	3,1	2498		0			
BE	13	0,5	846	31,3	578	21,4	163	6,0	856	31,7	133	4,9	116	4,3	2704		1			
HH	4	0,3	596	42,7	152	10,9	40	2,9	293	21,0	246	17,6	65	4,6	1395		0			
HB	7301	0,8	296936	33,0	49042	5,4	69640	7,7	391246	43,5	34194	3,8	51650	5,7	900009		19192			
D																				

Anhang 9: *Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in den deutschen Bundesländern, absolut und relativ (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)*

Anhang 10: Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen in den deutschen Bundesländern, absolut (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Bundesland	Agrarfläche 2006 [ha]	Flächen für PV-FFA 2006-2021 [ha]	Anteil PV-FFA an Agrarfläche 2006 [%]	Agrarflächenverlust 2006-2021 [ha]	Anteil PV-FFA am Agrarflächenverlust 2006-2021 [ha]
BY	3621336	7211	0,2	177096	4,1
NI	2950790	712	0,0	115271	0,6
BW	1492377	824	0,1	64242	1,3
NW	1717486	265	0,0	77829	0,3
BB	1458369	2274	0,2	50620	4,5
MV	1515585	1583	0,1	79012	2,0
HE	919910	378	0,0	42840	0,9
ST	1341905	2049	0,2	69570	2,9
RP	813267	804	0,1	52240	1,5
SN	1012782	1043	0,1	71757	1,5
TH	900610	760	0,1	44560	1,7
SH	1119895	1145	0,1	38487	3,0
SL	100305	144	0,1	9887	1,5
BE	6411	0	0,0	2498	0,0
HH	18212	1	0,0	2704	0,0
HB	12850	0	0,0	1395	0,0
D	19002089	19192	0,1	900008	2,1

Anhang 11: Für PV-FFA umgenutzte Agrarflächen im Zeitraum 2006 bis 2021 in den deutschen Bundesländern (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)

Anhang 12: Anteile der Treibhausgase an den Emissionen der Landwirtschaft (berechnet in Kohlendioxid-Äquivalenten) 2021 (UBA, 2022a)

Anhang 13: Entwicklung des Anteils ökologisch bewirtschafteten Agrarflächen an der gesamten Agrarfläche (eigene Darstellung in Anlehnung an FiBL Statistics, 2022)

Quelle: Zeitraum, Ort (Datengrundlage)	G	WK	ÖIS	HF	F	G	SUM	Mi
BMEL (2019c): 2017/18, Deutschland (Agrarstrukturerhebung)	-47,3	-41,8	NA	NA	NA	NA	-44,5	-23,6
Treu et al. (2017), Deutschland (NVS II, LCA Analysen)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-20	NA
Noleppa (2016): 2011-2014, Deutschland (Eigene Berechnung auf Basis verschiedener Daten des Thünen Instituts)	-53,4	-31,4	-44,8	NA	NA	NA	-43,2	NA
Poniso et al. (2015)*: 1977-2012, weltweit (Meta-Analyse 115 Studien)	-22	-29	-12	-15	-8	-13	-19	NA
Seufert et al. (2012)**: 1980-2010, weltweit (Meta-Analyse 66 Studien, Subset von Poniso et al.)	-26	NA	-11	-10	-3	-33	-25	NA
De Ponti et al. (2012)**: 1975-2004, weltweit (Meta-Analyse 135 Studien)	-21	-26	-26	-12	-28	-20	-20	NA

Legende: G = Getreide, WK = Wurzel- und Knollengemüse, ÖIS = Ölsaaten, HF = Hülsenfrüchte, F = Früchte, G = Gemüse, SUM = Feldfrüchte gesamt, Mi = Milch, NA = Keine Daten, NVS II = Nationale verzehr Studie II; *Schlussfolgerungen der Studie wurden von Brazeau (2015) kritisiert, da ökologische Polykulturen mit konventionellen Monokulturen verglichen wurden; **Studien wurden durch Poniso et al. (2015) kritisiert: die Analysen berücksichtigen nicht die Datenhierarchie und/oder Stichprobenvarianz innerhalb von Studien und unterschätzen daher die vorhandene Unsicherheit, was vermutlich zu Ungenauigkeiten bei der Schätzung der Ertragslücke und ihrer statistischen Unsicherheit führt.

Anhang 14: Ertragslücke der ökologischen Landwirtschaft im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft, verschiedene Studien [%] (Haller et al., 2020, S. 93)

Anhang 15: Klimatische und ökologische Stressfaktoren im Zusammenhang mit der globalen Weizenproduktion (Pörtner et al., 2022, S. 2830)

Anhang 16: Nachnutzung der im Zeitraum 2006 bis 2021 umgenutzten Agrarflächen, inkl. Gehölz (eigene Darstellung, abgeleitet aus IÖR-Monitor, 2022)